

MSH Medical School Hamburg

University of Applied Sciences and Medical University

Fakultät Gesundheitswissenschaften

Bachelorstudiengang Rescue Management

Bachelorarbeit

Welche Bedürfnisse und Erwartungen hat die Generation Z an den Arbeitsplatz Rettungsdienst im Vergleich zur Generation X und welche Maßnahmen können zur langfristigen Bindung an einen Arbeitgeber beitragen?

vorgelegt von: Jessica Kasat
Matrikelnummer [REDACTED]

vorgelegt am: 28.07.2025

Semester: 6. Semester, RM TZ WS 2022

Modulbezeichnung: M 26 – Bachelorarbeit mit Kolloquium

Erstgutachter: Prof. Dr. med. Hartwig Marung

Zweitgutachter: Philipp Abegg, M.Sc; M.A.

Zusammenfassung

Die Autorin dieser Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Erwartungen und Bedürfnissen der Generation Z im Rettungsdienst und stellt diese den Vorstellungen der Generation X gegenüber. Ziel war es, zu analysieren, welche Faktoren für die langfristige Bindung junger Mitarbeitender an ihren Arbeitgeber eine zentrale Rolle spielten und welche generationenspezifischen Unterschiede dabei ersichtlich wurden.

Im Rahmen einer qualitativen Untersuchung wurden sechs leitfadengestützte Interviews mit Angehörigen beider Generationen durchgeführt. Die Auswertung erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022). Dabei wurden verschiedene, thematische Schwerpunkte identifiziert. Unter anderem in den Bereichen Führungsverhalten, Überstundenregelung, Work-Life-Balance, Wertschätzung sowie materielle und strukturelle Rahmenbedingungen.

Es wurde deutlich, dass die Anforderungen dieser Generation nicht grundsätzlich neu, aber in ihrer Deutlichkeit und Konsequenz anders gewichtet werden als bei der Generation X.

Auf Basis der Analyse wurden praxisnahe Handlungsempfehlungen für ein generationensensibles Personalmanagement im Rettungsdienst abgeleitet. Die Arbeit macht deutlich, dass langfristige Mitarbeitendenbindung nicht durch einzelne Maßnahmen erreicht werden kann, sondern einen ganzheitlichen, kommunikativen Ansatz erfordert. Zudem zeigt sich, dass in diesem speziellen Themenfeld weiterer Forschungsbedarf besteht, da bisher nur wenig wissenschaftliche Literatur zur Generation Z im Rettungsdienst vorliegt.

Danksagung

Mit dieser Arbeit geht für mich ein intensiver Abschnitt meines Lebens zu Ende. Verbunden mit vielen Herausforderungen, neuen Erkenntnissen und wertvollen Erfahrungen. Ich möchte mich bei denen bedanken, die mich auf diesem Weg begleitet und unterstützt haben.

Danke an alle Interviewteilnehmenden, die sich die Zeit genommen haben, offen über ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu sprechen. Eure Beiträge waren von zentraler Bedeutung und haben mir diese Arbeit erst ermöglicht.

Ein herzliches Dankeschön geht auch an meinen inhaltlichen Gutachter, der mich mit viel Fachwissen, konstruktivem Feedback und ehrlichem Interesse durch den Entstehungsprozess dieser Arbeit begleitet hat.

Auch meinem Erstgutachter möchte ich danken, der im Verlauf des gesamten Studiums eine wichtige Rolle für uns gespielt hat und immer für unsere Anliegen da war. Seine Unterstützung, seine Expertise und sein Engagement, für den Studiengang Rescue Management, hat viele von uns sehr beeindruckt.

Ein besonderer Dank geht an meine Freunde, ihr habt mich durch Höhen und Tiefen begleitet, mich motiviert, unterstützt und ihr habt an mich geglaubt, wenn es mir einmal schwer viel. Ohne euch wäre diese Arbeit in dieser Form nicht möglich gewesen.

Der größte Dank geht an meine Familie, die immer da war, auch dann, wenn durch diese Arbeit gemeinsame Zeit oft zu kurz kam. Danke für eure Geduld, euren Rückhalt und euer Verständnis.

Widmen möchte ich diese Arbeit meinen Eltern.

Abkürzungsverzeichnis

SAA	Standardarbeitsanweisung
KTW	Krankentransportwagen
RTW	Rettungswagen
NFS	Notfallsanitäter*in
SDT	Self-Determination Theory

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 <i>Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt</i>	5
Abbildung 2 <i>Kreislauf der emotionalen Bindung nach Wolf (2018)</i>	13

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	II
Danksagung.....	III
Abkürzungsverzeichnis	IV
Abbildungsverzeichnis.....	V
1 Einleitung	1
2 Theoretischer Hintergrund	2
2.1 Stand der Forschung	2
2.2 Demografischer Wandel.....	4
2.3 Auswirkungen des Demografischen Wandels	5
2.4 Employer Branding	7
2.5 Motivation als Bindungsfaktor	7
2.6 Bindung von Mitarbeitenden.....	10
2.6.1 Bedeutung der emotionalen Bindungsebene.....	12
2.6.2 Anreize zur Förderung der Mitarbeitendenbindung	13
3 Grundlagen zum Generationenwandel	14
3.1 Generationenwandel im Rettungsdienst.....	15
3.1.1 Einordnung und Charakterisierung der Generation X	16
3.1.2 Einordnung und Charakterisierung der Generation Z.....	17
3.2 Shell Studie	19
3.3 Werteorientierung	20
4 Fragestellung	21
5 Methode	22
5.1 Teilstrukturierte Interviews	23
5.2 Transkription	24
5.3 Qualitative Inhaltsanalyse	25
6 Ergebnisse	25

6.1 Erwartungen und Bedürfnisse der Generation X an den Arbeitgeber Rettungsdienst.....	26
6.2 Erwartungen und Bedürfnisse der Generation Z an den Arbeitgeber Rettungsdienst.....	35
7 Diskussion	45
7.1 Ergebnisinterpretation Generation X.....	45
7.2 Ergebnisinterpretation Generation Z.....	47
7.3 Gegenüberstellung	49
7.4 Mögliche Handlungsempfehlung zur langfristigen Bindung	51
7.5 Kritische Reflexion.....	54
7.6 Ausblick.....	55
7.7 Fazit.....	56
Literaturverzeichnis	VI
Anhang.....	XII
Anhang A: Teilstrukturiertes Interview	XII
Anhang B: Einverständniserklärung zum Interview	XIV
Anhang C: Experteninterviews	XV
Anhang C.1 Interview mit TN1_GenX.....	XV
Anhang C.2 Interview mit TN2_GenX.....	XXVII
Anhang C.3 Interview mit TN3_GenX.....	XXXVI
Anhang C.4 Interview mit TN1_GenZ	LI
Anhang C.5 Interview mit TN2_GenZ	LXIX
Anhang C.6 Interview mit TN3_GenZ	LXXXVI
Anhang D Liste der Codes	CII
Eigenständigkeitserklärung	CVI

1 Einleitung

Im Kontext des demografischen Wandels wird der Fachkräftemangel in nahezu allen Gesundheitsbranchen, einschließlich des Rettungswesens, zunehmend spürbar (Schumann, 2013). Der Zugang zu einer Ausbildung und anschließender Festanstellung im Rettungsdienst war in der Vergangenheit deutlich begrenzt, da die Zahl der Bewerbenden die verfügbaren Stellen oftmals überstiegen (Behrendt & Runggaldier, 2009). Viele Unternehmen sind häufig gezwungen tätig zu werden, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und langfristig zu binden. Idealerweise bilden Organisationen ihr Personal an eigenen Schulen aus. Zwischen 2011 und 2021 verzeichnete der Rettungsdienst in Deutschland den größten Personalzuwachs im gesamten Gesundheitssystem. Zwischen 2011 und 2021 stieg die Zahl der Beschäftigten von etwa 50000 auf rund 85000 an (Habicht & Hahnen, 2024). Trotz dieser Zunahme bleibt der Bedarf an Fachkräften, auch aufgrund der Einführung des Berufsbildes Notfallsanitäter*in im Jahr 2014, weiterhin hoch. Ein weiterer Aspekt liegt in dem bestehenden Spannungsfeld zwischen den Ausbildungsstätten wie Kliniken, Rettungswachen und Rettungsdienstschulen. In diesem Zusammenhang gestaltet sich die Unterbringung von Auszubildenden in externen Einrichtungen häufig problematisch, sodass nur eine begrenzte Zahl an Nachwuchskräften gemäß den gesetzlichen Vorgaben ausgebildet werden kann. Darüber hinaus haben sich die Anforderungen an Lehrkräfte an Berufsfachschulen, die Notfallsanitäter*innen ausbilden, spürbar erhöht. Durch die gestiegenen fachlichen Vorgaben wird deren Umsetzung in der Ausbildungspraxis zunehmend anspruchsvoller. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen verlangen neben der medizinisch-fachlichen Ausbildung eine pädagogische Qualifizierung durch ein Hochschulstudium, was den Fachkräftemangel in der Ausbildung weiter verschärft (S. Albert & Frieß, 2023).

Das Berufsfeld des Rettungsdienstes ist geprägt von festen Dienststrukturen, Schichtarbeit, langen Arbeitszeiten sowie körperlichen und emotionalen Belastungen. Faktoren, die sich nur begrenzt verändern lassen. Mit dem Eintritt der Generation Z, geboren etwa zwischen 1995 und 2010, kommen junge Mitarbeitende mit neuen Wertvorstellungen in diesen Berufszweig. Sie stellen veränderte Erwartungen an die Arbeitswelt und hinterfragen bestehende Strukturen, was zu einem spürbaren Anpassungsdruck auf die bislang statischen Arbeitsbedingungen

im Rettungsdienst führt. Sie zeichnet sich durch ein hohes Bedürfnis nach Freizeit, Flexibilität und Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit aus (Habicht & Hahnen, 2024).

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit wurden drei Notfallsanitäter*innen der Generation X und drei der Generation Z in teilstrukturierte Interviews eingebunden. Alle Teilnehmende sind mit mindestens 75 Prozent im hauptamtlichen Einsatzdienst derselben Rettungsdienstorganisation tätig. Die Auswertung erfolgte auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), mit dem Ziel, generationstypische Erwartungen und Bedürfnisse zu identifizieren sowie Ansätze für eine langfristige Bindung an den Arbeitgeber abzuleiten. Auf dieser Basis konnten mögliche Handlungsempfehlungen entwickelt werden.

2 Theoretischer Hintergrund

Vor dem Hintergrund des bestehenden Fachkräftemangels im Rettungsdienst wird in den folgenden Abschnitten der aktuelle Forschungsstand zum demografischen Wandel sowie zu den unterschiedlichen Generationen beleuchtet. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der emotionalen Bindungsebene und den Anreizen zur Förderung der Mitarbeitendenbindung. Zudem werden die, in dieser Arbeit zentral behandelten Generationen X und Z, hinsichtlich ihrer Bedürfnisse und Erwartungen näher charakterisiert. Darüber hinaus wird untersucht, welchen Stellenwert Employer Branding insbesondere für die jüngere Generation einnimmt, und welche Maßnahmen geeignet erscheinen, um dem Fachkräftemangel im Rettungsdienst langfristig entgegenzuwirken.

2.1 Stand der Forschung

Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel. Demografische Veränderungen, der zunehmende Fachkräftemangel und die veränderten Erwartungen junger Generationen stellen auch den Rettungsdienst vor neue Herausforderungen. Herkömmliche Recruiting-Ansätze sind dabei oft nicht zielführend. Stattdessen sind Strategien gefragt, die gezielt auf neue Werte, Bedürfnisse und Kommunikationsformen eingehen (Heine, 2025).

Neben der gestiegenen Lebenserwartung und einer Zunahme pflegebedürftiger sowie multimorbider Patient*innen (Hayek & Teich, 2019), sorgt vor allem der Mangel an Fachkräften für eine zunehmende Belastung des

Gesundheitssystems. Gleichzeitig verändert sich durch den Generationenwandel die Zusammensetzung der Belegschaft mit neuen Erwartungen an Führung, den Arbeitsbedingungen und beruflichen Perspektiven (Habicht & Hahnen, 2024).

In der aktuellen Forschung zeigt sich, dass Generationen nicht nur durch ihr Alter, sondern vor allem durch unterschiedliche Werthaltungen, Lebensentwürfe und Prioritäten geprägt sind (Klaffke, 2022). Die ungefähr zwischen 1965 und 1980 geborene Generation X zeichnet sich durch hohe Loyalität und dem Bedürfnis nach Selbstständigkeit sowie Handlungsspielraum im Arbeitsalltag aus. Für sie ist die langfristige Bindung an einen Arbeitgeber unter der Voraussetzung fairer Arbeitsbedingungen und angemessener Bezahlung durchaus denkbar (Klaffke, 2022).

Im Gegensatz dazu bringt die Generation Z, die etwa zwischen 1995 und 2010 geboren wurde, ein anderes Verständnis von Arbeit mit. Zentrale Themen sind für sie die Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben, individuelle Sinnorientierung sowie der Wunsch nach persönlicher Weiterentwicklung (Habicht & Hahnen, 2024). So zeigt sich dieser Wertewandel besonders deutlich in der Art und Weise, wie sich junge Mitarbeitende an einen Arbeitgeber binden. Die klassische Loyalität zur Organisation tritt zunehmend durch eine situative, nutzenbasierte Bindung zurück. Arbeitgeber müssen daher deutlich mehr in die Kommunikation von Sinn, Beteiligung und Entwicklungsmöglichkeiten investieren, um als attraktiv wahrgenommen zu werden. Besonders im Rettungsdienst, einem Berufsfeld mit starren Strukturen und hoher Belastung, geraten diese Anforderungen häufig in Konflikt mit der Realität (Heine, 2025).

Die Shell-Jugendstudie fasst diese Haltung in fünf zentrale Dimensionen zusammen, aus denen vier unterschiedliche Typen der Berufsorientierung innerhalb der Generation Z abgeleitet werden (Albert et al., 2019). Eine detaillierte Betrachtung dieser Typen erfolgt in dem Kapitel 3.2.

Insbesondere die Schnittstelle zwischen Arbeitgeberimage und gelebter Unternehmenskultur ist entscheidend für die Glaubwürdigkeit eines Arbeitgebers. Employer Branding darf nicht nur auf externe Sichtbarkeit ausgerichtet sein, sondern muss auch intern durch Führung und Strukturen erlebbar gemacht werden. (Heine, 2025).

Trotz wachsender Forschung im Bereich des Employer Branding und der Generationenorientierung besteht im Rettungsdienst weiterhin eine deutliche Forschungslücke. Viele Studien beziehen sich auf den Gesundheitssektor im Allgemeinen oder auf Pflegeberufe, während spezifische Untersuchungen zur Generationenbindung im Rettungsdienst bislang kaum vorliegen. Daher leistet diese Arbeit einen Beitrag zur differenzierten Betrachtung dieser Thematik im Kontext des Rettungsdienstes und liefert erste Ansätze zur Entwicklung möglicher Bindungsstrategien der Generation Z.

2.2 Demografischer Wandel

Der demografische Wandel beschreibt langfristige Veränderungen in der Zusammensetzung und der Struktur der Bevölkerung. Diese Entwicklungen verlaufen meist schleichend, haben aber von der Arbeitswelt über das Bildungssystem bis hin zur Gesundheitsversorgung weitreichende Folgen für nahezu alle Bereiche der Gesellschaft (Hermeier et al., 2019a). In vielen Industrienationen, wie auch in Deutschland, lässt sich dieser Wandel vor allem an drei zentralen Trends festmachen: Zum einen sinkt die Geburtenrate seit Jahrzehnten, was dazu führt, dass immer weniger junge Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, zum anderen steigt die Lebenserwartung kontinuierlich an, sodass der Anteil älterer Menschen in der Gesamtbevölkerung wächst und die Migration durch die Zu- und Abwanderung eine nicht unerhebliche Rolle spielt. Besonders auffällig ist die stetig wachsende Lebenserwartung seit 1970. Aktuelle Daten zeigen, dass die Menschen im Schnitt alle zehn Jahre etwa 2,5 Jahre älter werden als die vorangegangenen Generationen (Hermeier et al., 2019a).

Dieser Trend spiegelt einen tiefgreifenden, gesellschaftlichen Wandel wider, der vor allem durch medizinischen Fortschritt, bessere Lebensbedingungen und ein gestiegenes Gesundheitsbewusstsein geprägt ist. Ein Blick auf die Zahlen des statistischen Bundesamtes verdeutlicht diese Entwicklung eindrucksvoll (siehe Abbildung 1). Die Kurve verläuft kontinuierlich nach oben und zeigt, inwieweit sich die Lebenserwartung der Bevölkerung im Laufe eines Jahrhunderts verschoben hat (15. *koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung*, 2022).

Abbildung 1 Entwicklung der Lebenserwartung bei Geburt

Die beschriebene Entwicklung verdeutlicht, wie stark gesellschaftliche Strukturen durch den demografischen Wandel beeinflusst werden. Um die Relevanz dieser Veränderungen für den Arbeitsmarkt und insbesondere für den Rettungsdienst besser einordnen zu können, ist es notwendig, die konkreten Auswirkungen dieser demografischen Verschiebungen näher zu betrachten. Das folgende Kapitel gibt daher einen Überblick über die zentralen Folgen, die sich aus der veränderten Altersstruktur und der sinkenden Zahl erwerbsfähiger Personen ergeben.

2.3 Auswirkungen des Demografischen Wandels

Die Analyse der demografischen Daten verdeutlicht die konkreten Auswirkungen des Bevölkerungswandels in Deutschland. Seit den 1970er-Jahren liegt die Geburtenzahl unter dem Niveau der Sterbefälle, wodurch ein negativer Bevölkerungssaldo entstanden ist. Auch im Jahr 2016, dem geburtenstärksten Jahr seit Langem, mit rund 792.000 Neugeborenen, wurden gleichzeitig etwa 911.000 Sterbefälle verzeichnet, was ein Defizit von rund 120.000 Personen beschreibt (Hermeier et al., 2019b).

Im Jahr 2013 lebten in Deutschland rund 4,4 Millionen sogenannte hochbetagte Menschen, die 80 Jahre oder älter waren. Schätzungen zufolge wird sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 mehr als verdoppeln (Hermeier et al., 2019a). Dieser Anstieg ist vor allem auf die steigende Lebenserwartung zurückzuführen und verdeutlicht, wie sehr sich die Altersstruktur in den kommenden Jahrzehnten verschieben wird. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Menschen im erwerbsfähigem Alter

deutlich (Pundt, 2023). Während im Jahr 2013 noch rund 49,2 Millionen Menschen in Deutschland als arbeitsfähig galten, ist diese Zahl seit 2020 deutlich rückläufig. Prognosen zufolge wird die potenziell erwerbsfähige Bevölkerung bis zum Jahr 2070 auf etwa 38 Millionen sinken, was einen Rückgang von 23 Prozent ergibt (Fichtner-Rosada et al., 2024).

Bereits im Jahr 2016 war etwa jede siebte berufstätige Person 55 Jahre oder älter. Für Unternehmen bringt diese Entwicklung zunehmende Herausforderungen mit sich, da sich der Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte weiter zuspitzt (Immerschitt & Stumpf, 2019a).

Gleichzeitig wächst durch das hohe Alter der Menschen auch der Bedarf an Pflege. Um das aktuelle Versorgungsniveau in Zukunft aufrecht erhalten zu können, müssten über 50.000 zusätzliche Pflegekräfte eingestellt werden. Im Jahr 2012 galten bereits rund 2,4 Millionen Menschen in Deutschland als pflegebedürftig. Schätzungen zufolge wird diese Zahl bis 2050 auf etwa 4,5 Millionen steigen (Knecht, 2016).

Diese Entwicklung hat direkte Auswirkungen auf den Rettungsdienst. Immer mehr erfahrene Fachkräfte nähern sich dem Ruhestand, während immer weniger junge Menschen den Beruf der Notfall- oder Rettungssanitäter*in ergreifen möchten (Kuhnke & Wanka, 2012).

Der demografische Wandel zeigt innerhalb der Personalstrukturen von Rettungsdienstorganisationen spürbare Auswirkungen. Bereits seit einiger Zeit ist ein Fachkräftemangel auf nahezu allen Qualifikationsebenen erkennbar, eine Entwicklung, die bereits vor über einem Jahrzehnt prognostiziert wurde und sich heute bestätigt. Die Gewinnung geeigneten Personals gestaltet sich zunehmend schwierig und stellt viele Organisationen vor strukturelle und strategische Herausforderungen (Lauer et al., 2022).

Um in einem schrumpfenden Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, braucht es neue Strategien der Positionierung und Ansprache. Das folgende Kapitel beleuchtet daher das Konzept des Employer Branding als möglichen Ansatz, damit bestehenden und zukünftigen Herausforderungen in der Personalgewinnung und -bindung wirksam begegnet werden kann.

2.4 Employer Branding

Employer Branding bezeichnet den strategischen Aufbau einer positiven Arbeitgebermarke mit dem Ziel, neue Talente zu gewinnen, als auch bestehende zu halten (Kanning, 2017). Es beschreibt das Gesamtbild, das sich Menschen von einem Unternehmen als Arbeitgeber machen. Dazu zählen unter anderem der Unternehmensname und das Logo. Ebenso fungiert es als organisationspsychologische Schnittstelle zwischen einer authentischen Unternehmenskultur und dem internem Erleben und dem externem Auftritt (Von Walter & Kremmel, 2016). Ein positives Ansehen und eine hohe Sichtbarkeit am Arbeitsmarkt tragen dazu bei, einen klaren Wettbewerbsvorteil zu erzielen (Rosenberger, 2021). So soll Interesse geweckt werden, um idealerweise Initiativbewerbungen zu fördern (Petrov, 2022), was wiederum die Effizienz im Recruiting steigern und die Kosten für Personalwerbung senken kann (Rowold, 2015).

Employer Branding stärkt nicht nur die Leistungsbereitschaft, sondern fördert auch die emotionale Verbundenheit mit dem Unternehmen. Fehlende emotionale Bindung wirkt sich auf die Motivation aus und kann langfristig zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen führen, da ungebundenes Personal häufig weniger produktiv ist und höhere Fluktuationskosten verursacht. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist es daher unerlässlich, gezielt in Maßnahmen zur Bindung der Mitarbeitenden zu investieren (Immerschitt & Stumpf, 2019b). Es handelt sich dabei um ein umfassendes Zusammenspiel aller personalmarketingbezogener Maßnahmen, das sich sowohl an den Erwartungen potentieller als auch an den Bedürfnissen aktueller Mitarbeitender orientiert (Rowold, 2015).

Die strategische Positionierung als attraktiver Arbeitgeber ist jedoch nur ein Teilaspekt erfolgreicher Personalpolitik. Um Mitarbeitende nicht nur zu gewinnen, sondern auch langfristig zu halten, bedarf es konkreter Maßnahmen, die auf die inneren Bindungsmechanismen wirken. Das folgende Kapitel widmet sich daher der Motivation, die zur nachhaltigen Bindung von Mitarbeitenden beitragen kann.

2.5 Motivation als Bindungsfaktor

Dieses Kapitel dient der theoretischen Fundierung der Arbeit und soll die zentralen Begriffe sowie Modelle zur Motivation und Arbeitgeberbindung unter

Berücksichtigung generationenspezifischer Unterschiede im Rettungsdienst darstellen. Es werden sowohl etablierte Theorien wie die Self-Determination-Theory und das Drei-Komponenten-Modell nach Meyer und Allen (1991) einbezogen.

Mitarbeitendenmotivation ist eine von vielen Bindungsfaktoren und gilt im modernen Personalmanagement als zentrale Voraussetzung für langfristige Bindung und Leistungsbereitschaft. Motivation entsteht nicht ausschließlich durch individuelle Anreize, sondern wird wesentlich durch die Gestaltung der Arbeitsbedingungen beeinflusst (Sass, 2019). Dabei unterscheiden sich drei zentrale Einflussbereiche: der Anreizkern, das Interaktionsumfeld und das Stimulationsumfeld. Während der Anreizkern klassische Faktoren wie finanzielle Vergütung, flexible Arbeitszeiten oder Entwicklungsmöglichkeiten umfasst, spielen im Interaktionsumfeld vor allem die Teamkultur, Kommunikation auf Augenhöhe und gelebte Wertschätzung eine entscheidende Rolle. Das Stimulationsumfeld beschreibt Elemente wie ein glaubwürdiges Arbeitgeberimage, sinnstiftende Unternehmenswerte und eine moderne Arbeitsumgebung (Sass, 2019).

Eine ergänzende Perspektive zum Drei-Komponenten-Modell nach Meyer und Allen (1991), was im nachfolgenden Kapitel näher behandelt wird, ist die Self-Determination-Theory (SDT) von Deci und Ryan (2002, 2017). Sie bildet einen übergeordneten theoretischen Rahmen zur Analyse menschlicher Motivation. Sie differenziert zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivationsformen und beschreibt deren Einfluss auf die soziale und kognitive Entwicklung sowie auf individuelle Unterschiede in der Persönlichkeitsentfaltung (Moring, 2021). Die Interaktion dieser Faktoren kann die Qualität der Motivation fördern oder hemmen, indem sie das Maß an Selbstbestimmung in einer Handlung verstärkt oder verringert (Frühwirth, 2020).

Die SDT geht davon aus, dass der Grad an erlebter Selbstbestimmtheit maßgeblich durch soziale Rahmenbedingungen, und die Erfüllung drei grundlegender psychologischer Bedürfnisse beeinflusst wird. Dazu gehört erstens: die Autonomie, verstanden als das Erleben von Selbstbestimmtheit und Übereinstimmung mit den eigenen Werten. Zweitens: die Kompetenz, die sich durch das Gefühl von Wirksamkeit und eigener Fähigkeit auszeichnet, und Drittens: die soziale Eingebundenheit, die durch Zugehörigkeit und emotionale Verbundenheit entsteht (Moring, 2021).

Werden diese Bedürfnisse durch die Organisation, das Team und die Führung unterstützt, begünstigt dies intrinsisch motiviertes Verhalten, Wohlbefinden und eine langfristige Bindung (Frühwirth, 2020).

Besonders im Rettungsdienst, wo Personal regelmäßig mit hohen Belastungen, unregelmäßigen Schichten und emotional anspruchsvollen Situationen konfrontiert ist, steigen die Anforderungen an das Arbeitsumfeld deutlich. Nachhaltige Strategien zur Personalbindung mit gezielten Maßnahmen zur Motivation sollten sinnvoll kombiniert werden (Heine, 2025).

Der Wunsch vieler Mitarbeitender nach Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit und der Möglichkeit zur Mitgestaltung empfinden die meisten als zentralen Punkt. Aufgaben, die als gesellschaftlich relevant empfunden werden, und Raum für Eigenverantwortung lassen, wirken nachweislich motivierender und stärken die emotionale Bindung zum Arbeitgeber (Schäfer, 2022). Ein weiterer zentraler Aspekt ist die Arbeitszeitgestaltung. Flexible Arbeitszeitmodelle, transparente Regelungen zu Überstunden und individuelle Vereinbarkeitslösungen gelten als zunehmend bedeutsame Motivationsfaktoren. Das Thema Wertschätzung ist besonders kritisch, fehlende Anerkennung, sowohl durch direkte Führungskräfte als auch durch das Unternehmen als Ganzes, zählt zu den häufigsten Gründen für Demotivation und innerer Kündigung. Demgegenüber stärken regelmäßiges Feedback, individuelle Entwicklungsperspektiven und ein respektvoller Umgang spürbar die Motivation und damit auch die Bereitschaft zur langfristigen Mitarbeit (Sass, 2019).

Zu den zentralen Säulen einer erfolgreichen Mitarbeitendenbindung zählen also ein attraktives Arbeitsumfeld, gezielte Maßnahmen zur Personalentwicklung, Angebote zur Gesundheitsförderung, ausreichend Freizeit sowie ein überzeugendes Employer Branding. Eine wertschätzende Unternehmenskultur mit zusätzlichen Benefits, die über das Gehalt hinausgehen, sind ebenfalls wichtige Faktoren (Holtmeier, 2020).

Ein weiterer, besonders im Rettungsdienst relevanter Bindungsfaktor ist die Arbeitsplatzsicherheit. Sie stellt eine grundlegende Voraussetzung dar, um Vertrauen aufzubauen und Motivation aufrechtzuerhalten. Gerade unter den körperlich und emotional erheblich fordernden Bedingungen dieser Branche schafft ein verlässliches Arbeitsverhältnis Stabilität und fördert die Bereitschaft, sich langfristig an einen Arbeitgeber zu binden (Heine, 2025).

Mit Blick auf die jüngere Generation Z zeigen sich zudem verschobene Prioritäten. Im Kontext der Maslowschen Bedürfnispyramide verdeutlicht sich ein Wandel grundlegender Bedürfnisse. Für viele junge Menschen gehören ein funktionierendes Smartphone, Internetzugang und ein geladener Akku ebenso selbstverständlich zum Alltag, wie die klassischen Grundbedürfnisse (Wache, 2022). Gleichzeitig wird Wert auf fest geregelte Arbeitszeiten gelegt, wobei eine ständige Erreichbarkeit ausdrücklich abgelehnt wird (Scholz, 2014). Die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung, klare Strukturen und verlässliche Ordnung sind ebenfalls zentrale Forderungen (Hesse et al., 2019; Wolf, 2020). Darüber hinaus wünschen sich viele der jüngeren Beschäftigten fixe Gehälter sowie eine klare Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben (Hesse et al., 2019).

Die dargestellten Faktoren verdeutlichen, welche Bedingungen Mitarbeitende an eine langfristige Bindung knüpfen. Dabei zeigt sich, dass es nicht die eine Maßnahme gibt, die für alle gleich wirkt, sondern dass verschiedene Bindungsebenen zusammenspielen. Um diese Zusammenhänge besser einordnen zu können, betrachtet das folgende Kapitel, wie sich diese Bindung konkret gestalten kann und welche Rolle emotionales, normatives und kalkulatorisches Commitment dabei spielt.

2.6 Bindung von Mitarbeitenden

Während junge, engagierte Menschen früher oft dankbar waren, in einer Rettungsdienstorganisation eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen, stellt die Gewinnung und langfristige Bindung qualifizierter Nachwuchskräfte im Rettungsdienst, eine wachsende Herausforderung dar. So ist der Fachkräftebedarf in Deutschland bei Rettungs- und Pflegedienstorganisationen weiter steigend (Neumayr et al., 2018). Trotz eines Personalzuwachses von 71 Prozent in den letzten zehn Jahren (Statistisches Bundesamt, 2023b), kann der Fachkräftebedarf im Rettungsdienst weiterhin nicht gedeckt werden. Laut Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit zählt der Notfallsanitäter*in inzwischen zu den sogenannten Engpassberufen (Bundesagentur für Arbeit, 2022).

Ein zentraler Faktor ist die innere Haltung gegenüber dem Arbeitgeber, die oft entscheidend für die langfristige Bindung ist. In diesem Zusammenhang wird häufig der Begriff des „Organisationalen Commitments“ verwendet, der die

emotionale und psychologische Bindung beschreibt, die Mitarbeitende zu ihrem Arbeitgeber entwickeln. Um diese Verbindung besser zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf theoretische Konzepte, die sich mit unterschiedlichen Formen der Bindung beschäftigen (Hermeier et al., 2018a). Ein besonders weit verbreiteter Ansatz ist das Drei-Komponenten-Modell von Meyer und Allen (1991).

Es unterscheidet drei Formen der Bindung: das affektive Commitment, bei dem Mitarbeitende sich emotional mit der Organisation verbunden fühlen und sich aus Überzeugung engagieren. Das normative Commitment, das auf einem empfundenen Pflichtgefühl gegenüber dem Arbeitgeber beruht. Sowie dem kalkulatorischen Commitment, dass sich aus rationalen Abwägungen im Hinblick auf persönliche Vor- und Nachteile eines Verbleibs ergibt. Als besonders wirkungsvoll gilt das affektive Commitment, da es sich in Identifikation, Stolz und hoher Einsatzbereitschaft zeigt und einen positiven Einfluss auf die Motivation hat (Hermeier et al., 2018b).

Zur Ermittlung der Bedürfnisse von Mitarbeitenden im Rettungsdienst, eignen sich Methoden, wie strukturierte Mitarbeitergespräche, anonyme Umfragen, Workshops und gezieltes Feedback durch Führungskräfte. Typische Bedürfnisse betreffen vor allem planbare Dienstzeiten, Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Ausstattung und ein gutes Teamklima. Die Umsetzung dieser Erwartungen stößt jedoch häufig auf praktische Grenzen. Entscheidend ist hier eine offene Kommunikation der Führungskräfte über Machbarkeiten sowie das Finden von Kompromissen (Heine, 2025).

Wie entscheidend die Rolle von Führungskräften im Bereich der Personalbindung ist, zeigt der Gallup-Engagement-Index. In der seit 2001 einmal im Jahr durchgeführten Gallup-Studie wurde erneut belegt, dass Führungskräfte für eine hohe emotionale Bindung an ein Unternehmen eine zentrale Rolle spielen. Je schwächer die Führungsqualität ist, desto weniger binden sich Mitarbeitende an ein Unternehmen. Gerade im Rettungsdienst sollte der gezielten Entwicklung von Führungskompetenzen im Personalmanagement eine besonders zentrale Bedeutung zugeschrieben werden (Neumayr et al., 2018).

Angesichts der zentralen Bedeutung der affektiven Bindung erfolgt im folgenden Kapitel eine vertiefte Betrachtung dieser Bindungsform.

2.6.1 Bedeutung der emotionalen Bindungsebene

Mitarbeitende mit einer großen emotionalen Bindung an ihr Unternehmen zeigen in der Regel eine höhere Produktivität und Leistungsbereitschaft. Sie bleiben dem Unternehmen langfristiger treu, sind engagierter, machen weniger Fehler und wechseln seltener den Arbeitsplatz. Häufig besteht bei ihnen sogar der Wunsch, das gesamte Berufsleben in einer Organisation zu bleiben (Hamm et al., 2021).

Die emotionale Bindung entsteht vor allem durch eine gelebte Unternehmenskultur die ein erlebtes Gefühl von Fairness im Arbeitsalltag sowie ein positives Image des Arbeitgebers hinterlässt. Sie wird zusätzlich gestärkt durch sinnstiftende und anspruchsvolle Aufgaben, wertschätzende Führung, Beteiligung an Entscheidungen und der Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen (Berger, 2018). Es sind vor allem die Art der Arbeitsaufgaben und der Führungsstil, die gerade bei der Generation Z Begeisterung auslösen. Die Ergebnisse entsprechender Befragungen zeigen, dass neben den hohen Erwartungen, die Rolle der Führungskraft im Umgang mit dieser Generation zunehmend an Bedeutung gewinnt. Hier bietet sich ein klarer Ansatzpunkt für eine gezielte Ausrichtung und Weiterentwicklung in der Personalarbeit (Brademann & Piorr, 2019).

Eine ausgeprägte emotionale Bindung hat nachweislich positive Effekte auf das Fehlzeitenverhalten. So zeigt der Engagement Index Deutschland (2024), dass hoch emotional gebundene Mitarbeitende im Durchschnitt 2,9 Fehltage weniger aufweisen als Beschäftigte ohne emotionale Bindung, die jährlich auf etwa 7,9 Fehltage kommen. Noch bevor Mitarbeitende ein Unternehmen tatsächlich verlassen, entstehen dadurch messbare Kosten durch etwa häufigere Abwesenheit, sinkendes Engagement und geringere Produktivität (Sass, 2019).

Abbildung 2 Kreislauf der emotionalen Bindung nach Wolf (2018)

Zusätzlich kann eine fehlende emotionale Bindung das Betriebsklima spürbar belasten, da sich Unzufriedenheit und Demotivation auf das direkte Umfeld von Kolleg*innen übertragen (Nink, 2018).

Ein weiteres Risiko stellt die steigende Wechselbereitschaft dar. Der Engagement-Index Deutschland (2024) belegt, dass rund 50 Prozent der Mitarbeitenden ohne emotionale Bindung in den kommenden zwölf Monaten den Arbeitgeber wechseln wollen. Die aktuellen Zahlen sind äußerst alarmierend: Der Anteil der Angestellten in Deutschland mit hoher emotionaler Bindung an ihr Unternehmen ist auf einen historischen Tiefstand gefallen. So sind gerade noch rund neun Prozent der Beschäftigten hoch emotional gebunden; der niedrigste Wert seit der Erhebung im Jahr 2001 (*Engagement Index_Deutschland_Bericht_2024*).

Auch gesundheitliche Aspekte sprechen für die Förderung emotionaler Bindung. Während 27 Prozent der Befragten mit einer geringen Bindung angaben, im vergangenen Jahr unter psychischen Beschwerden wie Depressionen oder Burn-out gelitten zu haben, lag dieser Teil bei den hoch emotional gebundenen Mitarbeitenden bei lediglich sieben Prozent (Nink, 2018).

Es zeigen sich also zahlreiche Gründe, warum ein Unternehmen ein großes Interesse daran haben sollte, die emotionale Bindung seiner Mitarbeitenden gezielt zu stärken und weitere Anreize zur Bindung zu schaffen.

2.6.2 Anreize zur Förderung der Mitarbeitendenbindung

Welche konkreten Anreize lassen sich also schaffen, um vor allem jüngere Generationen langfristig an ein Unternehmen zu binden? Immaterielle Anreizsysteme zur Förderung der Mitarbeitendenbindung sollten über das Gehalt

hinausgehen und verschiedene Lebensbereiche berücksichtigen (Rosenberger, 2021). So kann die ständige Erweiterung des Wissenshorizontes lebenslanges Lernen, Spezialisierungen und das Anwenden neuer Erkenntnisse, persönliche und tätigkeitsbezogene Anreize hervorrufen. Auch der Werdegang ist von zentraler Bedeutung. Transparente Karrierepfade, Mentoringprogramme und frühe Information über Aufstiegsmöglichkeiten helfen, Potenziale zu entwickeln. Die Vorbereitung auf zukünftige Führungsrollen, etwa durch gezielte Einarbeitung, Zugang zu Beratung und strukturierten Entwicklungsmöglichkeiten, werden als besonders bindend empfunden. Die Förderung von Gesundheit und Verpflegung kann über Angebote wie Sportprogramme am Arbeitsplatz, kostenfreie Getränke oder Gesundheitstage erfolgen. Zudem stärken sie die physische und psychische Belastbarkeit. Die Integration gesundheitsförderlicher Maßnahmen in den Arbeitsalltag unterstützt eine nachhaltige Arbeitsfähigkeit. Ebenso zentral ist die Unterstützung bei der Kinderbetreuung, sei es durch Kita-Plätze, finanzielle Hilfen für Babysitter oder familienfreundliche Arbeitszeitregelungen. Weitere individuelle Anreize können Benefits wie Wertgutscheine sein. All diese Anreize stärken das Gefühl von Wertschätzung und Individualität im Arbeitsverhältnis (Sass, 2019).

Diese vielseitigen Maßnahmen sind als indirekte, finanzielle Anreize zu verstehen, die in Kombination mit einer wertschätzenden Unternehmenskultur eine langfristige Bindung und gesteigerte Leistungsbereitschaft der Mitarbeitenden fördern können. Die gezielte und flexible Anwendung solcher Instrumente sind dabei entscheidend, um auf unterschiedliche Lebensphasen und Bedürfnisse eingehen zu können (Brademann & Piorr, 2019).

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die klassischen Ansätze der Personalbindung neu gedacht werden müssen, insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel und die damit einhergehenden Veränderungen in der Arbeitswelt. Um gezielte Strategien entwickeln zu können, ist es daher erforderlich, die unterschiedlichen Wertvorstellungen und Erwartungen der Generationen genauer zu betrachten.

3 Grundlagen zum Generationenwandel

Im heutigen Berufsleben treffen vier Generationen mit teils unterschiedlichen Bedürfnissen aufeinander. Während Babyboomer (ca. 1946 – 1964) Sicherheit,

Stabilität und Loyalität schätzen, strebt die Generation X (ca. 1965 – 1980) nach klaren Strukturen, Eigenverantwortung und einer ausgewogenen Work-Life-Balance. Die Millennials (ca. 1980 – 1995) legen großen Wert auf Sinnhaftigkeit, persönliche Entwicklung und flexible Arbeitsmodelle. Die Generation Z (ca. 1995 – 2010) hingegen erwartet digitale Vernetzung, klare Orientierung, regelmäßiges Feedback sowie eine Unternehmenskultur, die Authentizität, Nachhaltigkeit und Individualität und Diversität fördert (Eberhardt, 2024). In absehbarer Zeit wird die nachfolgende Generation Alpha (ab 2010) in die Arbeitswelt eintreten (Eberhardt, 2024).

Insbesondere in ihren Erwartungen, Bedürfnissen, Kommunikationsstilen, Wertevorstellungen sowie ihrer Anpassungsfähigkeit zeigen sich häufiger markante Unterschiede von der Generation Z im Vergleich zu früheren Generationen. Dementsprechend variieren auch die Ansätze, mit denen sich die jeweiligen Generationen wirksam motivieren lassen (Wache, 2022).

3.1 Generationenwandel im Rettungsdienst

Eine nicht repräsentative Befragung des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst e.V. zeigt, dass laut Hoffmann und Macke (2020), nur etwas mehr als 50 Prozent der befragten Auszubildenden davon ausgehen, länger als zehn Jahre im erlernten Beruf zu verbleiben. Fast die Hälfte plant demnach, den Beruf Notfallsanitäter*in innerhalb dieses Zeitraums zu wechseln. Rund vier Prozent der Befragten gaben an, nach bestandener staatlicher Prüfung nicht als Notfallsanitäter*in im Rettungsdienst arbeiten zu wollen (Habicht & Hahnen, 2024).

Während das Geschlecht hierbei kaum eine Rolle spielt, geben ältere Auszubildende tendenziell eine längere Verweildauer als jüngere an (Elsenbast et al., 2024). Personen mit Hochschulzugangsberechtigung ziehen zudem häufiger ein weiterführendes Studium in Betracht. Besorgniserregend ist auch, dass die erwartete Verweildauer im Laufe der dreijährigen Ausbildung kontinuierlich sinkt. Wer mit der Ausbildung zufrieden ist, nennt eine längerfristige Berufsperspektive. Eine vertiefende Analyse der erhobenen Daten wurde bislang nicht vorgenommen (Elsenbast et al., 2024) und ist somit kritisch zu betrachten.

Zusätzlich wird die Situation des Generationenwandels durch die Lebensentwürfe der jüngeren Generationen beeinflusst. Für Angehörige dieser

Generationen ist die Vereinbarkeit von Schicht- und Wochenenddiensten mit Familie kaum mehr leistbar. Hier sollten Freizeit und persönliches Interesse in Einklang mit beruflichen Erfordernissen gebracht werden. Angesichts der strukturellen Anforderungen im Rettungsdienst, die auf Arbeitszeiten außerhalb des klassischen Tagesrhythmus angewiesen sind, stellt dies viele Arbeitgeber vor große Herausforderungen. Nur wenigen gelingt es, diese Gratwanderung zufriedenstellend umzusetzen. Um flexible Laufbahnmodelle für generationsübergreifende Interessen zu schaffen, ist die Personalpolitik entscheidend. Sie kann es Mitarbeitenden ermöglichen, auch während familiärer Verpflichtungen oder außerberuflichen Interessen, im Rettungsdienst tätig bleiben zu können (Habicht & Hahnen, 2024).

Um die Unterschiede der beiden Generationen in dieser Arbeit differenzierter betrachten zu können, widmen sich die beiden nächsten Unterkapitel der Einordnung und Charakterisierung.

3.1.1 Einordnung und Charakterisierung der Generation X

Die Bezeichnung Generation X geht auf das oftmals schwer einzuordnende und als widersprüchlich empfundene Verhalten dieser Generation zurück. Mit der Einführung der Antibabypille waren die meisten Kinder geplant. In der Erziehung überwogen liberale statt autoritäre Ansätze. Die Kinder dieser Generation passten sich dem Zeitplan der Erwachsenen an und wuchsen oft in der Obhut ihrer Großeltern auf, damit die Eltern arbeiten gehen konnten. Fernsehen, Computerspiele und konsumorientiertes Spielzeug hielten Einzug und wurden später alltäglicher Gebrauch (Wache, 2022).

Die Generation X wurde durch eine Vielzahl prägender gesellschaftlicher und politischer Ereignisse beeinflusst. Dazu zählten unter anderem die Wiedervereinigung Deutschlands, die AIDS-Krise, zunehmende Drogenproblematiken, die Tschernobyl-Katastrophe sowie internationale Konflikte, wie der Golfkrieg und der Krieg in Jugoslawien. Gleichzeitig erlebte diese Generation tiefgreifende, technologische Veränderungen. Ab Mitte der 80er-Jahre hielten moderne Kommunikationsmittel in vielen Arbeitsbereichen Einzug. Mit der Entstehung des World Wide Web begann eine neue digitale Ära. Der Einstieg ins Berufsleben gestaltete sich für viele schwierig, eine Ausbildung oder Festanstellung

nach dem Schulabschluss war keineswegs garantiert. Die Jugendarbeitslosigkeit erreichte in dieser Zeit ihren Höchststand (Schäfer, 2021).

Nach McCrindle (2004) lässt sich die Haltung der Generation X mit dem Leitsatz: „*Arbeiten, um zu Leben*“ beschreiben. Gleichzeitig wuchs die Sorge in dieser Altersgruppe, eine sichere und ausreichende Altersvorsorge aufzubauen. Die Pflege der eigenen Eltern führte zusätzlich zu enormen finanziellen Einbußen (Jochmann et al., 2017). Auch innerhalb der Generation X ließ sich ein deutlicher Wandel im Werteverständnis beobachten. An die Stelle des kollektiv orientierten Denkens der Vorgängergeneration, das sehr vom Postmaterialismus geprägt war, traten zunehmend materialistische und individualistische Haltungen in den Vordergrund. Diese Verschiebung war eng verknüpft mit den gesellschaftlichen Umbrüchen der damaligen Zeit, wie steigender Arbeitslosigkeit, den Auswirkungen der Globalisierung und den tiefgreifenden Veränderungen infolge der Wiedervereinigung (Schäfer, 2021). Häufig befand sich die Generation X in leitenden Positionen, teils mit internationaler Verantwortung und stand zugleich in der Rolle als Elternteil von Jugendlichen und jungen Erwachsenen (Eberhardt, 2024).

3.1.2 Einordnung und Charakterisierung der Generation Z

Die Generation Z verdankt ihren Namen der vorangegangenen Generation Y. Aufgrund ihrer Geburt mitten im digitalen Zeitalter wird sie auch als „Digital Natives“ bezeichnet, da Computer, Smartphones und das World Wide Web allgegenwärtig sind (Klaffke, 2022). Zahlenmäßig stellt sie im Vergleich zu anderen Generationen eine eher kleine Altersgruppe dar. Mit etwa 4,6 Millionen Menschen weniger als ihre Elterngeneration, der Generation X, die bislang als geburtenschwächste Kohorte seit dem Zweiten Weltkrieg galt (Hüttmann, 2025).

Die Kinder der Generation Z wuchsen meist in einem behüteten Umfeld auf, mit Eltern, die sich intensiv um ihr Wohlergehen bemühten. Gleichzeitig blieb die Scheidungsrate hoch, was für viele eine instabile familiäre Ausgangslage bedeutete. Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Unsicherheiten stellt sich zunehmend die Frage, ob diese Generation den Lebensstandard ihrer Eltern halten kann (Wache, 2022).

Trotz dieser Herausforderungen gilt die Generation Z laut Rinne bei Löwisch (2023b) als gut situiert, da sie Eltern und Großeltern häufig finanziell großzügig unterstützen (Hüttmann, 2025). Ab dem Jahr 2030 wird die Generation Z gemeinsam mit den Millennials den größten Teil des Arbeitsmarkts ausmachen (Hüttmann, 2025).

Die Generation Z ist die erste, die in einem vollständig wiedervereinigten Deutschland aufwächst. Ihre Lebensrealität wird geprägt von globalen Herausforderungen wie dem Klimawandel, Terrorismus, Migration und Ereignissen wie der Reaktorkatastrophe von Fukushima. Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten sowie ein rasanter technologischer Wandel. Das Umweltbewusstsein innerhalb der Generation Z wächst spürbar und Bewegungen wie „Fridays for Future“, die sich für eine konsequente Klimapolitik einsetzen, entwickeln sich zu gesellschaftlichen Protestformen (Schäfer, 2021). Leistungs- und Bildungsdruck lasten auf der Generation Z, da in vielen Fällen bereits mit 20 Jahren der erste akademischen Abschluss erreichbar ist (Kochhan & Cichecki, 2024). Für die Generation Z spielen bei der Bewertung potenzieller Arbeitgeber nicht allein Gehalt oder Karrierechancen eine Rolle, sondern auch die Wertehaltung und das gesellschaftliche Engagement des Unternehmens. Aspekte wie Nachhaltigkeit, Diversität und soziale Verantwortung sind für viele ausschlaggebend bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber (Heine, 2025).

Laut SPIEGEL-Leitartikel der Ausgabe 22/23 ist der Slogan der Generation Z: „*Weniger Arbeit, mehr Leben*“. So ist es bemerkenswert, dass sie häufig für ihre Vorstellungen einer neuen Arbeitswelt kritisiert wird, obwohl sie nur offen anspricht, was viele Beschäftigte anderer Generationen längst empfinden. Themen wie Überlastung und der Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance sind allgegenwärtig. Proteste für eine kürzere Wochenarbeitszeit bei vollem Gehalt, Berichte von Überforderung im Gesundheitswesen sowie Diskussionen zur Viertagewoche zeigen, dass diese Forderungen keineswegs neu sind. Die Generation Z bringt als erste jedoch den Mut auf, diese Wünsche klar zu formulieren. Nicht zuletzt begünstigt durch den zunehmenden Fachkräfte- und Nachwuchsmangel (Hüttmann, 2025).

Auch wenn sie noch nicht lange im Berufsleben tätig sind, legen sie großen Wert auf Sicherheit im Beruf, klare Strukturen und geregelte Arbeitszeiten.

Emotionale Bindung an den Arbeitgeber hingegen wird seltener. Fehlt die Möglichkeit, einer erfüllenden Tätigkeit nachzugehen, steigt die Wechselbereitschaft deutlich. Führungsverantwortung wird eher gemieden, Vorgesetzte werden hinterfragt. Arbeit soll sinnstiftend, gut bezahlt und mit persönlicher Wertschätzung verbunden sein. Familie und Freizeit nehmen einen hohen Stellenwert ein. Zudem bevorzugt die Generation Z eine klare Trennung von Beruf und Privatleben als das „Wort Work-Life-Balance“ (Schäfer, 2021).

Um die beruflichen Erwartungen und Werthaltungen der jüngeren Generation noch besser zu verstehen, liefert die Shell-Jugendstudie fundierte Erkenntnisse und gibt einen differenzierten Einblick in die Einstellungen, Orientierungen und Berufsvorstellungen der Generation Z. Sie bildet damit eine wertvolle Grundlage, um die arbeitsbezogenen Bedürfnisse dieser Altersgruppe genauer einordnen zu können.

3.2 Shell Studie

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der Shell-Studie 2019 zusammengefasst, die für diese Arbeit von besonderer Relevanz sind. So entsteht ein fundiertes Bild der Generation Z. Die 18. Ausgabe der Shell-Jugendstudie vermittelt ein vielschichtiges Bild der 12- bis 25-jährigen in Deutschland. Ihre Besorgnis in Bezug auf politische, gesellschaftliche und ökologische Entwicklungen nimmt zu. Sie erkennt Probleme und sieht Handlungsbedarf. Gleichzeitig zeigt sich, dass sich das politische Engagement im Vergleich zur vorigen Studie stabilisiert hat: Acht Prozent der Jugendlichen bezeichnen sich als gesteigert und 33 Prozent als normal politisch interessiert.

Stabil bleiben auch die Lebensziele. Für den Großteil der jungen Frauen und Männer haben enge Beziehungen zu Freunden und Familie, seit mittlerweile über 30 Jahren, weiterhin den höchsten Stellenwert. Auch das Internet spielt eine wichtige Rolle im Alltag. Es dient längst nicht mehr nur der Unterhaltung. Für 96 Prozent steht die Kommunikation im Mittelpunkt. So sind sie mindestens einmal täglich in sozialen Netzwerken oder Messengerdiensten aktiv (M. Albert et al., 2019).

Die Shell-Jugendstudie (2019) zeigt, dass junge Menschen nach wie vor ein ausgeprägtes Bedürfnis nach beruflicher Sicherheit haben. Ein sicherer Arbeitsplatz

wird von 93 Prozent der Befragten als sehr wichtig eingeschätzt. Ebenso wird betont, dass Familie und Privatleben neben dem Beruf nicht zu kurz kommen dürfen. Die Erwartungen an das Berufsleben werden in der Studie anhand von fünf zentralen Dimensionen systematisiert: der Nutzenorientierung, Erfüllungsorientierung, Planbarkeit der Berufstätigkeit, Vereinbarkeit von Arbeit und Leben sowie der Karriereorientierung (Albert et al., 2019).

Auf Grundlage dieser Dimensionen unterscheidet die Studie vier Typen jugendlicher Berufsorientierung. Die sogenannten Durchstarter vereinen mehrere Ansprüche an den Beruf. Sie streben nach Sinnhaftigkeit, Karriere und finanzieller Sicherheit, sind leistungsbereit und glauben eher als andere Gruppen an das gesellschaftliche Aufstiegsversprechen durch harte Arbeit. Die Idealisten hingegen stellen die Sinnfrage in den Mittelpunkt und möchten, dass der Beruf nicht ihr gesamtes Leben dominiert. Gleichzeitig zeigen sie eine geringere Orientierung an materiellen und karrierebezogenen Aspekten, verfügen jedoch häufiger über höhere Bildungsabschlüsse. Bei den Bodenständigen stehen Sicherheit und alltägliche Planbarkeit im Vordergrund. Aspekte wie persönliche Erfüllung oder Karriere spielen eine untergeordnete Rolle. Sie äußern vermehrt Sorgen hinsichtlich der eigenen beruflichen Zukunft. Die Distanzierten weisen die geringste Bindung zu klassischen Arbeitswerten auf. Für sie ist zwar die Planbarkeit der Arbeit von Bedeutung, jedoch stehen weder Sinnhaftigkeit noch beruflicher Aufstieg im Fokus. Diese Gruppe ist häufiger in bildungsferneren Milieus zu finden und weist eine vergleichsweise geringere Anerkennung gesellschaftlicher Vielfalt auf.

Die Studie macht deutlich, dass die Generation Z keineswegs als homogene Gruppe betrachtet werden kann. Vielmehr existieren unterschiedliche Orientierungen, die jeweils eigene Erwartungen an Arbeitsbedingungen, Führung und Arbeitgeberbindung mit sich bringen (Albert et al., 2019). Arbeitgeber stehen somit vor der Herausforderung, auf diese Vielfalt flexibel und gezielt zu reagieren.

3.3 Werteorientierung

In Hinblick auf soziale Beziehungen zeigen sich zwischen den beiden Generationen nur geringe Abweichungen. So messen 90,4 Prozent der Generation Z engen Freundschaften und zwischenmenschlichen Verbindungen eine hohe

Bedeutung bei, während bei der Generation X mit 84,6 Prozent ein ähnlich enges Bedürfnis nach sozialer Nähe besteht.

Wenn es um die Familie geht, wird ein leichter Generationenunterschied deutlich. Für 82,5 Prozent der älteren Befragten stellt sie einen zentralen Wert dar, bei der jüngeren trifft dies noch auf 71,4 Prozent zu. Hier zeigt sich, dass Familie für die Generation X etwas stärker im Mittelpunkt steht. Spürbarer fällt die Differenz beim Thema Partnerschaft aus. Während 77,5 Prozent der Generation X einer glücklichen Beziehung große Bedeutung beimessen, sind es bei der jüngeren nur noch 61,4 Prozent. Der Wunsch nach Unabhängigkeit ist bei beiden nahezu gleich. Den größten Abstand zeigt jedoch der Stellenwert von Lebensfreude: 80,6 Prozent der Jüngeren wollen Spaß im Leben haben, während das nur für 65 Prozent der Älteren im Vordergrund steht (*Generationen - Wertorientierungen, 2024*).

Der Generation Z wird auf dem heutigen Arbeitsmarkt nicht selten eine mangelnde Loyalität gegenüber ihrem Arbeitgeber unterstellt. Tatsächlich spiegelt sich diese Einschätzung auch in Zahlen wider (Kochhan & Cichecki, 2024). Nur rund 23 Prozent der Befragten der Generation Z können sich vorstellen, bis zur Rente bei ihrem Arbeitgeber zu bleiben. Bei der Generation X hingegen sind es 55 Prozent, die dem Arbeitgeber treu bleiben wollen (Scholz, 2014).

Insgesamt lassen sich sowohl Parallelen als auch klare Unterschiede in den Werten erkennen. Während soziale Beziehungen für beide von Bedeutung sind, zeigen sich in den Bereichen wie Partnerschaft, Lebensfreude und beruflicher Loyalität deutliche Verschiebungen.

4 Fragestellung

Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels im Rettungsdienst (Neumayr et al., 2018) will die Autorin dieser Bachelorarbeit aufzeigen, wie insbesondere die Generation Z langfristiger an einen Arbeitgeber gebunden werden kann. Dabei steht der Vergleich mit der Generation X im Fokus, da sich ihre Werte, Prioritäten und Erwartungen in vielen Bereichen häufig unterscheiden (Krämer et al., 2023). Gleichzeitig besteht im Kontext Rettungsdienst ein deutlicher Mangel an wissenschaftlicher Forschung zur langfristigen Mitarbeitendenbindung. Aus dieser Lücke ergibt sich die folgende Forschungsfrage, die sich in zwei Aspekte gliedert:

1. Welche Bedürfnisse und Erwartungen hat die Generation Z an den Arbeitsplatz Rettungsdienst im Vergleich zur Generation X? und
2. welche Maßnahmen können zur langfristigen Bindung an einen Arbeitgeber beitragen?“

Die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit richten sich auf die besonderen Herausforderungen, die sich im Hinblick auf die veränderten Erwartungen und Bedürfnisse der jüngeren Generation und die starren Rahmenbedingungen im Rettungsdienst ergeben. Ziel ist es, ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie unterschiedlich die Generationen ihren Arbeitsplatz wahrnehmen und welche Faktoren für sie entscheidend sind, sich langfristig an einen Arbeitgeber zu binden.

Anhand einer umfassenden Literaturrecherche sowie qualitativer Experteninterviews soll ermittelt werden, welche Maßnahmen dafür besonders geeignet sind. Dabei steht nicht nur der Vergleich der Generationen im Fokus, sondern vor allem die Frage, wie man der hohen Fluktuation im Rettungsdienst entgegenwirken kann. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen in mögliche Handlungsempfehlungen münden, die dem langfristigen Erhalt von Rettungsfachpersonal dienen können.

5 Methode

Die geplante Methodik in dieser Arbeit richtet sich auf einen theoretischen und einen empirischen Teil. Aufgrund fehlender spezifischer Fachliteratur und Forschungsergebnisse aus dem gewählten Bereich des Rettungsdienstes war es nötig, die Aussagen von Experten in Form von teilstrukturierten Interviews nach Mayring (2022) heranzuziehen. So wurden im Rahmen dieser Bachelorarbeit Interviews mit Notfallsanitäter*innen der Generation X und der Generation Z, die alle bei demselben Rettungsdienststräger angestellt sind, geführt.

Für den Theorieteil der Arbeit wurde zudem eine umfassende Literaturrecherche durchgeführt, die sich gezielt auf die Generation Z sowie den Vergleich zur Generation X im Zusammenhang mit der Forschungsfrage konzentrierte. Hier kamen unter anderem die zur Verfügung gestellten Onlinezugänge der Medical School Hamburg von MilliBib, Springer Link,

Rettungsdienst-Forschung, Pro Quest sowie Google und Google Scholar zum Einsatz. Zusätzlich wurden fachspezifische Bücher aus der Bibliothek der Medical School Hamburg herangezogen. Ziel der Recherche war es, grundlegende Literatur herauszuarbeiten, die sich mit den Unterschieden zwischen den Generationen in Bezug auf deren Werte, Erwartungen und Bedürfnisse auseinandersetzt. Diese Quellen wurden im Anschluss gründlich analysiert und in die Bachelorarbeit integriert, um eine fundierte Basis für die Untersuchung zu schaffen. Diese Erkenntnisse bilden die Grundlage für die Auseinandersetzung mit bestehenden Forschungsergebnissen im Diskussionsteil.

5.1 Teilstrukturierte Interviews

Um so objektiv wie möglich persönliche Erwartungen und Bedürfnisse der Interviewten zu erheben und an so viele Informationen wie möglich zu gelangen, wurde auf die Methode des teilstrukturierten Interviews zurückgegriffen, und so in offenen Gesprächen viele Meinungen einzufangen (Mayring 2022).

Zu Beginn wurde ein Probeinterview mit einer Person, die nicht mit dem Thema vertraut war, durchgeführt. Hier sollten nicht ideal formulierte Fragen identifiziert und getestet werden, ob der Interviewleitfaden nutzbar ist (Ritschl et al., 2023). Die Ergebnisse flossen nicht in die weitere Bearbeitung der Bachelorarbeit ein. Die Teilnehmenden wurden über den Aufbau der Arbeit, den zeitlichen Rahmen und über das Ziel informiert und gebeten, im Vorwege eine Einverständniserklärung (Anhang B) zu unterschreiben. Ebenso wurden sie über die Anonymität ihrer Aussagen aufgeklärt. Im Anschluss wurden die Interviews mit den ausgewählten Interviewpartner*innen, die sich aus drei der Generation X (TN1_GenX, TN2_GenX, TN3_GenX) und drei der Generation Z (TN1_GenZ, TN2_GenZ, TN3_GenZ) zusammensetzte, geführt. Die Interviews fanden im Zeitraum vom 23.04.2025 bis 23.05.2025 mittels Telefoninterview und persönlich statt. Die telefonische Interviewform wurde aufgrund zeitlicher und geografischer Gründe gewählt. Die Gespräche wurden mithilfe der iPhone-App Sprachmemos aufgezeichnet. Die Dauer der Interviews lag zwischen 15 und 35 Minuten.

Der Interviewleitfaden gliedert sich in sechs zentrale Hauptkategorien:

1. Erwartungen an den Arbeitsplatz
2. Ausstattung
3. Motivation
4. Bindung an einen Arbeitgeber
5. Mitarbeiterfluktuation
6. Abschlussfragen

Sollte eine Antwort der Interviewpartner*innen nicht ausreichend differenziert ausfallen, wurden ergänzend sogenannte Ankerfragen gestellt, um gezielt Hilfestellung zu geben und weiterführende Informationen zu erhalten. Die Hauptkategorien sowie die entsprechenden Fragen sind detailliert dargestellt (Anhang A).

5.2 Transkription

Eine zentrale Grundlage stellt die Transkription der geführten Interviews für die anschließende Analyse dar. Erst durch die schriftliche Aufbereitung der erhobenen Audioaufnahmen wurde eine systematische und theoriegeleitete Auswertung des Datenmaterials ermöglicht.

Für die Transkription wurde auf ein vereinfachtes Regelwerk zurückgegriffen, das sich an den Empfehlungen von Dresing und Pehl (2022) orientierte. Diese Vorgehensweise eignet sich besonders für inhaltlich orientierte Analysen, bei denen der Fokus weniger auf sprachlichen Feinheiten, sondern vielmehr auf inhaltlichen Aussagen und Bedeutungen liegt. Auf die Erfassung nonverbaler Äußerungen, Pausen oder Betonungen wurde hier bewusst verzichtet. Diese wurden durch das Symbol (...) kenntlich gemacht (Mey & Mruck, 2020).

Mithilfe der Sprachmemos App (iPhone) wurden die Interviews aufgezeichnet und im Anschluss mit der Transkriptionssoftware f4 verschriftlicht. Um die Anonymität der Befragten zu wahren, wurden alle personenbezogenen Daten durch Interviewkürzel ersetzt oder geschwärzt.

Die schriftlich vorliegenden Transkripte bildeten die Grundlage für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022), welche im folgenden Kapitel näher beschrieben wird.

5.3 Qualitative Inhaltsanalyse

Als methodisches Vorgehen zur systematischen Auswertung der transkribierten Interviews wurde die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) gewählt. Zur Analyse von sprachlichem Material eignet sich diese Methode besonders, da sie eine strukturierte und theoriegeleitete Auswertung qualitativer Daten ermöglicht, was die Methode besonders relevant für die vorliegende Fragestellung macht.

Um zentrale Inhalte aus dem Material herauszuarbeiten, zu systematisieren und durch Kategorien interpretativ einzuordnen, stand die Analyse im Zentrum. Mayring (2022) unterscheidet dabei verschiedene Techniken, von denen in dieser Arbeit die kategoriengeleitete Inhaltsanalyse zur Anwendung kam. Dabei wurde mit einem deduktiv entwickeltem Kategoriensystem gearbeitet, das sich an den Leitfragen des Interviews orientierte.

So erlaubte es diese Form der Auswertung sowohl theoriebezogene als auch empirisch gewonnene Erkenntnisse miteinander zu verknüpfen. Wiederkehrende Aussagen und inhaltliche Schwerpunkte wurden so sichtbar gemacht. Der Vorteil lag darin, dass hier insbesondere die Unterschiede der Generation X und der Generation Z herausgearbeitet werden konnte.

Die Analyse erfolgte regelgeleitet anhand zuvor definierter Analyseeinheiten, Auswertungsregeln und Kategorien. So wurden die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit der Vorgehensweise gesichert. Die von der Medical School Hamburg bereitgestellten Software MAXQDA (2024) unterstützte die strukturierte Organisation der Daten und ermöglichte die Codierung und Auswertung des Materials.

Durch die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2022) konnte das erhobene Interviewmaterial thematisch verdichtet und in den fachlichen Kontext dieser Arbeit eingeordnet werden. Die so gewonnen Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Darstellung der Ergebnisse im anschließenden Kapitel.

6 Ergebnisse

In den folgenden drei Kapiteln wurden die Kategorien des Leitfadens zunächst auf Basis der Transkripte zusammengefasst, strukturiert und mit Originalzitate aus den Interviews belegt, um so die Erwartungen und Bedürfnisse

der Generationen X darzustellen. Anschließend erfolgte eine Analyse der Generation Z nach dem gleichen Schema. Die Ergebnisse wurden mit den Theorien aus der Literatur verglichen, um im dritten Kapitel die Unterschiede zwischen den beiden Generationen herauszuarbeiten. Aus insgesamt sechs Hauptkategorien wurden 45 Subkategorien gebildet und insgesamt 217 Codes in den sechs geführten Interviews vergeben (Anhang D). Darauf aufbauend wurden in der Diskussion die zentralen Erkenntnisse eingeordnet sowie mögliche Handlungsempfehlungen formuliert und die Forschungsfragen kritisch reflektiert.

6.1 Erwartungen und Bedürfnisse der Generation X an den Arbeitgeber Rettungsdienst

Die Generation X befindet sich im Rettungsdienst meist in einer Phase der langjähriger Berufserfahrung, was sich auch in den Interviews zeigte. Bei der Hauptkategorie *Erwartungen* an den Arbeitsplatz legten die Teilnehmer dieser Kohorte großen Wert auf Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Spaß: „Zum einen ist es halt so, dass der Arbeitsplatz Rettungsdienst erst mal eins machen soll, wie jeder andere Arbeitsplatz auch, er soll Spaß machen. Weil wenn Arbeit Spaß macht, dann ist halt Arbeit halt nicht immer nur gleich Arbeit, sondern ist halt auch ein Stück weit Hobby und ein bisschen Freude. Des Weiteren, ist es natürlich so, dass man Planbarkeit haben muss zwischen dem familiären Status, den man hat und dem, was man halt beruflich leisten muss. Und als weiteres, na ja, ein ordentliches und gepflegtes Arbeitsumfeld, also anständiges Material, anständige Wachen und natürlich auch ein dementsprechendes Kollegium“ (TN2_GenX, 00:01:41-0).

Auch TN1 hebt neben dem Wunsch nach finanzieller Sicherheit besonders hervor, Freude an der Arbeit zu haben: „Nee, also Absicherung finanziell gut abgesichert und ausreichend finanziell vergütet und Spaß, das sind so die Attribute, die bei mir ganz, ganz wichtig wären“ (TN1_GenX, 00:01:55-4).

TN3 wünscht sich ein Arbeitsverhältnis, in dem die Bedürfnisse und Perspektiven beider Seiten ernst genommen werden: „Ich erwarte an meinem Arbeitsplatz im Rettungsdienst eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer [...]“ (TN3_GenX, 00:01:25-3).

Auch Zukunftsängste waren ein Thema der Generation X. TN3 hat Bedenken, den Beruf bis zur Berentung ausführen zu können: „Dass ich in der Lage bin, diese Arbeit bis an bis zum Renteneintritt durchzuführen. Man wird nicht unbedingt körperlich belastbarer mit dem Alter. Die Erfordernisse und Anforderungen im Rettungsdienst wachsen stetig [...] und dass dafür Modelle geschaffen werden, wie ich unter diesen Bedingungen weiterhin in der Arbeit bleiben kann“ (TN3_GenX, 00:02:44-7).

Berufliche Stabilität und eine verlässliche Perspektive wurden bei der Frage nach einem *sicheren Arbeitsplatz* von allen drei Teilnehmern in der Wichtigkeit hervorgehoben: „Ja, gut. wir sind ja Generation X und wie du sagst und unsere Generation ist ja immer noch auf Sicherheit bedacht und Absicherung und so ist es auch. Ich möchte einen Arbeitsplatz haben, der, der krisensicher ist, sozusagen. Also natürlich möchte man nicht gekündigt werden, sondern einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das ist für mich wichtig“ (TN1_GenX, 00:01:32-1).

Die Generation X kommt noch aus einem Zeitalter, in dem ein sicherer Arbeitsplatz keinesfalls selbstverständlich war. Erfahrungen mit wirtschaftlicher Unsicherheit haben das Bedürfnis nach Stabilität und langfristiger Absicherung nachhaltig geprägt (Klaffke, 2022). „Ja, das ist natürlich. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man im fortschreitenden Lebensalter ist“ (TN2_GenX, 00:04:30-7).

Hinsichtlich der *täglichen Arbeitszeit* zeigten sich unterschiedliche Vorstellungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Fragestellung auf eine wöchentliche Arbeitszeit von 48 Stunden bezog und die Teilnehmenden vor diesem Hintergrund angeben sollten, wie sich die Stunden auf die einzelnen Arbeitstage verteilen sollen: „Also nicht in der Woche. Nicht zehn Stunden weniger, sondern die Schichten nicht so lang. Das meine ich damit. Also keine zwölf Stunden, sondern vielleicht nur zehn Stunden [...]“ (TN1_GenX, 00:02:32-3).

Seit dem ersten Tag arbeite ich nicht weniger als zwölf Stunden. Es gab früher 24 Stunden, teilweise 48 Stunden Schichten. Das ist heute nicht mehr

möglich. Unter den Auslastungswerten, die wir heute haben, ist zwölf Stunden das Maximum. [...] Acht-Stunden-Schichten empfinde ich als zu kurz. [...] Ich komme lieber einen Tag weniger die Woche und arbeite dafür etwas länger (TN3_GenX, 00:03:47-2).

Alle drei Interviewten der Generation X waren sich darin einig, dass das *Betriebsklima* zu den zentralen Faktoren eines guten Arbeitsverhältnisses zählt: „[...] Wenn das kollegiale Umfeld passt, dann kann man sehr viel anderes kompensieren“ (TN3_GenX, 00:06:38-7).

Mit dem Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes haben sich auch die Handlungsfelder für Notfallsanitäter*innen im Rettungsdienst an die gestiegenen fachlichen Anforderungen angepasst (Neumayr et al., 2018). So werden in den meisten Rettungsdiensten sogenannte *Standardarbeitsanweisungen* (SAA) etabliert, um die Arbeitsweise zu vereinheitlichen und die Patientensicherheit zu verbessern (Gnirke et al., 2023). Die Vertreter dieser Generation sehen zwar den Nutzen dieser SAA, haben aber ihre eigene Sicht darauf: „[...] Ich sehe das generell als eine sehr positive Entwicklung, wenn man die SAA's und die Medikamentengabe als Werkzeuge betrachtet [...]“ (TN3_GenX, 00:08:47-6).

TN1 empfindet die Arbeitsanweisung als Arbeitshilfe: „[...] Also ich finde gut, dass man einen roten Faden hat oder dass man da eine Anweisung hat, wo man sich dran langhangeln kann. Man kann ja auch gegebenenfalls von abweichen, wenn es erforderlich ist. [...]“ (TN1_GenX, 00:04:37-9).

In Schleswig-Holstein werden häufig sogenannte Mehrzweckfahrzeuge sowohl in der Notfallrettung als auch im Krankentransport eingesetzt. Die Fahrzeuge sind demnach so ausgerüstet, dass sie für die Notfallrettung sowie für Krankentransporte einsetzbar sind (*Schleswig-Holstein - § 12 SHRDG | Landesnorm Schleswig-Holstein | Rettungsmittel | § 12 - Rettungsmittel | gültig ab: 01.01.2019*, 2017). In anderen Bereichen Deutschlands wird mittlerweile dieses System getrennt (*Hamburg - § 4 HmbRDG | Landesnorm Hamburg | Einsatz von Rettungsdienstfahrzeugen in der Notfallrettung und im Krankentransport | § 4 -*

Einsatz von Rettungsdienstfahrzeugen in der Notfallrettung und im Krankentransport | gültig ab: 16.11.2019).

Bei der Interviewbefragung gaben zwei von drei Teilnehmer*innen an, dass die *Trennung von Krankentransport und Notfallrettung* für sie von hoher Bedeutung sei, aber eher in Hinblick auf die Möglichkeit, im Alter einen geregelten Arbeitsablauf zu haben: „[...] Nur wenn es darum geht, dass man sein primäres Tätigkeitsfeld verändern möchte, zum Beispiel als Möglichkeit, mit zunehmendem Alter weniger Rettungsdienst zu machen und mehr Krankentransport. Das könnte eine Lösung sein für die Mitarbeitende, die einfach einen geregelten Ablauf haben, nur noch in Tagdiensten arbeiten möchten, dann ist das eine gute Alternative. Generell würde ich es bevorzugen für die Auslastung des Rettungsdienstes [...]“ (TN3_GenX, 00:08:01-9).

Fahrzeug- und Rettungswachen-Ausstattungen haben bei der Generation X eine höhere Priorität als moderne Gebäude oder Fahrzeuge: „Da man im Rettungsdienst ja mehr oder weniger mittlerweile die Wahl hat, wo man hingehet, ist das auf jeden Fall ein Aspekt, den man natürlich betrachtet, wenn man sich einen aussucht“ (TN2_GenX, 00:06:27-8).

Ein weiteres zentrales Thema in der Hauptkategorie der *Mitarbeitendenmotivation*, dass in den Interviews mit der Generation X deutlich wurde, ist die Bedeutung einer ausgewogenen *Work-Life-Balance*. Die Reduktion der Arbeitsbelastung sowie eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben stehen klar im Vordergrund: „[...] deutlich weniger arbeiten und mehr Freizeit sozusagen. Also wie gesagt, diese Stundenbelastung, die wir haben [...] Wir werden immer älter. Wird nicht leichter für den Körper und für den Geist [...]“ (TN1_GenX, 00:09:51-3).

Auch TN3 betont die Notwendigkeit, Arbeit und Privatleben nicht als Gegensätze zu begreifen, sondern als zwei Seiten eines Lebensbereichs, die sich gegenseitig stützen sollten: „Ich bin nicht nur Arbeitnehmer, ich bin auch Familienvater, ich bin Ehemann, ich bin Freund, Verwandter, Kumpel, Kollege. Und für mich findet Leben in beiden Aspekten statt. Mein Leben findet in der Arbeit statt und außerhalb. Und das sollte sich gegenseitig unterstützen und tragen. Das betrifft

die Überlastung, das betrifft das Ausgelaugtsein, das vielleicht auch Ausbrennen und keine Motivation mehr finden, überhaupt eine Freizeit zu gestalten [...]“ (TN3_GenX, 00:19:07-9).

Sogenannte *Zusatzleistungen* seitens des Arbeitgebers wurden von der Generation X als Anreiz verstanden, langfristig im Beruf zu verbleiben. TN1 nennt hier beispielhaft: „[...] also, dass man mal ins Fitnesscenter günstiger rein kann oder auch ins Schwimmbad günstiger rein kann. Das mit dem Fahrrad Leasing. Also das sind schon ganz nette Anreize, um da zu bleiben, finde ich“ (TN1_GenX, 00:08:53-7).

TN3 hob in diesem Zusammenhang besonders den Aspekt der Zukunftssicherung hervor: „[...] Das wäre ein, das wäre ein sehr interessantes Angebot, wenn der Arbeitgeber Möglichkeiten schafft, eine Zusatzversicherung mitzufinanzieren, mitzutragen, eine Krankenversicherung, eine Aufstockung der der Leistungen ähnlich einer privaten Zusatzversicherung, wenn es darum geht, Unfallversicherung oder ähnliches, für die Mitarbeitenden erschwinglicher und günstiger zu machen und somit eine Zukunft auch für sich zu versichern und abzusichern. Das ist auf jeden Fall ein Pfund, das zu einem Arbeitgeberwechsel auch sicherlich führen könnte“ (TN3_GenX, 00:17:47-9).

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der in den Interviews angesprochen wurde, ist der Umgang mit dem Thema *Freizeitausgleich*. Die Interviewten betonten einhellig die Relevanz dieser Regelung: „[...] eigentlich eine große Rolle, aber ich habe mich auch damit abgefunden, dass (...) ich reiche schon gar nicht mehr ein. [...] aber es wäre wichtig. Sagen wir es mal so, ich würde gerne mal meine Überstunden in Form von Freizeitausgleich in Anspruch nehmen“ (TN1_GenX, 00:08:26-1).

TN2 war ebenfalls der Meinung, dass ein Ausgleich in Freizeit wichtig ist: „Der ist schon wichtig. Also die Möglichkeit, den Freizeitausgleich zu nutzen und ihn nicht in Geldwerten den Geldwert umzurechnen, finde ich schon wichtig“ (TN2_GenX, 00:08:15-3).

[...] Freizeitausgleich hat auch die Funktion, den Mitarbeiter zu schützen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich Erholungszeiten zu schaffen, wenn er sie braucht. [...] Und das zu verwehren ist falsch. [...] die komplette Nichtgewährung sorgt für Unruhe bei den Mitarbeitern. Und auf Deutsch gesagt, man verheizt sie dadurch (TN3_GenX, 00:15:40-2).

Beim Thema *flexible Dienstplangestaltung* sind die Bedarfe innerhalb der Generation X ähnlich. Hier zeigte sich der Wunsch nach einer langfristigen Planbarkeit: „[...] Nein, tatsächlich nicht. Also nein. Sonst hätte ich, glaube ich, auch diesen flexiblen Dienstplan irgendwie gewählt [...]“ (TN1_GenX, 00:08:00-6).

[...] Ich plane längerfristig, ich plane ein Jahr im Voraus und möchte das neben der Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle, die für viele sehr interessant ist, es aber auch das andere Ende der Wurst gibt, wo eine sehr langfristige, sehr geplante Dienstplangestaltung möglich ist (TN3_GenX, 00:14:34-8).

Die befragte Generation X zeigte sich insgesamt zufrieden mit dem aktuellen Gehalt, betonte jedoch gleichzeitig, dass bei der hohen Verantwortung, die der Notfallsanitäter zu tragen hat, höhere finanzielle Anreize bei der Bindung eine Rolle spielen: „(...) Geld spielt eine große Rolle. Geld kann eine Motivation sein. Ich möchte für meine Tätigkeit fair bezahlt werden. Das haben wir ansatzweise erst seit wenigen Jahren, dass die Gehaltsstruktur sich gebessert hat. Aber ich sehe den Notfallsanitäter noch nicht als angemessen genug bezahlt für die Verantwortung und die Funktion, die er trägt“ (TN3_GenX, 00:11:15-7).

Ein zentrales Thema im Kontext der *Mitarbeitendenbindung* ist für die Generation X die erlebte *Wertschätzung* am Arbeitsplatz. Die Aussagen der befragten Personen machten deutlich, dass Anerkennung, Vertrauen und Kommunikation eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob Mitarbeitende sich langfristig an ihren Arbeitgeber binden: „[...] Lob tatsächlich, Anerkennung. Das ist mir wichtig [...]“ (TN1_GenX, 00:06:41-9).

Auch TN3 betonte, wie wesentlich eine respektvolle Grundhaltung im Umgang miteinander ist: „[...] ich möchte schon das Gefühl haben, dass mein Arbeitgeber zu schätzen weiß, was ich tue [...]“ (TN3_GenX, 00:22:00-4).

Laut Backhaus und Tikoo (2024) kann über ein erfolgreiches Employer Brand eine emotionale Bindung bestehender Mitarbeitender zum Unternehmen geschaffen werden (Von Walter & Kremmel, 2016). Das zeigt sich auch in Teilen bei den Interviewten: „[...] Hauptsache, ich bin zufrieden. Sagen wir es mal so und trag dann auch gerne den Ruf nach außen. Also, dass das ein guter Arbeitgeber ist. Aber natürlich ist das schöner, wenn mein Arbeitgeber einen guten Ruf hat, als wenn er jetzt einen schlechten hat [...]“ (TN1_GenX, 00:11:32-7).

Feste Teambindung scheint für alle drei Interviewten einen wichtigen Beitrag zur Mitarbeitendenbindung zu leisten, wohingegen die Schichtgruppen wichtiger sind als feste Teampartner*innen: „Also Team ist für mich wichtig. Deswegen mache ich diesen Job, weil mir diese Arbeit im Team Spaß macht. Aber ich muss jetzt keinen festen Schichtpartner oder so was haben, sondern eine Schichtgruppe ist schon ganz angenehm, dass man so einen gewissen Stamm hat mit Leuten, den man immer fährt [...]“ (TN1_GenX, 00:12:30-8).

Schichtgruppe ist für mich das A und O einer Dienstplanung. Ich möchte in einem überschaubaren Kreis von Kollegen arbeiten und nicht 180 Tage im Jahr zur Arbeit kommen und mit 180 unterschiedlichen Kollegen zusammenfahren. Das heißt für mich jedes Mal wieder sich vorstellen, sich beschnuppern, feststellen, ob man zusammenpasst als Team, dass die rettungsdienstliche Pflicht erfüllt, auch menschlich, ob man zusammenpasst [...] (TN3_GenX, 00:23:35-6).

Alle Teilnehmenden betonten den Stellenwert von *offener und transparenter Kommunikation* als Basis für die Bindung der Mitarbeitenden. Als maßgeblicher Einflussfaktor für diese Bindung wurden kompetente Führungskräfte benannt, die unter anderem menschlich und zugänglich sein sollten: „Das hat den gleichen Stellenwert wie bei jedem Mitarbeiter im Fahrdienst. Jeder, jeder muss zum einen

loben können und zum anderen auch mal gelobt werden, wenn er die Kriterien dafür erfüllt“ (TN2_GenX, 00:11:49-6).

[...] dass man ihm vertrauen kann und dass er glaubwürdig ist, dass seine Ziele offen sind und dass seine Ziele sich mit den Zielen der Mitarbeiter decken. Wir wollen einen guten Job machen unter fairen Bedingungen für eine gute Bezahlung oder eine faire Bezahlung [...] (TN3_GenX, 00:20:57-4).

Ein toleranter Umgang mit Fehlern durch eine *offene Fehlerkultur* wurde durchweg von allen Teilnehmenden positiv bewertet.

Das *Betriebsklima* hat für alle drei Teilnehmenden eine herausragende Bedeutung. Selbst eine geringere finanzielle Vergütung würde dafür akzeptiert werden: „[...] also ich würde tatsächlich ein bisschen weniger Geld nehmen, aber unter der Voraussetzung, dass das Betriebsklima stimmt. Das ist mir persönlich wichtig. Und deswegen ist Betriebsklima für mich wichtiger als ein bisschen mehr Gehalt“ (TN1_GenX, 00:14:21-2).

Das Betriebsklima ist mir wichtiger. Geld ist auch wichtig. Wenn, das von vorne bis hinten nicht stimmt, dann kann das Betriebsklima noch so toll sein. Ich arbeite aber nicht umsonst. Aber erstmal will ich gerne zur Arbeit gehen und dann gehe ich lieber zu dem Arbeitgeber, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht in einer Struktur bin, bleibe oder reinkomme, die mir ein Gefühl von zu Hause gibt oder von hier gehörst du hin. Und habe dann ein geringeres Einkommen. Da macht das Betriebsklima eine ganze Menge wett (TN3_GenX, 00:26:22-9).

Alle Befragten äußerten sich positiv zur *Weiterentwicklung* und sahen diese als besondere Möglichkeit, die Mitarbeitenden zu motivieren: „[...] Aus-, Fort- und Weiterbildung ist ein Riesenthema, finde ich superwichtig und vor allen Dingen spielt das auch wieder mit rein in den Bereich Motivation, auch in den Bereich Vertrauen und vor allen Dingen auch Vertrauen in sich selber [...]“ (TN2_GenX, 00:13:43-6).

Neben der Frage, was Mitarbeitende an ihren Arbeitsplatz bindet, ist ebenso relevant zu untersuchen, welche Faktoren sie zum Verlassen ihres Arbeitgebers bewegen könnten. Die Aussagen der Interviewten aus der Generation X gaben Einblick in verschiedene Motive für eine mögliche *Mitarbeitendenfluktuation*: „[...] es sei denn ja doch irgendwie, man ist unzufrieden oder wird gemobbt oder ja vielleicht doch nicht ausreichend anerkannt, dass man nur auf Fehlern rumreitet, aber nicht das sieht, was man geleistet hat“ (TN1_GenX, 00:15:58-3).

[...] indem sie nicht machen können, was sie erwarten oder wozu sie ausgebildet worden sind, indem man sie klein hält oder mit Regeln überhäuft, die, die nicht sinnhaft sind. Indem man ihnen Arbeitsbedingungen vorsetzt, die nur belastend sind, die kein Freizeitverhalten ermöglichen, die finanziell keine Sprünge zulassen. Dann setzt man jedes Mal einen Sargnagel an, der den Mitarbeiter aus dem Unternehmen treibt [...] (TN3_GenX, 00:31:04-0).

Ein häufig genannter Aspekt, der bei der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitsplatz eine Rolle spielen kann, ist die *wöchentliche Arbeitszeit*. Hier zeigt sich der Wechselwille am deutlichsten, wenn es um eine *geringere wöchentliche Arbeitszeit* geht, der aber häufig durch andere Prioritäten relativiert wurde: „[...] Also ja, das wäre möglich, weniger arbeiten oder weniger Stunden in der Woche oder im Monat bei ähnlichen Konditionen, das wäre natürlich schon sehr attraktiv. Ich bin jetzt 26 Jahre im Betrieb, das würde bei mir nicht ausreichend sein, um dann noch mal den Arbeitgeber zu wechseln, wenn ich ehrlich bin. Aber einen gewissen Anreiz stellt das natürlich schon dar“ (TN1_GenX, 00:17:35-5).

TN3 differenzierte sehr genau, unter welchen Bedingungen ein Arbeitgeberwechsel aufgrund reduzierter Wochenarbeitszeit in Betracht käme: „[...] Wenn die Bedingungen, zu denen ich da arbeiten würde, vergleichbar sind, wie mit meinem jetzigen Arbeitgeber. Und dazu zähle ich harte Skills wie Einkommen, Erreichbarkeit, Schichtplan, aber auch Softskills wie kollegiales Umfeld, Wertschätzung und Möglichkeiten der Lebensgestaltung in der Arbeit oder dass die Arbeit auch die Lebensgestaltung mit aufnimmt. Dann würde ich auf jeden Fall ganz,

ganz stark überlegen, ob ich für eine 39 Stunden Woche mit den gleichen Bedingungen arbeiten gehe statt für eine 48“ (TN3_GenX, 00:28:26-8).

Im Rahmen der *Abschlussfrage* wurde von den Befragten kein zusätzlicher Themenbedarf in den behandelten oder unbehandelten Kategorien geäußert.

6.2 Erwartungen und Bedürfnisse der Generation Z an den Arbeitgeber Rettungsdienst

Die Generation Z formuliert klare Erwartungen an ihren Arbeitsplatz im Rettungsdienst. Neben grundlegender materieller Ausstattung und organisatorischer Verlässlichkeit legten die Befragten besonderen Wert auf ein respektvolles Miteinander, kollegiale Strukturen und eine wertschätzende Führung. Auch familienfreundliche Rahmenbedingungen, flexible Arbeitszeiten sowie psychosoziale Unterstützungsangebote wurden als zentrale Anforderungen genannt. Besonders wichtig ist ihnen zudem eine jederzeit erreichbare Ansprechperson bei Problemen oder anderen Herausforderungen: „[...] Im Allgemeinen habe ich die Erwartungen also grundsätzlich erst mal an ein respektvolles und kollegiales Arbeitsumfeld, also wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander und untereinander, auch in stressigen Situationen und wenn das nicht respektvoll und kollegial ablaufen würde, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein großes Missverhältnis. Zudem erwarte ich ja, dass so Fort- und Weiterbildung aktiv gefördert werden. [...] Und das sollte auch einen großen Stellenwert haben. [...] und zudem ja eine wertschätzende Führungskultur. Also ich glaube, dass wir weit weg oder mittlerweile weit weg sein sollten von dem klassischen Chef-Arbeitnehmer, Arbeitgeber-Kommunikationsmodell, sondern dass man sagt, man kann sich wertschätzen, kann sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich denke, Respekt sollte da großgeschrieben sein, auch wenn man eh schon weiß, wer jetzt Führungskraft ist und wer nicht. Und trotzdem halt ein Feedback und offene Kommunikation ein wichtiger und gut anerkannter Teil dessen ist“ (TN2_GenZ, 00:02:56-1).

Also zum einen möchte ich. Ich erscheine pünktlich zur Arbeit. Dann möchte ich auch, dass das Geld pünktlich ankommt. Zum anderen möchte ich die

Materialien, die zur Verfügung stehen die sollten vollständig sein, also es sollte halt nichts Halbes sein, sondern alles in guter Menge vorhanden sein, damit wir auch vernünftig arbeiten können und Mängel, die irgendwie auftauchen, auch irgendwie schnell ausgetauscht werden. [...] aber auch, dass irgendwie immer jemand da ist, der irgendwie ansprechbar ist. Also ob das jetzt Wachleitung ist oder stellvertretende Wachleitung oder Praxisanleiter oder wer auch immer (TN1_GenZ, 00:02:33-0).

TN3 formulierte in dem Zusammenhang, welche *Erwartungen* er an den Arbeitsplatz Rettungsdienst hat, dass ihm die Vereinbarkeit von Privat und Beruf sehr wichtig ist: „Familienfreundlichkeit auf jeden Fall einen Punkt. Also halt Familie generell, Beruf, Privatleben, so gut es geht, sag ich mal ja, verbinden kann. [...] und sonst halt auch Unterstützung auf langfristige Art und Weise. Sei es Gesundheitsmanagement, (...) Unterstützung im Rahmen von psychischer Geschichte. Beratungen, all sowas würde mir einfallen“ (TN3_GenZ, 00:01:42-6).

Im Hinblick auf den Stellenwert von *SAA*, *Handlungsempfehlungen* und *Medikamentengaben* zeigte sich bei den Befragten der Generation Z ein einheitliches Meinungsbild: „Also ich finde es richtig gut, dass wir das haben. [...] ich habe immer Spaß daran, da irgendwie eine SAA anzuwenden und den Leuten, also man fühlt sich aber einfach produktiv, wenn man den Leuten die Schmerzen nehmen kann oder Übelkeit nehmen kann oder wie auch immer“ (TN1_GenZ, 00:09:36-7).

(...) Schon hohen Stellenwert. [...] und gerade so SAA-Anwendungen und Medikamentengaben und generell Handlungsempfehlungen gehören da dazu, das Ganze auch sicherer zu machen. Und gerade die Ausbildung, die ja auch relativ anspruchsvoll ist, um die dann auch anwenden zu können und nicht nur als reine, als reine Transportkomponente zu fungieren, finde ich das eine wichtige Sache [...] (TN2_GenZ, 00:08:54-5).

Einen hohen Stellenwert Tatsache. Es gibt mir einfach selber Sicherheit, gerade im Rahmen von SAA's zu arbeiten, sei es jetzt vom Land oder vom ärztlichen Leiter [...] (TN3_GenZ, 00:07:49-6).

Auch die *Trennung von KTW und RTW* sowie die Abkehr vom Mehrzwecksystem wurde von den meisten der Befragten befürwortet: „Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste eigentlich. Also gerade, wenn man dann sagt okay, ich mache die drei Jahre und ich mache mein Staatsexamen und man dann aber auf dem Rettungswagen fährt und den ganzen Tag, es gibt ja Tage, da machst du drei, vier Krankenförderungen, dann denkst du dir auch, also es ist ab und zu zwischendurch voll okay, um die KTWs zu entlasten, aber ich denke mir dann immer so, wofür habe ich jetzt eigentlich die drei Jahre gelernt? [...] ich fühle mich unterfordert und wenn ich mich unterfordert fühle, dann verliere sehr schnell die Lust an diesem Job“ (TN1_GenZ, 00:08:12-0).

TN2 nannte als Grund für den Wunsch: „[...] ich glaube perspektivisch, wenn wir auf den demografischen demographischen Wandel zurückblicken und auch die stetig steigenden Einsatzzahlen, muss man vermutlich irgendwann die Notfallrettung und die Krankentransport den Krankentransport ein bisschen voneinander differenzieren, weil man es anders nicht mehr bewerkstelligt kriegt [...]“ (TN2_GenZ, 00:07:47-2).

[...] gerade das Mehrzwecksystem hier oben bei uns finde ich an sich per se nicht verkehrt. Man sollte aber schon den Fokus darauf behalten, dass es halt ein Krankentransportwagen halt eher für Krankentransporte genutzt werden soll und ein Rettungswagen eher für Rettungsfahrten genutzt werden soll [...] (TN3_GenZ, 00:06:42-9).

Die Bedeutung eines *sicheren Arbeitsplatzes* wurde von allen drei Befragten als hoch eingestuft. Darüber hinaus spielt das Arbeitsumfeld für sie eine wesentliche Rolle, insbesondere im Hinblick auf die Motivation und die Arbeitszufriedenheit: „Also eine große Rolle. Wenn ich jetzt auf die Arbeit kommen würde und ich würde beispielsweise. Keine Ahnung. Das Erste, was an dem Tag passiert, ist, dass sich

die Leute streiten und anmeckern und die Stimmung ist blöd [...]“ (TN1_GenZ, 00:05:02-8).

Mit einer der wichtigsten Tatsache. Also es bringt mir nichts, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, wo vielleicht das Gehalt ganz gut ist. Oder die Ausstattung und Technik, wenn sage ich mal, aber Vorgesetzte oder halt auch Kollegen nicht auf Augenhöhe sind und dementsprechend das Arbeitsklima immens herunterziehen. Also auf gut Deutsch es bringt mir nichts mit Bauchschmerzen so was mit schlechtem Gewissen zur Arbeit zu kommen [...] (TN3_GenZ, 00:04:58-6).

Auf die Frage, wie eine *geregelte Arbeitszeit* für sie aussehen könnte, hatten die Befragten recht einheitliche Antworten: „[...] aber für mich ist es schon geregelt, wenn vielleicht das Dienstplanmodell immer eine regelmäßige Rolle am Laufen hat, wie letztendlich vielleicht zweimal Tagdienst, zweimal Nachtdienst hat oder zumindest eine gewisse Struktur in dem Schichtplanmodell ersichtlich ist [...]“ (TN2_GenZ, 00:05:08-4).

[...] einigermaßen ein gleichbleibender Rhythmus, um halt auch ich sage mal, das Privatleben, gerade auch den Faktor Schlaf halt so ein bisschen zu schonen. Also keine starken Wechsel zwischen früh, spät, Nacht, früh, spät Nacht und halt immer so im Wochentakt mit regelmäßigen freien Tagen (TN3_GenZ, 00:04:09-7).

Hinsichtlich der *täglichen Arbeitszeiten* zeigten sich jedoch unterschiedliche Auffassungen unter den Befragten, so sagte TN2 dazu: „Ich finde zwölf Stunden immer noch eine gute Sache [...]“ (TN2_GenZ, 00:04:15-1).

Also maximal acht Stunden. Alles was drüber geht, wenn du wirklich viel zu tun hast, geht meiner Meinung nach auf die Leistung [...] und wenn du dann auch solch eine Phase hast, wo du keine Pause hast und wirklich viele Einsätze in dem kurzen Zeitraum dich nicht richtig regenerieren kannst bzw. hast nicht gegessen [...] (TN1_GenZ, 00:03:45-0).

Kommt finde ich ganz stark darauf an, wo man arbeitet, wie hoch die Auslastung vor Ort ist. Zwölf Stunden finde ich an sich perfekt, um einfach zu sagen okay, ich habe jetzt vielleicht einen ganzen Tag, der, sage ich mal weg ist, dann habe ich im besten Fall einen Tag mehr frei [...] (TN3_GenZ, 00:03:18-2).

Beim Thema *Ausstattung der Rettungswachen* wird heutzutage großer Wert auf WLAN und stabiles Internet gelegt, so sagte TN3: „Also es sollte schon was keine Ahnung der Klassiker vielleicht WLAN da vor Ort sein? Das ist glaube ich so ein mittlerweile ein großer Faktor. Internetzugang vielleicht auch generell Zugang mit technischen Geräten, sei es Computer oder Co“ (TN3_GenZ, 00:10:41-5).

[...] eine voll ausgestattete Küche. Also, das ist für mich Luxus. Gerade so mit diesem, wie heißt denn das mit dem Herd? Induktionsherd. Ansonsten genug Freiraum, irgendwie Ruheräume. Also, dass du dann auch wirklich dich mal zurückziehen kannst. [...] also viel Platz, auch wenn man sich zurückziehen möchte. Und Ausstattung im Sinne von genug Ruheräume oder Möglichkeiten sich mal hinzulegen (TN1_GenZ, 00:13:32-0).

[...] und ich glaube, um da auch langfristig Leute zu binden, ist eine moderne Rettungswache wichtig. [...] und ja, also es muss halt irgendwie Gesundheit und Wohlbefinden fördern, auch wenn wir oder gerade, weil wir halt wirklich sehr, sehr viel Zeit da verbringen. Ich glaube, das trägt auch zur Motivation bei, gerne zur Arbeit zu kommen [...] (TN2_GenZ, 00:12:36-3).

Moderne Rettungswagen traten gegenüber einer hochwertigen Ausstattung hingegen in den Hintergrund.

Auch die Patientensicherheit sowie die eigene Gesundheit nehmen einen immer größer werdenden Stellenwert ein, so hat TN2 eine ganz klare Meinung dazu: „(...) Grundsätzlich ist eine hochwertige und moderne Ausstattung ja auch irgendwie Patientensicherheit, heißt letztendlich, wenn wir nicht modern ausgestattet sind oder bzw. Fahrzeuge haben, die schon in die Jahre gekommen sind und wir nicht

mehr richtig arbeiten können, wäre das tatsächlich auch etwas, was ja Sicherheitscharakter hat und auch um medizinisch einen hohen Standard erfüllen zu können ist es schon wichtig, eine moderne Ausstattung zu haben. Und das trägt auch zur Motivation bei [...] und so Sachen wie automatische Striker-Tragen oder Tragesysteme oder Tragestühle, die elektrisch sind, ja auch förderlich für unsere Gesundheit sind und auch für unsere Rücken. Und deswegen ist das sollte man da glaube ich immer fortschrittlicher sein, um auch dementsprechend das Personal lange in den Job binden zu können“ (TN2_GenZ, 00:10:25-4).

Es muss jetzt aber nicht das High End Beatmungsgerät sein oder der High End Monitor [...] also es muss schon auf aktuellen Stand der Technik sein. Wichtig ist aber, dass man auf den Geräten einfach geschult wird und dann auch diese Geräte bedienen kann (TN3_GenZ, 00:09:24-3).

In Bezug auf die *Mitarbeitendenmotivation* legten die Befragten besonderen Wert auf eine ausgewogene Work-Life-Balance. Dazu zählen vor allem ausreichend Freizeitausgleich, eine transparente und faire Regelung von Überstunden sowie eine angemessene und leistungsgerechte Vergütung. Diese Faktoren wurden als zentrale Voraussetzungen dafür gesehen, langfristig motiviert und leistungsfähig im Beruf bleiben zu können: „Ja, also zum einen Work-Life-Balance ist für mich immer, dass ich nach der Arbeit auch irgendwie noch die Möglichkeit habe, zum Sport zu gehen, irgendwie meine Familie zu sehen oder mal mit dem Hund rauszugehen oder wie auch immer. Das ist leider nach diesen zwölf Stunden immer super arg, [...] ich glaube, dass wenn man da auch Richtung FA Anträge Irgendwie, ja dass du vielleicht ein bisschen mehr FA bekommen könntest, damit die Work-Life-Balance, keine Ahnung, da machst du einen Dienst die Woche ist beispielsweise Freizeitausgleich. Das ist schon mal ein Tag mehr, den du dann irgendwie mehr verwenden kannst für dein Privatleben [...]“ (TN1_GenZ, 00:22:32-6).

[...] ich persönlich bin glaube ich, noch zu viel Work statt Life, also das man. Letztendlich ist glaube ich, ja, der Beruf ist halt eine zentrale, wichtige Rolle, aber man muss halt gucken, dass der Beruf nicht das ganze Leben einnimmt.

Und man möchte immer noch genug Energie für Zeit, für Freunde, Familie, Hobbys und Erholung haben [...] (TN2_GenZ, 00:20:25-8).

[...] also auch sage ich mal ein freier Tag ist ein freier Tag. Das ist auch für den Arbeitgeber ein freier Tag, da hat der Arbeitgeber, sage ich mal, dich nicht großartig zu stören, zu nerven, weil das ist ein freier Tag (TN3_GenZ, 00:18:53-9).

Wie wichtig es ist im Zusammenhang mit dem Aufbau von Überstunden ist, auch tatsächlich *Freizeitausgleich* nehmen zu können, wurde hier betont: „Ja, das ist tatsächlich wie bei den Überstunden. Wenn es also, es ist schon sehr wichtig und vor allem denkt man sich dann auch so, [...] dass man Überstunden aufbaut und aufbaut und sie aber nicht abbauen kann im Sinne von Freizeitausgleich. Das ist schade, weil letztendlich Geld ist schön und gut, aber Zeit ist mir halt einfach wichtiger [...]“ (TN1_GenZ, 00:18:36-1).

Die *Regelung von Überstunden* spielt eine zentrale Rolle. Auch in den Aussagen der Befragten wurde dies deutlich unterstrichen, so sagt TN1: „Ich glaube somit das Wichtigste. Es ist so nach zwölf Stunden. Wenn ich dann noch länger machen muss, dann erwarte ich auch, dass das die Firma sagt, okay, pass mal auf, du bist jetzt in der 13. und 14. Stunde. Das ist scheiße. Aber wir sehen das und du kriegst dementsprechend ein bisschen mehr Kohle“ (TN1_GenZ, 00:16:48-3).

Sehr wichtig. [...] und ich glaube, um da auch als Arbeitgeber die Bereitschaft für Überstunden und auch für Extradienste da zu gewährleisten oder auch auf den Mitarbeiter zuzugehen, muss man das Ganze auch fair regeln, weil sonst führt es irgendwann dazu, dass die Leute sagen, okay, Überstunden mache ich jetzt nicht mehr, weil damit nicht adäquat umgegangen wird und ich auch die beispielsweise nicht abbummeln kann (TN2_GenZ, 00:15:53-7).

Sehr wichtig. Gerade da es aktuell ist, glaube ich, da sprech ich für den ganzen Rettungsdienst im Allgemeinen. Überstunden mittlerweile keine Seltenheit mehr sind und dadurch halt auch oft einfach die Planung, die private Planung den Bach runter läuft. [...] andersrum würde ich mir aber

auch wünschen, dass Überstunden, die man vielleicht sich nicht auszahlen lässt, sondern angesammelt werden, natürlich auch im besten Fall wieder in Form von Freizeitausgleich, Tagen und Co. benutzt werden können (TN3_GenZ, 00:14:00-0).

Prämien wurden von der Generation Z zwar als „nice to have“ wahrgenommen, spielen jedoch in Bezug auf die langfristige Mitarbeitendenbindung eine eher untergeordnete Rolle.

Für zwei der Befragten spielt das *Arbeitgeberimage* eine wichtige Rolle und beeinflusst ihre Wahrnehmung des Unternehmens deutlich, auch in Bezug auf die Personalgewinnung, so beschreibt TN2: „[...] Ich glaube aber letztendlich schon, dass wir im Sinne der Personalgewinnung schon darauf achten müssen, dass das nach extern als attraktiver Arbeitgeber wirkt [...]“ (TN2_GenZ, 00:00:44-6).

Auch ein positives *Betriebsklima* wird als äußerst wichtig empfunden. TN2 betonte, wie entscheidend es sei, sich am Arbeitsplatz wohlfühlen und mit einem guten Gefühl zur Arbeit zu kommen: „[...] also es bringt für mich persönlich nichts, wenn ich ach so tolles Geld verdiene, aber regelmäßig zur Arbeit gehe und irgendwie einen Haufen Miesmuscheln da rumrennen oder man das Gefühl hat, man kann nicht mehr humorvoll und spaßig durch den Arbeitsalltag gehen [...]“ (TN2_GenZ, 00:30:19-5).

Die Aussagen der Befragten machen deutlich, dass *Führungskräfte* eine zentrale Rolle für das Betriebsklima spielen, und zeigt deren Bedeutung auf: „Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist glaube ich auch mit einer der das ist ja letztendlich sind das die ersten Ansprechpartner irgendwie auf der Wache. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich da sage, irgendwie da rein, da raus geht, dann weiß ich nicht, ist das ja auch schon mal, ich habe ja keine andere Möglichkeit [...]“ (TN1_GenZ, 00:29:38).

Sehr wichtig! Ich glaube, wenn die Führungskräfte nicht wertschätzend und kompetent sind, dann nützt es im Weiteren im weiteren Verlauf tatsächlich nichts. Ich glaube, für das gesamte Klima oder die Führungskräfte prägen

das gesamte Klima im Team. Und wenn es von oben herab, sage ich mal anders vorgelebt wird, dann kann es tatsächlich einfach nicht funktionieren. Also ich schätze einfach Führungspersonen, die menschlich als auch fachlich kompetent sind, die zuhören, motivieren, Verantwortung übernehmen und auch als Vorbild vorangehen. Weil sonst funktioniert das ganze System nicht (TN2_GenZ, 00:28:04-2).

Ich glaube auch, dass zu beobachten ist an Rettungswachen oder auch in manchen Abteilungen, wenn eine gute Führungskraft dort ist, dass die Leute darunter häufig sehr viel mehr zufriedener sind. Ich glaube, man unterschätzt, wie viel oder wie wichtig tatsächlich die Führungskraft in dem Fall ist (TN2_GenZ, 00:28:26-3).

Wertschätzung wird als grundlegender Faktor für die emotionale Bindung an den Arbeitgeber wahrgenommen. Fehlende Anerkennung wirkt sich demotivierend aus und kann zu Kündigungsabsichten führen: „Ich glaube, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn man in so einer großen Firma angestellt ist, dass man nicht gehört wird, also wenn, man meckert viel und meckert viel und hat aber das Gefühl, dass das nicht richtig wahrgenommen wird [...]“ (TN1_GenZ, 00:24:15-5).

TN1 sieht fehlende Wertschätzung eher pragmatisch: „[...] Also wenn es mir halt einfach innerbetrieblich nicht gut gefällt und ich merke okay, egal was ich tue, irgendwie kriege ich so gar keine Dankbarkeit, dann können die Leute sagen, was sie wollen, es interessiert mich nicht, dann bin ich weg“ (TN1_GenZ, 00:25:58-2).

Ja, also ich glaube, ein guter Arbeitgeber, der für eine langfristige Bindungen sorgt, ist glaube ich, er muss halt zuverlässig, transparent, fair sein, muss dem Arbeitnehmer das Gefühl geben, dass man irgendwie zu Hause ist und auch wertgeschätzt wird in dem, was man, was man tut. [...] (TN2_GenZ, 00:21:39-7)

Ebenso ist eine *offene Kommunikation* von großer Bedeutung, TN2 sieht in dem Zusammenhang, möglich aufkommenden Gerüchten vorzeitig entgegenzuwirken: „[...] also ich finde, so klare, ehrliche Kommunikation ist total

wichtig. Vor allen Dingen in so einem dynamischen Umfeld wie den Rettungsdienst. [...] und ich finde es wichtig, dass man da offen über Neuerungen, Herausforderungen oder Probleme informiert wird, weil gute Kommunikation schafft auch Vertrauen und beugt auch so ein bisschen Gerüchten vor [...]“ (TN2_GenZ, 00:27:05-5).

Die Wichtigkeit *fester Teams* wurde einheitlich bewertet. Während einige Befragte diese als motivierend und sicherheitsstiftend empfinden, sehen andere eher Nachteile bei festen Teampartnern: „Definitiv. Also das zu 100 %. Man geht mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Also wenn ich weiß, da ist jetzt mein Teampartner beispielsweise oder meine Schichtgruppe, die warten auf mich und ich kenne die alle in- und auswendig [...]“ (TN1_GenZ, 00:27:06-9).

Nein, das ist tatsächlich für mich ein guter Grund. So feste Teampartner finde ich, finde ich gar nicht so wichtig und finde ich auch eher kontraproduktiv. [...] Alle sind sich da einig, dass kleinere Schichtgruppen mit, man kann sich aufeinander einstellen, weiß sich zu schätzen oder kennt auch die Macken der anderen. Ist glaube ich eine sehr, sehr wichtige, wichtige Sache und für mich persönlich auch total wichtig [...] (TN2_GenZ, 00:25:47-1).

Der Hauptfaktor für die *Mitarbeitendenfluktuation*, der zum Arbeitgeberwechsel führen könnte, ist eine geringere, *wöchentliche Arbeitszeit*, die die Generation wechselwillig machen könnte: „Das wäre auf jeden Fall ein Ding! Das würde ich direkt machen, wahrscheinlich ohne zu überlegen, wenn es in der Umgebung wäre“ (TN1_GenZ, 00:35:02-7).

[...] Was ich eher so ein bisschen kritisch sehe, sind die 48 Stunden, die natürlich immer unterschiedlich ausgelegt werden. Aber so rein faktisch, diese 48 Stunden, die wir halt häufig noch in den, bei den verschiedenen Arbeitgebern haben, ist es tatsächlich, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, dass viele sagen oder viele, die du fragst, möchtest du weniger arbeiten oder möchtest du mehr Geld bekommen? Viele würden sich da für weniger Arbeitsstunden in der Woche entscheiden [...] (TN2_GenZ, 00:04:15-1).

Das finde ich gar nicht so einfach, ich sag mal so, wenn die Voraussetzungen wirklich eins zu eins gleich sind, heißt, selbes Gehalt, vielleicht so selbe medizinische Bandbreite was so SAA-Freigaben angeht. Ja so Stimmung im Team, respektvoller Zusammenhalt, Spaß und so weiter. Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, wenn das alles gleich ist, also exakt gleiche Bedingungen, dann wäre es tatsächlich ein Grund drüber nachzudenken, zu wechseln. Wenn es dieselben Bedingungen geben würde, dann würde ich auch wechseln [...] (TN2_GenZ, 00:32:48-9).

7 Diskussion

Das Ziel der Autorin war es, die Erwartungen und Bedürfnisse der Generation Z im Rettungsdienst zu untersuchen und diese mit denen der Generation X zu vergleichen. Zu Beginn dieses Kapitels wurden die zentralen Ergebnisse der geführten Interviews beider Generationen zusammengefasst, analysiert und interpretiert. Daraus ergeben sich mögliche, praxisnahe Handlungsempfehlungen für eine generationengerechte Personalbindung. Im Anschluss folgte eine kritische Reflexion der Arbeit sowie ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf, um das Kapitel mit einem Fazit abzuschließen.

7.1 Ergebnisinterpretation Generation X

Die Interviews mit den drei Vertreter*innen der Generation X verdeutlichen, dass ihre Erwartungen und Bedürfnisse an den Arbeitgeber Rettungsdienst vielschichtig sind und weit über rein funktionale Anforderungen hinausgehen. Im Zentrum für alle drei Teilnehmer steht der Wunsch nach einem *sicheren Arbeitsplatz*, der sowohl berufliche als auch die persönlichen Lebensumstände berücksichtigt.

Ein ebenso hochrangiges Thema ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Als zentrale Kriterien werden hierbei genannt: die Planbarkeit von Dienstzeiten, die Möglichkeit, berufliche Belastungen durch *Freizeitausgleich* an Lebensphasen anzupassen und Freiräume für das Privatleben zu schaffen. TN3 fordert hier ein ganzheitliches Verständnis.

Das Bedürfnis nach *beruflicher Stabilität* ist ausgeprägt (Vgl. Kapitel 2.1). Die Generation X ist in einer Zeit aufgewachsen, in der Arbeitsplatzsicherheit nicht selbstverständlich war, entsprechend hoch ist das Bedürfnis nach einem krisensicheren Arbeitsumfeld. Alle Interviewten, besonders TN3, betonen die Wichtigkeit von Absicherung bis zum Renteneintritt und bringen das mit dem Alter sowie den steigenden körperlichen Anforderungen in Verbindung und dem Wunsch, dass der Arbeitgeber dies berücksichtigt.

Auch das Thema der *täglichen Arbeitszeit* wird intensiv reflektiert. Dabei sind die Meinungen teilweise unterschiedlich. Während TN3 gerne weiterhin in Zwölf-Stunden-Schichten arbeitet, äußert TN1 den Wunsch nach kürzeren Diensten. Insgesamt zeigt sich jedoch der Trend zu individuellen und möglichst flexiblen Lösungen, die gleichzeitig planbar bleiben.

Ein besonderes Gewicht hat das Thema *Wertschätzung*. Alle Interviewten betonen auf unterschiedliche Weise, wie wichtig es ist, dass ihre Leistung gesehen und anerkannt wird, sei es durch Lob, Vertrauen, transparente Kommunikation oder ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe. *Wertschätzung* wird dabei nicht nur als emotionale Haltung verstanden, sondern als grundlegender Bestandteil von Führung und Unternehmenskultur.

In diesem Zusammenhang wird auch das *Betriebsklima* als elementar bewertet. Ein positives kollegiales Umfeld ist für alle drei Befragten entscheidend, teilweise sogar wichtiger als ein höheres Gehalt.

Weitere Aspekte, wie eine *offene Fehlerkultur*, *kompetente Führung* sowie *Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten*, tragen in den Augen der Generation X zur langfristigen Mitarbeitendenbindung bei. Sie geben den Mitarbeitenden das Gefühl, fachlich ernst genommen zu werden.

Im Hinblick auf potenzielle *Fluktuationen* zeigen sich ebenfalls klare Meinungen. Fehlende Anerkennung, strukturelle Überlastung, nicht erfüllte Erwartungen oder unflexible Rahmenbedingungen werden als zentrale Risikofaktoren benannt. Besonders die Aussicht auf *eine geringere wöchentliche Arbeitszeit* bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen in anderen Rettungsdiensten wird von TN2 und TN3 als denkbarer Anreiz zum Arbeitgeberwechsel formuliert.

Insgesamt verdeutlicht das Kapitel, dass die Generation X im Rettungsdienst nicht nur funktionale Anforderungen an den Arbeitsplatz stellt, sondern vor allem

emotionale und soziale Aspekte als Grundlage für langfristige Mitarbeitendenmotivation und -bindung betrachtet.

7.2 Ergebnisinterpretation Generation Z

Die hier gewonnenen Erkenntnisse zur Generation Z spiegeln in Teilen die zuvor in Kapitel 2.6 beschriebenen theoretischen Annahmen wider, insbesondere im Hinblick auf einen respektvollen, wertschätzenden und kollegialen Umgang auf Augenhöhe. Die Befragten wünschen sich ein Arbeitsumfeld, in dem die Führungspersönlichkeit nicht durch Autorität, sondern durch Kompetenz und Menschlichkeit überzeugt. Führungskräfte sollen ansprechbar, unterstützend und offen für Feedback sein.

Ein zentrales Anliegen ist eine verlässliche Struktur im Arbeitsalltag. Klare, nachvollziehbare Schichtpläne mit einem regelmäßigen Rhythmus sind für alle drei Befragten entscheidend, um Beruf und Privatleben miteinander vereinbaren zu können. Dabei geht es weniger um die konkrete Schichtdauer, sondern vielmehr um Planbarkeit und einen gleichbleibenden Ablauf. Während einige Zwölf-Stunden-Schichten begrüßen, empfindet TN1 sie als körperlich und mental zu belastend.

Einheitlich wird die Bedeutung einer *fairen Überstundenregelung* betont. Die Generation Z erwartet nicht nur, dass Mehrarbeit erfasst wird, sondern auch, dass ein realistischer Ausgleich in Form von Freizeit möglich ist. Geld spielt hier eine untergeordnete Rolle. Gleichzeitig weist TN2 darauf hin, dass ein unflexibler oder intransparenter Umgang mit Überstunden zu Frustration und Demotivation führen kann.

Auch die *Ausstattung* wird angesprochen, allerdings mit einer differenzierten Sichtweise. Die äußere Erscheinung von Fahrzeugen spielt eine untergeordnete Rolle, viel wichtiger sind Funktionalität und Sicherheit. Moderne Geräte, ergonomische Sitzmöglichkeiten und eine gut ausgestattete Wache mit Ruheräumen, Internetzugang und einer voll ausgestatteten Küche werden bei allen Befragten als Standard angesehen. Eine technisch hochwertige Ausstattung der Rettungswagen wie elektrisch/hydraulische Fahrtragen oder Equipment, das dem medizinisch notwendigen Standard entspricht, wird auch mit der eigenen Gesundheit und der Patientensicherheit verknüpft.

Die psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung stellen weitere wichtige Aspekte dar. TN1 und TN2 zeigen ein hohes Bewusstsein für seelische Belastungen im Rettungsdienst und erwarten daher, dass entsprechende Angebote wie Ansprechpartner nach belastenden Einsätzen oder Gesundheitsförderung fest verankert sind.

Inhaltlich möchten alle Interviewten ihre medizinischen Kenntnisse anwenden können und sehen die eigenverantwortliche Nutzung von SAA, *Handlungsempfehlungen und Medikamentengaben* als sinn- und identitätsstiftend an. Zu häufig Krankentransporte im Dienst zu fahren, wird von TN1 als unterfordernd und demotivierend empfunden.

Die *langfristige Bindung* an den Arbeitgeber ist häufig abhängig vom *Betriebsklima*, von *Entwicklungsmöglichkeiten* und vom Gefühl, gehört und ernst genommen zu werden. *Prämien* werden zwar als „nice to have“ wahrgenommen, sind aber für die berufliche Zufriedenheit nicht ausschlaggebend. Von zentraler Bedeutung ist die Wertschätzung, fehlt diese dauerhaft, zeigt sich bei allen drei Teilnehmenden eine hohe Bereitschaft den Arbeitgeber zu verlassen. Bei TN2 und TN3 wird der Wunsch nach Weiterbildungsangeboten geäußert, als Zeichen dafür, dass man in die Mitarbeitenden investiert.

Auch das Thema *Arbeitgeberimage* wird nicht vernachlässigt. TN2 und TN3 achten darauf, wie ein Unternehmen nach außen hin auftritt, da dies auch die eigene Identifikation mit dem Beruf beeinflusst. TN2 beschreibt, dass ein positives Bild sowohl die Personalgewinnung erleichtern als auch bestehende Mitarbeitende stärker binden kann.

Es zeigt sich, dass die Generation Z hohe Anforderungen an ihren Arbeitsplatz stellt, dabei aber differenziert und lösungsorientiert argumentiert. Sie wünscht sich ein Arbeitsumfeld, das Sicherheit, Struktur und persönliche Entfaltung gleichermaßen ermöglicht. Die Aussagen belegen eine Generation, die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, Leistung zu bringen und sich mit ihrem Beruf zu identifizieren, vorausgesetzt, die Rahmenbedingungen stimmen. Das Bedürfnis nach Anerkennung, Teilhabe und einem gesunden Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben bildet den roten Faden in ihren Erwartungen.

7.3 Gegenüberstellung

Im Vergleich der Generation X und der Generation Z im Kontext des Rettungsdienstes wird deutlich, dass sich beide Gruppen zwar in vielen grundlegenden Werten wie Kollegialität, Sicherheit und Engagement ähneln, jedoch in ihrer Haltung zu Arbeitsbedingungen, Führung und Selbstverständnis im Beruf spürbar unterscheiden. Diese Unterschiede lassen sich sowohl durch den jeweiligen gesellschaftlichen Hintergrund als auch durch den persönlichen Lebensabschnitt der Generationen erklären und nicht wie oft in der Literatur beschrieben verallgemeinern.

Kommunikation und Wertschätzung sind beiden Generationen sehr wichtig, werden jedoch unterschiedlich interpretiert. Die Generation X legt großen Wert auf Verlässlichkeit, Vertrauen und langfristige Erfahrung bei Vorgesetzten. Entgegengesetzt erwartet die Generation Z eine moderne Führungskultur, in der Hierarchien bewusst abgebaut werden. Für sie steht nicht die Position der Führungskraft im Vordergrund, sondern deren Fähigkeit, wertschätzend zu kommunizieren und ehrlich auf die Bedürfnisse des Teams einzugehen. Klassische Hierarchien stoßen bei der jüngeren Generation eher auf Ablehnung.

Bezüglich der Arbeitszeitgestaltung gehen die Vorstellungen auseinander. Die Generation X ist im Rettungsdienst mit Zwölf- oder teilweise 24-Stunden-Schichten groß geworden und zeigt sich in dieser Hinsicht deutlich routinierter und pragmatischer. Sie nimmt lange Schichten oft in Kauf, wenn dadurch mehr freie Tage entstehen. Die Generation Z hingegen betont die Wichtigkeit von regelmäßigen und planbaren Schichtmodellen, die einen stabilen Lebensrhythmus ermöglichen. Besonders fällt bei ihr der Wunsch nach einem geregelten Wechsel zwischen Dienst- und Ruhezeiten auf, häufig verbunden mit dem Ziel, das Privatleben besser integrieren zu können. Auch eine Verkürzung der täglichen Arbeitszeit auf acht Stunden findet hier Anklang.

Im Umgang mit Überstunden und Freizeitausgleich tritt der Unterschied klar hervor. Während die Generation Z darauf besteht, dass Überstunden fair behandelt und durch Freizeit ausgeglichen werden, da ihnen Zeit wichtiger ist als Geld, berichten Angehörige der Generation X eher resignativ davon, dass sie Freizeitausgleich nicht mehr aktiv einfordern. Die Generation Z hingegen verbindet mit dem Ausgleich auch eine Erwartung an Fairness und Selbstbestimmung.

Bei dem Thema Work-Life-Balance wird deutlich, dass die Generation X häufig ein integriertes Verständnis von Leben und Arbeit vertritt. Sie sieht beide Bereiche als gleichwertig und eng miteinander verbunden. Klare Grenzen zieht jedoch die Generation Z zwischen beruflichen und privaten Lebenswelten. Freizeit soll ungestört bleiben, und eine ständige Erreichbarkeit außerhalb der Dienstzeiten wird abgelehnt. Erholung und persönliche Zeit werden als Voraussetzung für langfristige Leistungsfähigkeit betrachtet.

In Bezug auf die Ausstattung des Arbeitsplatzes zeigen sich weitere Unterschiede. Die junge Generation legt großen Wert auf moderne, digitale und ergonomische Arbeitsumgebungen, eine gute technische und zeitgemäße Ausstattung mit WLAN und stabiler Internetanbindung sowie genug Platz und ausreichend Ruheräume. Die Ältere bewertet diese Aspekte zwar auch als relevant, priorisiert jedoch funktionale und solide Rahmenbedingungen. Für sie steht im Vordergrund, dass die Ausrüstung zuverlässig ist und die alltägliche Arbeit ohne unnötige Hürden ermöglicht wird.

Im Bereich Aufgaben und medizinischer Verantwortung zeigt sich ein Wandel im Selbstverständnis. Generation Z bewertet SAA, Handlungsempfehlungen und Medikamentengaben als besonders motivierend und Sicherheitsstiftend. Sie fühlt sich deutlich produktiver, wenn sie ihr Wissen anwenden kann. Diese Generation möchte ihre fachlichen Kompetenzen praktisch ausleben und sieht darin den Sinn ihrer Ausbildung. Die Generation X hingegen betrachtet die SAA eher als Orientierungshilfe, aber nicht als maßgebliche Vorgabe.

Ein weiterer Unterschied findet sich in der Bewertung des Mehrzwecksystems. Beide Generationen befürworten grundsätzlich die Trennung von Krankentransport und Notfallrettung, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Während die Generation Z dabei vor allem auf die fachliche Entfaltung und Sinnhaftigkeit der eigenen Kompetenzen abzielt, denkt die Generation X hingegen an eine strategische Möglichkeit, mit zunehmendem Alter in geregelte, körperlich weniger belastende Tätigkeiten wechseln zu können.

Im Bereich Teamstruktur und Kollegialität zeigen sich kaum Unterschiede. Die Generation Z schätzt kleine, flexible Schichtgruppen, in denen man sich kennt, sich schnell aufeinander einstellen kann und ein Gemeinschaftsgefüge entsteht. Sie benötigt nicht zwingend feste Teampartner, sondern bevorzugt eine gute

Atmosphäre im Alltag. Die Generation X legt Wert auf stabile Schichtgruppen mit bekannten Gesichtern und eingespielten Abläufen. Für sie ist das gewachsene Vertrauen im Team ein zentrales Element für berufliche Zufriedenheit.

In Bezug auf Motivation und Bindung an den Arbeitgeber teilen beide Gruppen zentrale Werte wie Wertschätzung, Entwicklungsmöglichkeiten und ein gutes Betriebsklima. Unterschiede zeigen sich jedoch in der Bewertung zusätzlicher Leistungen. So spricht die ältere Generation auf finanzielle Zusatzangebote und Zukunftssicherheit, etwa in Form von betrieblicher Altersvorsorge, stärker an, während für die Generation Z emotionale Faktoren wie Anerkennung, offene Kommunikation und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten im Vordergrund stehen.

Was mögliche Wechselgründe betrifft, zeigt Generation Z eine größere Bereitschaft, den Arbeitgeber zu wechseln, vor allem wenn die Wochenarbeitszeit bei anderen Arbeitgebern bei gleichen Bedingungen reduziert wäre.

Auch die Generation X äußert Zustimmung zu solchen Modellen, wägt jedoch mit Blick auf familiäre Verpflichtungen, Arbeitsplatzsicherheit und Betriebszugehörigkeit, was bei der Entscheidung eine größere Rolle spielt, stärker ab.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Generation Z stärker von Individualität, Selbstbestimmung und Work-Life-Trennung geprägt ist. Sie fordert Anerkennung nicht nur als Mitarbeitende, sondern auch als Mensch. Die Generation X wiederum denkt stärker in stabilen Strukturen und langfristigen Perspektiven.

7.4 Mögliche Handlungsempfehlung zur langfristigen Bindung

Die langfristige Bindung von Mitarbeitenden der Generation Z an einen Arbeitgeber im Rettungsdienst erfordert ein gezieltes Verständnis für deren spezifische Bedürfnisse, Wertevorstellungen und Erwartungen an die Arbeitswelt. Daraus lässt sich eine mögliche Handlungsempfehlungen ableiten, mit dem Ziel, die jüngeren Generationen langfristig an einen Arbeitgeber zu binden.

Ein wertschätzendes und kollegiales Arbeitsumfeld stellt für die Generation Z einen zentralen Aspekt ihrer beruflichen Zufriedenheit dar. Dabei rückt nicht allein die funktionale Erfüllung von Aufgaben in den Fokus, sondern vor allem die Erwartung, für geleistete Arbeit aktiv Anerkennung zu erhalten. Arbeitgeber sind

daher gefordert, eine konstruktive Feedbackkultur zu etablieren, wie durch den Einsatz von 360-Grad-Feedbackverfahren. Solche Instrumente ermöglichen es, die Bedürfnisse der Mitarbeitenden gezielter zu erfassen und entsprechende Maßnahmen zur Steigerung der Zufriedenheit abzuleiten. Auch regelmäßiges Lob, gegenseitiger Respekt und echtes Interesse an den Anliegen dieser Generation können über digitale, idealerweise anonyme Plattformen wirksam gefördert werden.

Führungskräfte im Rettungsdienst übernehmen eine zentrale Rolle in der Mitarbeitendenbindung. Dabei kommt es nicht nur auf fachliche Kompetenzen an, sondern ebenso auf soziale Fähigkeiten wie Empathie, Kommunikationsstärke und Zugänglichkeit. Eine offene Gesprächskultur, die über formale Mitarbeitendengespräche hinausgeht, schafft Vertrauen und fördert das Wohlbefinden. Kleine persönliche Gesten, wie Gratulationen, Ehrungen oder informelle Wertschätzung im Alltag, können einen positiven Effekt auf die Bindung haben. Strategische Maßnahmen im Bereich von Führungskräftetrainings zur Mitarbeitermotivation sind hier besonders zielführend.

Ergänzend bietet eine anonymisierte Rückmeldung über Führungskräfte eine transparente Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Gerade die Generation Z erwartet eine Kommunikation auf Augenhöhe und lehnt autoritäre Führungsstile ab. Ein modernes Führungsverständnis sollte daher partizipative und transformationale Elemente beinhalten, wie etwa Mitbestimmung in der Dienstplanung, Beteiligung an Entscheidungsprozessen, die Förderung individueller Entwicklung sowie eine offene Fehlerkultur.

Ein weiterer relevanter Aspekt ist die Strukturierung des Arbeitsalltags. Für die Generation Z spielt die Planbarkeit von Schichtdiensten eine wichtige Rolle, da sie zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben beiträgt. Häufige Wechsel zwischen verschiedenen Dienstzeiten oder kurzfristige Änderungen gelten als belastend. Arbeitgeber sollten deshalb auf verlässliche Dienstpläne achten und, wenn möglich, bereits bei der Planung durch gezielte Teambesetzungen dafür sorgen, dass Umstrukturierungen im Nachgang vermieden werden. Ebenso wichtig ist ein gutes und soziales Miteinander im Team, das durch gegenseitige Rücksichtnahme und soziale Passung gestärkt wird.

Auch im Umgang mit Überstunden zeigt sich ein verändertes Anspruchsverhalten. Die Generation Z bevorzugt eine faire, transparente Regelung,

die vor allem auf Freizeitausgleich setzt. Eine monetäre Kompensation allein wird als nicht ausreichend wahrgenommen. Denkbar sind hier Modelle, in denen den Mitarbeitenden quartalsweise verbindliche Freizeittage eingeplant werden oder in personalstärkeren Monaten gewünschte Ausgleichstage gewährt werden. Solche Maßnahmen wirken dem Eindruck entgegen, dass Freizeit zwar theoretisch vorhanden, praktisch jedoch nicht realisierbar ist.

Die physische Arbeitsumgebung stellt einen weiteren wichtigen Faktor dar. Moderne und ergonomische Ausstattungen, digitale Arbeitsmittel und funktionale Rückzugsräume in den Rettungswachen tragen maßgeblich zum Wohlbefinden bei. Auch Teamevents oder individuell gestaltbare Räume signalisieren Wertschätzung und fördern das Zugehörigkeitsgefühl. Zusätzliche Angebote wie Regenerationsräume mit Entspannungsmöglichkeiten können zur mentalen und körperlichen Erholung beitragen und über klassische Benefits wie Obstkörbe oder Getränke deutlich hinausgehen.

Die psychische Gesundheit hat für die Generation Z einen hohen Stellenwert. Sie erwartet von ihrem Arbeitgeber konkrete Angebote zur Unterstützung in Belastungssituationen. Das kann über kollegiale Ansprechpartner nach Einsätzen, psychologische Beratung oder betriebliches Gesundheitsmanagement erfolgen. Auch Resilienz-Trainings sind sinnvoll, um Mitarbeitende zu befähigen, mit belastenden Situationen souverän umzugehen. Wer diese Erwartungen ernst nimmt, kann damit nicht nur die Gesundheit fördern, sondern auch die emotionale Bindung an das Unternehmen stärken und Fehlzeiten reduzieren.

Darüber hinaus möchten junge Mitarbeitende aktiv Verantwortung übernehmen. Eigenständige Medikamentengaben oder das sichere Anwenden medizinischer Standards werden als sinnstiftend und kompetenzfördernd erlebt. Voraussetzungen sind klare Strukturierungen und regelmäßige Schulungen. Ebenso wichtig sind nachvollziehbare Entwicklungsperspektiven, beispielsweise durch Spezialisierungen, interne Aufstiegsmöglichkeiten oder gezielte Weiterbildungsangebote.

Ein zunehmend diskutiertes Thema betrifft die Reduktion der Wochenarbeitszeit. Die Generation Z zeigt ein wachsendes Bedürfnis nach mehr Zeit für Erholung, Familie und persönliche Interessen. Die Vorstellung, weniger Stunden zu arbeiten, ohne auf berufliche Perspektive oder Anerkennung zu

verzichten, wird als notwendig empfunden. Langfristig sollte es das Ziel sein neue Arbeitszeitmodelle zu schaffen.

Auch das Betriebsklima hat einen hohen Stellenwert. Ein unterstützendes, kollegiales Teamgefüge wird von der Generation Z als Voraussetzung für berufliches Wohlbefinden angesehen. Dabei bevorzugen sowohl jüngere als auch ältere Mitarbeitende kleine, stabile Schichtgruppen. Feste Teampartner hingegen werden von beiden Generationen kritisch bewertet, da sie die soziale Flexibilität einschränken. Hier sollte der individuelle Wunsch berücksichtigt werden, um Spannungen zu vermeiden.

Ein weiterer Faktor ist das Arbeitgeberimage. Eine transparente und authentische Darstellung des Arbeitsalltags, zum Beispiel durch Mitarbeitenden-Videos oder Einblicke auf Social-Media-Plattformen, stärkt die Identifikation mit dem Unternehmen. Sichtbare Vielfalt, moderne Kommunikation und ein glaubwürdiger Außenauftritt tragen dazu bei, als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.

Trotz des Fokus auf die Generation Z ist eine generationsübergreifende Personalpolitik unerlässlich. Für eine langfristige Mitarbeitendenbindung in einem zunehmend vielfältigen Arbeitsumfeld ist es entscheidend, alle noch im Berufsleben tätigen Generationen mitzunehmen und individuelle Bedürfnisse ernst zu nehmen.

7.5 Kritische Reflexion

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit konnten durch qualitative Interviews mit den Teilnehmenden der Generation X und der Generation Z wichtige Erkenntnisse über deren Erwartungen und Bedürfnisse an den Arbeitgeber im Rettungsdienst gewonnen werden. Es muss berücksichtigt werden, dass bei der Literaturrecherche eine umfangreiche Menge an allgemeiner Literatur zum Thema Mitarbeitendenbindung der Generationen X und Z zur Verfügung steht, spezielle Literatur und Forschung im Kontext auf den Rettungsdienst jedoch selten ist. So musste zur Erstellung des theoretischen Teils häufig auf fachübergreifende Literatur ausgewichen werden. Dennoch gibt es einige Aspekte, die kritisch betrachtet werden sollten.

Ein wesentlicher Aspekt betrifft die Stichprobengröße. Mit je drei Interviewteilnehmenden pro Generation wurde bewusst ein qualitativer Ansatz

gewählt, um individuelle Erfahrungen und Einstellungen differenziert herauszuarbeiten. Gleichzeitig ist die Anzahl der Interviews begrenzt, wodurch keine allgemeingültigen Aussagen getroffen werden konnten. Die Ergebnisse sind daher als exemplarisch zu verstehen und zeigen eher Tendenzen als flächendeckende Trends. Auch die Auswahl der Teilnehmenden könnte Einfluss auf die Ergebnisse genommen haben. Die Befragten stammen ausnahmslos aus derselben Rettungsdienstorganisation. Ein weiterer Blickwinkel, etwa auf andere Rettungsdienstorganisationen hätte zusätzliche Perspektiven eröffnen können.

Inhaltlich hat sich gezeigt, dass die Generationenzugehörigkeit zwar wichtige Hinweise auf bestimmte Haltungsmuster liefert, allerdings nicht als alleinige Erklärung dienen kann. Individuelle Lebenssituationen, persönliche Erfahrungen und berufliche Rahmenbedingungen spielen ebenso eine Rolle. Gerade im Vergleich beider Generationen wurde deutlich, dass es auch innerhalb der Gruppen Unterschiede gibt, die nicht ausschließlich durch das Alter erklärbar sind. An einigen Stellen wäre eine stärkere Kontextualisierung hilfreich gewesen, um die Aussagen besser einordnen zu können.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die gewählte Methodik geeignet war, um tiefere Einblicke in die subjektiven Sichtweisen der Befragten zu erhalten. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Arbeit nur einen Ausschnitt eines sehr vielschichtigen Themenfelds abbildet. Die Ergebnisse bieten jedoch wertvolle Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung arbeitsplatzbezogener Konzepte im Rettungsdienst, vor allem im Hinblick auf generationengerechte Arbeitsbedingungen und eine nachhaltige Bindung der Mitarbeitenden. Die Ergebnisse zeigen, dass es nicht „die eine Lösung“ gibt, sondern dass Arbeitgeber flexibel, anpassungsfähig und im ständigen Austausch mit ihren Mitarbeitenden bleiben müssen.

7.6 Ausblick

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen, dass die Erwartungen und Bedürfnisse der Generation Z im Rettungsdienst bereits heute spürbare Auswirkungen auf Arbeitsorganisation und Personalführung haben. Gleichzeitig wird deutlich, dass die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dieser Zielgruppe, insbesondere im spezifischen Kontext des Rettungsdienstes, noch am

Anfang steht. Es fehlt bislang an groß angelegten empirischen Studien, die über einzelne qualitative Erhebungen hinaus belastbare Daten liefern. Auch vergleichende Längsschnittstudien könnten helfen, Entwicklungen innerhalb der Generation Z sowie zwischen verschiedenen Altersgruppen besser zu verstehen.

Ein weiterer Forschungsbedarf ergibt sich in Bezug auf die Umsetzung konkreter Bindungsmaßnahmen im Alltag von Rettungsdienstorganisationen. Hier wäre es sinnvoll, Praxisbeispiele und Modellprojekte systematisch zu evaluieren, um herauszufinden, welche Maßnahmen tatsächlich wirksam sind, und welche nicht. Darüber hinaus sollte künftig auch die Perspektive der Führungskräfte stärker einbezogen werden, um mögliche Spannungsfelder zwischen organisationalen Rahmenbedingungen und den Erwartungen jüngerer Mitarbeitender besser einschätzen zu können.

Langfristig ist es entscheidend, generationenübergreifende Personalstrategien zu entwickeln, die nicht nur die Bedürfnisse Einzelner in den Mittelpunkt stellen, sondern auch den Zusammenhalt im Team stärken. Nur so kann es gelingen, den Rettungsdienst für die Generation Z ebenso wie für alle anderen Mitarbeitenden als attraktiven und zukunftsfähigen Arbeitsplatz zu gestalten,

7.7 Fazit

Die zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit lauteten: „Welche Bedürfnisse und Erwartungen hat die Generation Z an den Arbeitsplatz Rettungsdienst im Vergleich zur Generation X und welche Maßnahmen können zur langfristigen Bindung an einen Arbeitgeber beitragen?“

Im Fokus der Autorin stand nicht nur die Beschreibung individueller Anforderungen, sondern auch die Frage, wie sich daraus langfristige Strategien und Handlungsempfehlungen zur Personalbindung ableiten lassen

Die Auswertung hat gezeigt, dass generationenspezifische Merkmale nicht auf bloße oberflächliche Klischees reduziert werden dürfen. Vielmehr bedarf es eines differenzierten Verständnisses für die sozialen und organisatorischen Strukturen, unter denen Erwartungen überhaupt erst entstehen. Die Bedürfnisse und Erwartungen der Generation Z im beruflichen Kontext spiegeln weniger eine grundlegend neue Haltung wider, sondern sind Ausdruck gesellschaftlicher und

arbeitskultureller Entwicklungen, auf die Organisationen heutzutage gezwungen sind zu reagieren.

Der Rettungsdienst steht dabei mit seinen starren Rahmenbedingungen exemplarisch für eine Branche, in der Beruf und Privatleben schwer miteinander zu vereinbaren sind. Dass hier individuelle Wertevorstellungen, wie etwa Planbarkeit, Wertschätzung, geringere Arbeitszeiten und sinnstiftende Tätigkeiten eine neue Gewichtung erfahren, ist nicht Ausdruck fehlender Loyalität, sondern ein Signal für notwendige Anpassungen. Die Ergebnisse legen nahe, dass generationengerechtes Handeln ein relevanter Bestandteil nachhaltiger Personal- und Führungsentwicklung ist.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur aktuellen Herausforderung, mit dem Wandel der Erwartungen der Mitarbeitenden im Rettungsdienst umzugehen. Sie macht deutlich, dass Personalbindung nur langfristig geschehen kann und sie nicht als einmalige Maßnahme verstanden wird, sondern als dynamischer Prozess, der kontinuierlich angepasst werden muss. Die gezielte Auseinandersetzung mit generationenspezifischen Anforderungen kann dabei praxisnahe Impulse liefern, um langfristig stabile und arbeitsfähige Strukturen im Rettungsdienst zu fördern, ohne dabei die individuellen Erwartungen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden aus dem Blick zu verlieren.

Literaturverzeichnis

15. *Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung*. (o. D.). Statistisches Bundesamt. <https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Bevoelkerungsvorausberechnung/begleitheft.html>
- Albert, M., Hurrelmann, K., Quenzel, G. & Schneekloth, U. (2019). Die 18. Shell Jugendstudie – Eine Generation meldet sich zu Wort. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse Journal Of Childhood And Adolescence Research*, 4(4–2019), 484–490. <https://doi.org/10.3224/diskurs.v14i4.06>
- Albert, S. & Frieß, C. (2023). Survey of qualifications of teaching staff in the training of emergency paramedics. *Notfall + Rettungsmedizin*, 26(4), 297–300. <https://doi.org/10.1007/s10049-023-01133-0>
- Arbeitswelten der Zukunft. (2018). In *FOM-Edition*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23397-6>
- Behrendt, H. & Runggaldier, K. (2008). Ein Problemaufriss über den demographischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland. *Notfall + Rettungsmedizin*, 12(1), 45–50. <https://doi.org/10.1007/s10049-008-1082-0>
- Berger, P. (2017). *PraxisWissen Führung*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50527-4>
- Berufstreuestudie 2*. (2024). <https://www.dgre.org/wp-content/uploads/2024/08/Berufstreuestudie-2-Finale-Version.pdf>
- Brademann, I. & Piorr, R. (2019). Generation Z – Analyse der Bedürfnisse einer Generation auf dem Sprung ins Erwerbsleben. In *Arbeitswelten der Zukunft* (S. 345–360). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23397-6_19
- Bundesagentur für Arbeit, Klaus, A. & Beckmann, R. (2020). Grundlagen: Methodenbericht. In *Grundlagen: Methodenbericht*. <https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Statischer-Content/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Methodenberichte/Uebergreifend/Generische->

[Publikationen/Methodenbericht-Engpassanalyse-Methodische-Weiterentwicklung.pdf? blob=publicationFile](#)

- Busold, M. (2018b). *War for Talents: Erfolgsfaktoren im Kampf um die Besten*. Springer-Verlag.
- Eberhardt, D. (2024). *Generationen zusammen führen: Mit Generation X, Y, Z, Alpha und Babyboomern die Arbeitswelt gestalten*. Haufe-Lexware.
- Eisenbast, T., Müller, J., & Reichert, A. (2024). Zukunftsperspektiven im Rettungsdienst: Ausbildungszufriedenheit und Berufsverbleib [Forschungsbericht]
- Frühwirth, G. (2020). *Selbstbestimmt unterrichten dürfen – Kontrolle unterlassen können: Der Motivationsstil von Mentorinnen und Mentoren in Schulpraktika*. Springer-Verlag.
- GmbH, J. (o. D.-a). *Gesetze-Rechtsprechung Schleswig-Holstein*. <https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-RettDGSH2017V1IVZ>
- GmbH, J. (o. D.-b). *Landesrecht Hamburg*. <https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-RettDGHA2019V2IVZ>
- Gnirke, A., Krautz, T., Oehmke, L. & Marung, H. (o. D.). Qualitätssicherung bei der Anwendung von Standardarbeitsanweisungen (SAA) und erweiterten Versorgungsmaßnahmen in der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKISH) GGmbH. *Notfall + Rettungsmedizin*. <https://doi.org/10.1007/s10049-023-01150-z>
- Habicht, S. & Hahnen, D. (2023). Strategies against shortages of personnel in emergency medical services. *Notfall + Rettungsmedizin*, 27(7), 537–541. <https://doi.org/10.1007/s10049-023-01250-w>
- Hamm, M., Heider-Winter, C. & Leu, N. (2021). Strategische Nachfolgeplanung in Non-Profit-Organisationen. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-62239-1>

- Hayek, C. & Teich, M. (2019). Eine Branche in der Krise – Recruiting im Gesundheitswesen als wichtigste Überlebensstrategie? In *Springer eBooks* (S. 15–27). https://doi.org/10.1007/978-3-658-24618-1_3
- Heine, D. (2025). *Employer Branding und Personalmarketing im Rettungsdienst: Mitarbeitende gewinnen, binden und motivieren* (1.). Springer Berlin Heidelberg. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-71317-4>
- Hermeier, B., Heupel, T. & Fichtner-Rosada, S. (2018a). *Arbeitswelten der Zukunft: Wie die Digitalisierung unsere Arbeitsplätze und Arbeitsweisen verändert*. Springer Gabler.
- Hermeier, B., Heupel, T. & Fichtner-Rosada, S. (2018b). *Arbeitswelten der Zukunft: Wie die Digitalisierung unsere Arbeitsplätze und Arbeitsweisen verändert*. Springer-Verlag.
- Hesse, G., Mayer, K., Rose, N. & Fellingner, C. (2019). Herausforderungen für das Employer Branding und deren Kompetenzen. In *Springer eBooks* (S. 55–104). https://doi.org/10.1007/978-3-658-26208-2_3
- Hofmann, T., & Macke, M. (2020). *Berufstreue von angehenden Notfallsanitäter*innen: Eine Befragung von Auszubildenden über ihren Berufsverbleib* (1. Aufl.). Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst
- Holtmeier, L. (2020). „Hier bleib ich!“ – Emotionale Mitarbeiterbindung. *Ergopraxis*, 13(03), 40–42. <https://doi.org/10.1055/a-1092-6162>
- Hüttmann, A. (2025). Workation, Work-Life-Balance, Workaholic - Wie die Gen Z und Unternehmen ein Match werden. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-46737-1>
- Immerschitt, W. & Stumpf, M. (2018). Employer Branding für KMU. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-23133-0>

- Jochmann, W., Böckenholt, I. & Diestel, S. (2016). HR-Exzellenz. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-14725-9>
- Kanning, U. P. (2016). Personalmarketing, Employer Branding und Mitarbeiterbindung. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-50375-1>
- Klauffke, M. (2022). Generationen-Management. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-38649-8>
- Knecht, S. (2016). Zum Einstieg. In *Springer eBooks* (S. 1–19). https://doi.org/10.1007/978-3-658-13164-7_1
- Kochhan, C. & Cichecki, L. (2024). Generation Z und Arbeitsmarkt. In *Springer eBooks* (S. 73–115). https://doi.org/10.1007/978-3-658-44130-2_4
- Kompetenzen für die Arbeitswelten der Zukunft. (2024). In *FOM-Edition*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-44959-9>
- Krämer, A., Kalka, R. & Merkle, W. (2023). Stammkundenbindung versus Neukundengewinnung. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-40363-8>
- Kuhnke, R. & Wanka, V. (2012). Viele Alte – wenig Junge – Rettungsdienst in Zeiten des demografischen Wandels. *Retten!*, 1(04), 258–261. <https://doi.org/10.1055/s-0032-1327476>
- Lauer, D., Bandlow, S., Rathje, M., Seidl, A. & Karutz, H. (2022). Veränderungen und Entwicklungen in der präklinischen Notfallversorgung: Zentrale Herausforderungen für das Rettungsdienstmanagement. *Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz*, 65(10), 987–995. <https://doi.org/10.1007/s00103-022-03588-x>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken*.
- Mey, G. & Mruck, K. (2020). *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie: Band 2: Designs und Verfahren*. Springer-Verlag.

- Moring, A. (2021). *KI im Job: Leitfaden zur erfolgreichen Mensch-Maschine-Zusammenarbeit*.
- Neumayr, A., Baubin, M. & Schinnerl, A. (2018). Herausforderung Notfallmedizin. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56627-5>
- Nink, M. (2018a). *Engagement Index: Die neuesten Daten und Erkenntnisse der Gallup-Studie* (1.). Redline Wirtschaft.
- Nink, M. (2018b). *Engagement Index: Die neuesten Daten und Erkenntnisse der Gallup-Studie*. Redline Wirtschaft.
- Personalwissen, R. (o. D.). *Mitarbeiterbindung: Maßnahmen, Säulen, Ebenen und Vorteile*. <https://www.wirtschaftswissen.de/personalmanagement/mitarbeiter-fuehrung/mitarbeiterbindung/>
- Petrov, S. (2022). Quick Guide Employer Branding für Konzerne. In *Quick Guide*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37413-6>
- Pundt, L. (2023). Demografischer Wandel und Demografiemanagement. In *Springer eBooks* (S. 57–72). https://doi.org/10.1007/978-3-662-65308-1_4
- Ritschl, V., Weigl, R. & Stamm, T. (2023). Wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben. In *Studium Pflege, Therapie, Gesundheit*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66501-5>
- Rosenberger, B. (2021). Modernes Personalmanagement. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-34876-2>
- Rowold, J. (2015). Human resource management. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-45983-6>
- Sass, E. (2019). Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-24649-5>
- Schäfer, N. (2022). Mit emotionaler Mitarbeiterbindung zum Erfolg. *Pflegezeitschrift*, 74(8), 10–14. <https://doi.org/10.1007/s41906-021-1094-7>

- Schmidt, P. (2025). *Generationen in Deutschland nach Umfrage zu Wertorientierungen und Lebenseinstellungen, die wichtig und erstrebenswert sind nach Generationen im Jahr 2024*. Statista.
- Scholz, C. (2014). *Generation Z: wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt*. John Wiley & Sons.
- Schumann, H. (2013). Meldung - Fachkräftemangel im Rettungsdienst. *Retten!*, 2(01), 68. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1336048>
- Von Walter, B. & Kremmel, D. (2016). Employer Brand Management. In *Springer eBooks*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-06938-4>
- Wache, T. (2022). Betriebsklima und Unternehmenskultur. In *Entscheidungs- und Organisationstheorie*. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37095-4>
- Wolf, G. (2020). *Mitarbeiterbindung - inkl. Arbeitshilfen online: Strategie und Umsetzung im Unternehmen*. Haufe-Lexware.

Anhang

Anhang A: Teilstrukturiertes Interview

Sehr geehrte Teilnehmer*innen,

mein Name ist Jessica Kasat.

Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der Medical School Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und nur im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet.

Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem teilstrukturierten Interview teilzunehmen, um Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen.

Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten.

1. Erwartungen an den Arbeitsplatz

Welche Erwartungen haben Sie an Ihren Arbeitsplatz im Rettungsdienst?

(Wenn zu wenig Antworten kommen, gezielte Nachfragen zu folgenden Themen:

- Welche Aspekte an einem Arbeitsplatz sind für Sie besonders wichtig?
- Wie hoch sollte die tägliche Arbeitszeit Ihrer Meinung nach maximal sein?
- Was bedeutet für Sie geregelte Arbeitszeit?
- Welche Rolle spielt für Sie das Arbeitsumfeld?
- Wie wichtig ist für Sie ein sicherer Arbeitsplatz?
- Wie wichtig ist für Sie die Trennung von Notfallrettung und Krankentransport?
- Welchen Stellenwert nehmen SAA's, Handlungsempfehlungen und Medikamentengabe ein?

2. Ausstattung

- Welche Bedeutung messen Sie einer hochwertigen und modernen Ausstattung auf dem Rettungswagen bei?
- Welche Bedeutung haben für Sie neue und moderne Rettungswagen?
- Welche Aspekte fallen für Sie unter eine moderne Rettungswache?

3. Motivation

- Wie bewerten Sie finanzielle Anreize und in welcher Höhe sollten diese sein?
- Welche Rolle spielen für Sie Prämien und wie könnten diese ausfallen?
- Wie bewerten Sie faire Überstundenregelungen?
- Haben Sie Vorstellungen zu flexibler Dienstplanung?
- Welche Rolle spielt für Sie Freizeitausgleich?
- In welchen Bereichen wären für Sie Vergünstigungen attraktiv?
- Haben Sie Interesse an Zusatzversicherungen durch den Arbeitgeber und wenn ja welche?
- Sind Leasing und Sportangebote für Sie interessant und wenn ja, welche?
- Was genau stellen Sie sich unter Work-Life-Balance vor?

4. Bindung an einen Arbeitgeber

Welche Maßnahmen führen Ihrer Meinung nach dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden langfristig an sich binden?

- Was sind Ihrer Meinung nach gute Eigenschaften bei einem Arbeitgeber?
- Welchen Stellenwert hat das Ansehen eines Arbeitgebers für Sie?
- Was bedeutet für Sie Wertschätzung und Anerkennung durch den Arbeitgeber und welche könnten das sein?
- Wie wichtig sind für Sie Teambindung und feste Schichtpartner?
- Welche Bedeutung sehen Sie im Thema Kommunikation von Seiten des Arbeitgebers?
- Welchen Fokus legen Sie auf wertschätzende und kompetente Führungskräfte?
- Was bedeutet für Sie das Wort Fehlerkultur?
- Welche Rolle in der Bindung spielt für Sie das Betriebsklima?
- Welche Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Karriereoptionen sind für Sie maßgeblich?
- Wäre eine geringere wöchentliche Arbeitszeit bei gleichen Bedingungen ein Grund für einen Arbeitgeberwechsel?

5. Welche Gründe führen Ihrer Meinung dazu, dass Mitarbeitende ihren Arbeitgeber verlassen?

6. Abschlussfragen

- Fallen Ihnen im Anschluss des Interviews noch Fragen ein, die nicht behandelt wurden und für Sie wichtig erscheinen?
- Danksagung

Anhang C: Experteninterviews

Anhang C.1 Interview mit TN1_GenX

- 1 „I: J.K.: Hallo [REDACTED], ich lese einmal etwas vor und dann kommen die Fragen. Sehr geehrter Teilnehmer, mein Name ist Jessica Kasat. Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der MSH in Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem strukturierten Interview teilzunehmen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen. Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten.
- 2 I: J.K.: Gut, erste Frage: Erwartungen an den Arbeitsplatz. Welche Erwartungen hast du an den Arbeitsplatz im Rettungsdienst? #00:00:56,900#
- 3 TN1_GenX: Ja, Gut, wir sind ja Generation X und wie du sagst und unsere Generation ist ja immer noch auf Sicherheit bedacht und Absicherung und so ist es auch. Ich möchte einen Arbeitsplatz haben, der krisensicher ist, sozusagen. Also natürlich möchte man nicht gekündigt werden, sondern einen sicheren Arbeitsplatz haben. Das ist für mich wichtig. Eine gute finanzielle Belohnung wäre natürlich auch gar nicht so schlecht. Und ja, gut, aber das ist individuell. Und Spaß auf der Arbeit, das habe ich natürlich auch noch ganz gerne. #00:01:32,100#
- 4 I: J.K.: Und das wäre super. #00:01:33,000#
- 5 TN1_GenX: Wenn man das alles vereinen könnte. Das wäre gut. Aber ich glaube, abgesichert sind wir ja so weit. Da mache ich mir jetzt gar nicht so

- die Gedanken. Also ich glaube nicht, dass der Rettungsdienst irgendwann arbeitslos wird. #00:01:43,000#
- 6 I: J.K.: Nein, das glaube ich auch nicht. #00:01:44,400#
- 7 TN1_GenX: Nee, also Absicherung finanziell gut abgesichert und ausreichend finanziell vergütet und Spaß, das sind so die Attribute, die bei mir ganz, ganz wichtig wären. #00:01:55,400#
- 8 I: J.K.: Und wie hoch sollte die tägliche Arbeitszeit deiner Meinung nach im Rettungsdienst sein? #00:02:01,100#
- 9 TN1_GenX: Ja, gerne weniger. Also gerne weniger. So zehn Stunden oder so, das wäre schon spürbar. #00:02:08,200#
- 10 I: J.K.: Zehn Stunden weniger im Monat. #00:02:10,100#
- 11 TN1_GenX: Also nicht in der Woche. Nicht zehn Stunden weniger, sondern die Schichten nicht so lang. Das meine ich damit. Also keine zwölf Stunden, sondern vielleicht nur zehn Stunden. Und Arbeitszeit? Ja, gerne so maximal 40 Stunden die Woche. Wie so der Standard-Arbeitnehmer, oder ich glaube, die sind ja mittlerweile bei 35 Stunden. Ich weiß das gar nicht. Also gerne weniger. Sagen wir es mal so ja. #00:02:32,300#
- 12 I: J.K.: Was bedeutet für dich geregelte Arbeitszeit, speziell im Rettungsdienst? Ist das umsetzbar? #00:02:38,400#
- 13 TN1_GenX: Was heißt bei uns jetzt geregelt? Geregelt war es für mich, als wir noch diesen Rahmen-Dienstplan hatten und wirklich gucken konnten, wie müssen wir das ganze Jahr arbeiten. Das, was wir gerade haben, dieses Modell mit sechs Wochen vorher und nicht genau wissen, wo und wie musst du jetzt arbeiten macht mich persönlich nicht glücklicher. Sagen wir es mal so, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also ich hätte es tatsächlich gerne

- geregelt überschaubarer übers Jahr gesehen, als ich weiß noch nicht, wie ich in zwei Monaten arbeiten muss. #00:03:15,300#
- 14 TN1_GenX: Grob haben wir es ja. Also ich weiß schon, ob Tag oder Nacht, aber du weißt auch nicht ob 18:00, 19:00 Uhr und das ist manchmal nicht so gut planbar. #00:03:20,400#
- 15 I: J.K.: Welche Rolle spielt für dich das Arbeitsumfeld? #00:03:26,300#
- 16 TN1_GenX: Wichtig! Also wie gesagt, die Arbeit muss Spaß machen, die Arbeit muss, ja, ich muss einen Arbeitgeber haben, dem ich vertraue. Das habe ich aber auch. Also ich habe meiner Meinung nach einen guten Arbeitgeber, auch wenn andere das manchmal ein bisschen anders sehen. Ja, also Vertrauen auf jeden Fall. Und ja, Spaß ist halt so in meinem Umfeld, wäre für mich wichtig. Ich sage ja immer, ich würde auch gerne weniger, also ich würde auch weniger verdienen wollen, Hauptsache das Betriebsklima stimmt. Wenn du das mit Umfeld meinst. #00:03:54,000#
- 17 I: J.K.: Ja, genau. Und wie wichtig ist für dich zum Beispiel die Trennung von Notfallrettung und Krankentransport? #00:04:00,000#
- 18 TN1_GenX: Gar nicht. Also es hat wenig Bedeutung für mich. Ich mache beides gerne. Ich finde die Abwechslung auch ganz gut, mal so einen ruhigen Krankentransport zwischendurch. Also ich brauche diese Trennung nicht. #00:04:10,900#
- 19 I: J.K.: Ja, alles klar. Und wie wichtig oder welchen Stellenwert nehmen die SAA's und Handlungsempfehlungen mit der Medikamentengabe zum Beispiel ein bei dir? #00:04:19,900#
- 20 TN1_GenX: Finde ich gut. Also ich finde gut, dass man einen roten Faden hat oder dass man da eine Anweisung hat, wo man sich dran langhangeln kann. Man kann ja auch gegebenenfalls davon abweichen, wenn es erforderlich ist. Aber die Dinger sind ja nun irgendwie auch dafür da, um sich

- da danach zu richten. Ich finde das gut, dass es da eine Richtschnur gibt vom Arbeitgeber. #00:04:37,900#
- 21 I: J.K.: Alles klar, Dann kommen wir einmal zum Thema Ausstattung. Wie wichtig ist für dich beim Arbeitgeber eine gute Ausstattung der Fahrzeuge, der Rettungswachen und der Geräte. #00:04:51,500#
- 22 TN1_GenX: Ja, finde ich wichtig. Und da muss ich auch ehrlich sagen, muss ich den Arbeitgeber loben, weil wir da, glaube ich, ganz weit vorne mit sind. Wenn ich jetzt nur ganz kurz das Aerogen erwähnen darf, da sind wir im Umfeld in Schleswig-Holstein somit die ersten, die das im Rettungsdienst haben und diese neuen Leitlinien oder die Leitlinie von 21 mit der Sauerstofftherapie umsetzen. Also ich finde das wichtig und ich finde, da haben wir auch Glück mit unserem Arbeitgeber, dass er uns eine gute Ausstattung hat zukommen lassen. So zu sagen. #00:05:19,700#
- 23 I: J.K.: Wie bedeutsam sind zum Beispiel neue Rettungswagen und die Qualität der Rettungswagen? Da gibt es ja auch Unterschiede. #00:05:30,300#
- 24 TN1_GenX: Ja, kann ich jetzt gar nicht beurteilen, weil wir sind ja so auf dem neuesten Stand eigentlich. Mittlerweile haben ja alle Powerloads finde ich in Ordnung. Sagen wir es mal so es ist wichtig, aber ich finde, wir in [REDACTED] zumindest sind da ganz gut ausgestattet. #00:05:45,000#
- 25 I: J.K.: Und moderne neue Rettungswachen, wie wichtig ist das für euch. #00:05:50,700#
- 26 TN1_GenX: Für uns in [REDACTED] natürlich ganz wichtig. Wir hängen da in einem Loch rum, was für drei Leute gebaut worden ist. Wir sind jetzt 92.. Und ja, wäre von meiner Prioritätenliste ganz oben eine Wache zu haben, wo man wieder vernünftig sich bewegen kann. Sagen wir es mal so. #00:06:09,100#

- 27 I: J.K.: Motivation! Was motiviert dich besonders bei einem Arbeitgeber? Also gar nicht auf unseren speziell gemünzt, sondern überhaupt bei einem Arbeitgeber zu arbeiten. Was ist da deine spezielle Motivation? Was muss der für dich leisten? #00:06:22,300#
- 28 TN1_GenX: Ja, das, was er eigentlich leistet. Also eine gute finanzielle Vergütung, eine Absicherung und Lob tatsächlich, Anerkennung. Das ist mir wichtig. Ich arbeite ja viel, das weißt du auch. Und da ist es mir immer wichtig, mal so ein kleines Dankeschön zwischendurch, dass das auch anerkannt wird, dass man vielleicht mehr leiste wie andere. #00:06:41,900#
- 29 I: J.K.: Bist du mit dem Gehalt, was du jetzt bekommst, zufrieden oder sagst du, die finanziellen Anreize könnten höher sein? #00:06:49,200#
- 30 TN1_GenX: Also prinzipiell glaube ich, im Vergleich ist das schon gar nicht schlecht. Aber mehr ist natürlich immer gut. Sagen wir es mal so salopp. #00:06:57,000#
- 31 I: J.K.: Und Prämien. Also wären Prämien für dich ein Anreiz, bei einem Arbeitgeber zu bleiben? Und wenn ja, was könnten das für Prämien sein? #00:07:05,500#
- 32 TN1_GenX: Ja, so was ähnliches haben wir ja schon mit unserem LOB zugesagt. So eine Prämien, leistungsbezogen, dass man wirklich anerkennt, Mensch pass auf, du hast jetzt um ein Beispiel zu nennen: Du hast jetzt dieses Jahr ein paar Mal die TPAL-Geschichte bei der KompZert gemacht oder so freiwillig, ohne irgendwie was zu fordern. Dafür gibt es jetzt mal eine Prämie in Form einer LOB. Das finde ich gut. #00:07:29,500#
- 33 I: J.K.: (...) Haben Sie eine Vorstellung von einer? Haben Sie? Ich sage immer Sie, weil ich dass Sie geschrieben hab. #00:07:37,000#
- 34 TN1_GenX: Ich weiß, was du meinst. #00:07:38,300#

- 35 I: J.K.: Hast du eine Vorstellung zu flexibler Dienstplanung? Also, wenn du jetzt flexibel Dienstplanen müsstest, wo du sagst, das wäre für dich angenehmer. Hast du da eine Idee, wie das funktionieren könnte? #00:07:50,300#
- 36 TN1_GenX: Nein, tatsächlich nicht. Also nein. Sonst hätte ich, glaube ich, auch diesen flexiblen Dienstplan irgendwie gewählt. Nein, ich nehme das, wenn ich jetzt ganz doof das ausdrücken darf, ich nehme es so, wie es kommt. #00:08:00,600#
- 37 I: J.K.: Welche Rolle spielt für dich Freizeitausgleich? Den auch zu bekommen, wenn man gerne einen möchte? #00:08:06,800#
- 38 TN1_GenX: Eigentlich eine große Rolle, aber ich habe mich auch damit abgefunden, dass das ich reiche den schon gar nicht mehr ein. Das Einzige waren ja [REDACTED] jetzt. Ja, ich reiche das gar nicht mehr ein, weil ich das Gefühl habe, das ergibt nicht viel Sinn. Aber es wäre wichtig. Sagen wir es mal so. Ich würde gerne mal meine Überstunden in Form von Freizeitausgleich in Anspruch nehmen. #00:08:26,100#
- 39 I: J.K.: Wenn der Arbeitgeber Vergünstigungen zu gewissen Programmen oder Eintritten machen würde, wäre das ein Anreiz? Und wenn ja, welche Vergünstigungen wären für dich interessant? #00:08:39,200#
- 40 TN1_GenX: Ja, schon die bestehenden. Also dass man mal ins Fitnesscenter günstiger rein kann oder auch ins Schwimmbad günstiger rein kann. Das mit dem Fahrrad Leasing. Also das sind schon ganz, ganz nette Anreize, um da zu bleiben, finde ich. #00:08:53,700#
- 41 I: J.K.: Hast du da noch Ideen? Vielleicht, Versicherungen, Zusatzversicherungen. Was für dich noch speziell wäre? #00:09:00,500#
- 42 TN1_GenX: Ja, so ad hoc jetzt tatsächlich nicht. Wenn ich ehrlich bin. #00:09:04,600#

- 43 I: J.K.: Hättest du Interesse an Zusatzversicherungen, wo man sagt, okay, eine Zusatzkrankenversicherung, Einbettzimmer, Chefarztbehandlung, irgendwas? #00:09:14,200#
- 44 TN1_GenX: Ja, wäre bestimmt mal interessant. #00:09:16,100#
- 45 I: J.K.: Ja. Okay. Ähm. Wie stellst du dir Work Life Balance vor? #00:09:23,500#
- 46 TN1_GenX: Ja. Wie stelle ich mir das vor? Deutlich weniger arbeiten und mehr Freizeit sozusagen. Also wie gesagt, diese Stundenbelastung, die wir haben, und du weißt das ja auch. Wir werden immer älter. Wird nicht leichter für den Körper und für den Geist. Also schon ein bisschen weniger arbeiten oder vielleicht mal mehr auf Wachen, die nicht so hoch frequentiert sind und dafür ein bisschen mehr Freizeit sozusagen. So würd ich es mir vorstellen, aber ich habe es noch nicht kennengelernt. Sagen wir es mal so. #00:09:51,300#
- 47 I: J.K.: Dann kommen wir mal an die Bindung für den Arbeitgeber. Welche Maßnahmen führen deiner Meinung nach dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter langfristig an sich binden können? #00:10:03,300#
- 48 TN1_GenX: (...) Ja, das ist eine gute Frage. Also schon irgendwie mit Aussicht auf vielleicht doch mal stufenweise mehr Gehalt zum Beispiel. Ansonsten ist das schon, finde ich, im Vergleich zu den Arbeitgebern in unserem Umfeld drumherum ist das schon ein ganz netter Arbeitgeber. (...) Der eben doch diese LOB mal zahlt oder eben diese Vergünstigungen macht in Form von da ein bisschen günstiger Eintritt, da ein bisschen weniger bezahlen. Ich glaube, das ist das. Ich glaube, viel mehr geht von Seiten eines Arbeitgebers gar nicht. Aber ich bin ein schlechter Interviewpartner. Ich hätte mich besser vorbereiten müssen. #00:10:46,800#

49 I: J.K.: Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Deswegen habe ich ja diese Ankerfragen, die ich dann immer stelle, wenn irgendwie das hakt. Also damit rechne ich ja.

Welchen Stellenwert hat denn das Ansehen eines Arbeitgebers für dich?
#00:11:04,100#

50 TN1_GenX: Ja, so mittel. Also es ist natürlich schön, wenn der Arbeitgeber einen guten Ruf hat. Das ist bei unserem ja so ein bisschen zwiegespalten. Einige finden ihn richtig toll, andere sagen um Gottes Willen [REDACTED] würde ich nicht gehen. Also das ist so mittelmäßig. Ich Hauptsache, ich bin zufrieden. Sagen wir es mal so und trag dann auch gerne den Ruf nach außen. Also, dass das ein guter Arbeitgeber ist. Aber natürlich ist das schöner, wenn mein Arbeitgeber einen guten Ruf hat, als wenn er jetzt einen schlechten hat. #00:11:32,700#

51 I: J.K.: Alles klar? Und die Wertschätzung und Anerkennung durch den Arbeitgeber. Was bedeutet das für dich? #00:11:38,800#

52 TN1_GenX: Ja, für mich ist das tatsächlich sehr wichtig, weil ich weiß, ja, weiß vielleicht auch, ich reiße mir den Arsch auf. Auch jetzt bei uns in [REDACTED]. Und da, das machst du ja mehr oder weniger umsonst und da ist mir schon so ein Lob dann doch mal ganz wichtig, dass es anerkannt wird, dass man das auch sieht. #00:11:55,700#

53 I: J.K.: Wie wichtig sind Teambindung und Schichtpartner für dich?
#00:12:00,500#

54 TN1_GenX: (...) Also Team ist für mich wichtig. Deswegen mache ich diesen Job, weil mir diese Arbeit im Team Spaß macht. Aber ich muss jetzt keinen festen Schichtpartner oder so was haben, sondern eine Schichtgruppe ist schon ganz angenehm, dass man so einen gewissen Stamm hat mit Leuten, mit denen man immer fährt. Aber ich fahre auch gerne mal prinzipiell mit, mit anderen Kollegen, weil ja die sind nicht in meiner Schicht, aber mit denen

würde ich auch ganz gerne mal fahren. Also mir ist das nicht ganz so wichtig, diese festen Partner oder so was. #00:12:30,800#

55 I: J.K.: Und Thema Kommunikation auf Seiten des Arbeitgebers. Wie wichtig ist dir die? #00:12:37,700#

56 TN1_GenX: Ja auch wichtig. Also schon, dass mein Arbeitgeber transparent ist. Und das kann man ja bei unserem auch relativ gut sagen. Es kommen ja viele Informationen, auch vonseiten des Arbeitgebers. Und bei uns ist es ja eine Besonderheit mit unseren Wachleitern, die da auch sehr transparent sind. Und wichtig ist es, aber ich fühle mich da auch gut versorgt, muss ich ehrlich sagen. #00:12:56,500#

57 I: J.K.: Alles klar. Und jetzt mal ab vom Arbeitgeber und hin zu Führungskräften. Wie wichtig ist dir, dass die Führungskräfte, die dir überstellt sind, einen wertschätzenden und kommunikativen und kompetenten Stil an den Tag legen? #00:13:11,400#

58 TN1_GenX: Ja, auch sehr wichtig. Aber auch das ist bei uns ja erfüllt. Aber es ist wichtig, ja. #00:13:17,400#

59 I: J.K.: Und wenn du jetzt an Fehlerkultur denkst, was fällt dir dazu ein und was wäre für dich da wichtig? #00:13:23,400#

60 TN1_GenX: Ja, Fehlerkultur auch, wie gesagt, ich beziehe mich jetzt auf unseren Arbeitgeber. Haben wir ja in dem Sinne und die ist auch relativ. Also die ist gut, nicht relativ, die ist ganz gut und das ist mir auch tatsächlich wichtig, dass man mit Fehlern auch vernünftig umgeht. Fehler macht jeder und dass man sich da auf Augenhöhe begegnet. Und wie gesagt, Fehler sind dafür da, um sie in Zukunft zu vermeiden. Und ich finde, das macht unser Arbeitgeber auch ganz gut. #00:13:49,400#

- 61 I: J.K.: Die Bindung an einen Arbeitgeber, wenn das Betriebsklima sehr gut ist, würde dich dann trotzdem ein anderer Arbeitgeber zum Beispiel mit mehr Geld locken können? #00:14:06,500#
- 62 TN1_GenX: Nee, das hatte ich ja eben auch schon gesagt. Also ich würde tatsächlich ein bisschen weniger Geld nehmen, aber unter der Voraussetzung, dass das Betriebsklima stimmt. Das ist mir persönlich wichtig. Und deswegen ist Betriebsklima für mich wichtiger als ein bisschen mehr Gehalt. #00:14:21,200#
- 63 I: J.K.: Und wie wichtig sind für dich Fort- Weiterbildungs- und Karrieremaßnahmen? #00:14:27,400#
- 64 TN1_GenX: Ja, auch wichtig. #00:14:28,700#
- 65 I: J.K.: Was ist da für dich wichtiger? Die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, dass du immer auf einem guten Stand bist oder dass du sagst ja, das ist nicht so wichtig, aber dafür lieber Karriere machen können. #00:14:37,700#
- 66 TN1_GenX: Also für mich persönlich ist Karriere jetzt nicht so wichtig, deswegen eher die Fort- und Ausbildung, dass man da auf dem aktuellen Stand ist. #00:14:45,900#
- 67 I: J.K.: Alles klar. Und welche Gründe führen deiner Meinung nach dazu, dass Mitarbeitende ihren Arbeitgeber verlassen? #00:14:53,700#
- 68 TN1_GenX: Ja, gute Frage. Ich glaube, das prägt so ein bisschen die neue Generation, dass sie nicht lange irgendwo bleiben. So maximal fünf, sechs Jahre. Ich kann es dir nicht sagen tatsächlich. Ich weiß nicht, was die Leute bewegt. Ich bin auch schon 26 Jahre im Unternehmen. Ist schwer nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob das der Drang nach Neuem ist. Ob das Abwechslung ist? Ich weiß es nicht. #00:15:18,100#

69 I: J.K.: Was wäre denn dein Grund, einen Arbeitgeber zu verlassen?
#00:15:20,800#

70 TN1_GenX: Auch eine gute Frage. Ich habe mich schon darauf eingestellt, bis zur Rente bei meinem Arbeitgeber zu bleiben, ehrlich gesagt, ja. Dann müsste schon, alles irgendwo noch einen Ticken besser sein. Mehr Geld, besseres Betriebsklima, noch bessere Ausstattung. Und das gibt es im Umfeld gar nicht. Ich habe jetzt nicht gesucht, großartig. Aber für mich gibt es wirklich keinen großen Beweggrund, den Arbeitgeber zu wechseln. Es sei denn ja doch irgendwie, man ist unzufrieden oder wird gemobbt oder ja vielleicht doch nicht ausreichend anerkannt, dass man nur auf Fehlern rumreitet, aber nicht das sieht, was man geleistet hat. #00:15:58,300#

71 I: J.K.: Wäre es für dich ein Grund, wenn ein Arbeitgeber dieselben Konditionen wie dein jetziger hätte, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die wöchentliche Arbeitszeit geringer wäre? #00:16:23,400#

72 TN1_GenX: Das ist noch einmal eine sehr gute Frage, die ich mit gemischten Gefühlen beantworten möchte. Also ja, das wäre möglich, weniger arbeiten oder weniger Stunden in der Woche oder im Monat bei ähnlichen Konditionen, dass wäre natürlich schon sehr attraktiv. Ich bin jetzt 26 Jahre im Betrieb, das würde bei mir nicht ausreichend sein, um dann noch mal den Arbeitgeber zu wechseln, wenn ich ehrlich bin. Aber einen gewissen Anreiz stellt das natürlich schon dar. #00:17:35,500#

73 I: J.K.: Alles klar. Und dann komme ich zur Abschlussfrage.

74 Fällt dir noch irgendwas ein, was ich nicht behandelt habe und was dir wichtig erscheint zu diesem Thema? #00:17:56,900#

75 TN1_GenX: Nicht behandelt? Nein, eigentlich hat es ja umfassend so die wichtigsten Sachen abgefragt. Nö, fällt mir ad hoc jetzt auch nichts zu ein.
#00:18:07,100#

76 I: J.K.: Perfekt, Dann sind wir schon am Ende. Und dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. #00:18:17,200#

77 TN1_GenX: Das ging ja dann doch schnell. #00:18:28,300#

78 I: J.K.: Ja. #00:18:34,400#

79 TN1_GenX: Ich hoffe, es hat dir trotzdem ein bisschen geholfen.
#00:18:46,500#

80 I: J.K.: Das hat mir sehr geholfen. Vielen Dank. #00:18:52,500#

Anhang C.2 Interview mit TN2_GenX

- 1 I: J.K.: Okay, fangen wir an. Sehr geehrter Teilnehmer, mein Name ist Jessica Kasat. Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der MSH in Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz, Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem strukturierten Interview teilzunehmen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen. Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten.

- 2 I: J.K.: Die erste Frage wäre, wie ist deine Erwartung an den Arbeitsplatz. Welche Erwartungen hast du an deinen Arbeitsplatz im Rettungsdienst im Allgemeinen? #00:00:56-7#

- 3 TN2_GenX: Zum einen ist es halt so, dass der Arbeitsplatz Rettungsdienst erst mal eins machen soll, wie jeder andere Arbeitsplatz auch, er soll Spaß machen. Weil wenn Arbeit Spaß macht, dann ist halt Arbeit halt nicht immer nur gleich Arbeit, sondern ist halt auch ein Stück weit Hobby und ein bisschen Freude. Des weiteren ist es natürlich so, dass man Planbarkeit haben muss zwischen dem familiären Status, den man hat und dem, was man halt beruflich leisten muss. Und als weiteres, na ja, ein ordentliches und gepflegtes Arbeitsumfeld, also anständiges Material, anständige Wachen und natürlich auch ein dementsprechendes Kollegium. #00:01:41-0#

- 4 I: J.K.: Da kommen wir gleich auch noch zu. Welche Aspekte sind denn auf den Arbeitsplatz gesehen für dich besonders wichtig? #00:01:50-4#

- 5 TN2_GenX: (...) Du meinst jetzt die Arbeitsumgebung, oder? Jetzt musst du mir mal ganz kurz helfen. #00:01:57-0#

- 6 I: J.K.: Also ja, genau, der Arbeitsplatz. Also was ist da dir besonders wichtig ist es zum Beispiel die Qualität der Einsätze? Ist es der Arbeitgeber, der besonders wichtig ist. Sowas in der Art. #00:02:08-1#
- 7 TN2_GenX: Es ist auf jeden Fall, dass man sich in einer Struktur befindet, die übersichtlich und nachvollziehbar ist. Das gibt viel Sicherheit, dann, dass es Perspektiven gibt und zum anderen natürlich, dass man sich wohlfühlt. #00:02:27-8#
- 8 I: J.K.: Was denkst du, wie hoch sollte die tägliche Arbeitszeit im Rettungsdienst maximal sein, was die Bindung an einen Arbeitgeber angeht? #00:02:35-2#
- 9 TN2_GenX: Die tägliche? Ja, ich denke, die kann je nach Wache bis zu 24 Stunden beinhalten. Je nach Einsatzaufkommen. #00:02:46-7#
- 10 I: J.K.: Und was bedeutet für dich geregelte Arbeitszeit? #00:02:51-9#
- 11 TN2_GenX: Eine geregelte Arbeitszeit bedeutet Planungssicherheit für mich und mein Umfeld. Mein privates Umfeld. #00:02:59-3#
- 12 I: J.K.: (...) Wie wertvoll ist für dich? Oder was denkst du, wie die Arbeitszeit an sich im Rettungsdienst bewertet werden sollte? #00:03:09-6#
- 13 TN2_GenX: (...) Ja, im Rahmen der Machbarkeit natürlich, so, dass Arbeitszeit Arbeitszeit ist und zum anderen, dass man halt schaut, dass die Arbeitszeit halt auch in dem Rahmen bleibt, das hat auch noch was überbleibt vom Privatleben. Zeitlich kann ich das gar nicht festmachen, dafür sind die Wachen einfach auch zu unterschiedlich und die Einsatzgebiete auch zu unterschiedlich. #00:03:41-5#
- 14 I: J.K.: Wie wichtig ist für dich bei der Mitarbeiterbindung das Arbeitsumfeld? #00:03:47-2#

- 15 TN2_GenX: Also für mich persönlich ist das sehr wichtig. Also das ist ja, das hat eine hohe Gewichtigkeit. #00:03:54-7#
- 16 I: J.K.: Und wie wichtig ist für dich ein sicherer Arbeitsplatz? #00:03:57-5#
- 17 TN2_GenX: Ich glaube, wer sich im Rettungsdienst der Meinung ist, dass er keinen sicheren Arbeitsplatz hat, der hat die Entwicklung des Rettungsdienstes nicht miterlebt. Ich denke, wir haben alle einen sicheren Arbeitsplatz, wenn wir uns an gewisse Regeln halten. Und somit ist diese Sicherheit eigentlich gegeben. #00:04:18-1#
- 18 I: J.K.: Und wenn sie nicht gegeben wäre, wie wichtig wäre sie dir, dass dein Arbeitgeber sagt, der Platz hier ist sicher? #00:04:24-1#
- 19 TN2_GenX: Ja, das ist natürlich. Das ist sehr wichtig, gerade wenn man im fortschreitenden Lebensalter ist. #00:04:30-7#
- 20 I: J.K.: Wie wichtig ist für dich die Trennung von Notfallrettung und Krankentransport bei der Bindung an einen Arbeitgeber? #00:04:35-9#
- 21 TN2_GenX: Das hätte schon lange erfolgen müssen. Das ist, das ist überaus wichtig. Und da muss auch gerade in Schleswig-Holstein rangegangen werden. Da haben wir einigen Bundesländern einiges hinterher. #00:04:47-0#
- 22 I: J.K.: Welchen Stellenwert nehmen für dich SAA's und Handlungsempfehlungen sowie Medikamentengaben bei einem Arbeitgeber ein? #00:04:54-5#
- 23 TN2_GenX: (...) Für mich ist das schon wichtig, aber ich sage mal, ich hänge daran, nicht mein, nicht meine, meine Arbeitsintention daran fest. Es ist mir nicht wichtig, dass es viele Medikamente sind, sondern dass ich meinen Beruf ordentlich ausfüllen kann. #00:05:13-2#

- 24 I: J.K.: Dann kommen wir zum Zweiten Punkt, dem Thema Ausstattung. Welche Bedeutung misst du einer hochwertigen und modernen Ausstattung auf dem Rettungswagen bei? #00:05:24-6#
- 25 TN2_GenX: Sehr hoch, sehr hoch. #00:05:28-7#
- 26 I: J.K.: Welche Bedeutung hat für dich eine neue und moderne Rettungswache? #00:05:33-4#
- 27 TN2_GenX: (...) Auch einen nicht besonders geringfügigen. Ja, es ist schon wichtig, dass sie funktionabel ist und dass man sich da wohlfühlen kann. #00:05:49-1#
- 28 I: J.K.: Und welche Aspekte fallen für dich unter eine moderne Rettungswache? #00:05:54-0#
- 29 TN2_GenX: Natürlich erst mal die Räumlichkeiten Licht, dann die Arbeitsflächen, die man zur Verfügung hat. Und was ich auch immer sagen würde, es gehört an jede Rettungswache ein Sportraum. #00:06:08-2#
- 30 I: J.K.: Wie wichtig ist die Ausstattung, um bei einem Arbeitgeber zu bleiben? #00:06:17-1#
- 31 TN2_GenX: Da man im Rettungsdienst ja mehr oder weniger mittlerweile die Wahl hat, wo man hinget. Ist das auf jeden Fall ein Aspekt, den man natürlich betrachtet, wenn man sich einen aussucht. #00:06:27-8#
- 32 I: J.K.: Okay, kommen wir zum Dritten Punkt der Motivation. Wie wichtig sind für dich finanzielle Anreize und in welcher Höhe sollten die sein? #00:06:46-7#
- 33 TN2_GenX: Ich denke, finanziell sind die Anreize ausreichend. #00:06:52-0#

- 34 I: J.K.: Welche Rolle spielen für dich Prämien von einem Arbeitgeber, die zum Beispiel bereitgestellt werden und welche könnten diese sein?
#00:07:01-3#
- 35 TN2_GenX: (...) Mit Prämien meinst du so was wie bei uns zum Beispiel die LOB? LOB und so was. Ja, es ist eine Wertschätzung, aber für mich persönlich spielt es keine große Rolle. #00:07:17-4#
- 36 I: J.K.: Wie wichtig ist dir bei der Motivation hier eine faire Überstundenregelung beim Thema Bindung? #00:07:21-7#
- 37 TN2_GenX: Ja, das ist wichtig. Das muss halt, das muss halt gegeben sein.
#00:07:27-8#
- 38 I: J.K.: Hast du eine Vorstellung zu flexibler Dienstplanung? Also hast du eine Idee, wie man einen Dienstplan so flexibel gestalten könnte, dass Mitarbeiter zufriedener sind? #00:07:41-7#
- 39 TN2_GenX: Nein. Wenn ich die hätte, dann würde ich die verkaufen und würde damit richtig schön reich werden. #00:07:47-9#
- 40 I: J.K.: Ja, verdammt. #00:07:49-4#
- 41 TN2_GenX: Wir können es ja gerne mal zusammensetzen, können es, aber können dann gemeinsam in den Reichtum starten. #00:07:55-6#
- 42 I: J.K.: Wie wichtig ist für dich Freizeitausgleich zu den Überstunden?
#00:08:03-5#
- 43 TN2_GenX: Der ist schon wichtig. Also die Möglichkeit, den Freizeitausgleich zu nutzen und ihn nicht in Geldwerten den Geldwert umzurechnen, finde ich schon wichtig. #00:08:15-3#

- 44 I: J.K.: Sind für dich Vergünstigungen, so wie wir sie zum Teil ja schon haben, attraktiv? Und wenn ja, hast du Ideen, wo man noch Vergünstigungen bekommen könnte, die an einen Arbeitgeber binden würden? #00:08:28-8#
- 45 TN2_GenX: Ich glaube, da sind wir schon sehr gut. Also wir haben ja vom Bikeleasing bis hin zu Fitnesscenter, bis hin zu Schwimmbäder haben wir ja schon so viele Möglichkeiten und Vergünstigungen, dass ich glaube, dass wir da schon ganz gut sind. Und wichtig ist es auf jeden Fall. Ich denke, wir sind da schon, wenn man es nutzen möchte, kann man es nutzen. #00:08:52-0#
- 46 I: J.K.: Leasing und Sportangebote sind ja interessant. Fallen dir noch andere Sachen ein, die ein Arbeitgeber für seine Mitarbeiter bereitstellen könnte? #00:09:03-2#
- 47 TN2_GenX: Ja, wie eben schon genannt. Also ein Sportraum. Sport schweißst zusammen. Sport sorgt dafür, dass die Leute nicht übermäßig aus dem Leim laufen. Und körperlich irgendwie zurückbleiben. Und wenn man das oder wenn man da die Möglichkeit hätte, sie dann am Arbeitsplatz oder kurz nach der Arbeit oder vielleicht sogar während der arbeitsfreien Zeit nutzen zu können, dann wäre das super. Da ja die private Zeit schon sehr eingeschränkt ist, gerade wenn man ein gewisses Alter hat und einen gewissen Familienstatus hat. #00:09:30-5#
- 48 I: J.K.: Gut, Bindung an einen Arbeitgeber. Welche Maßnahmen führen deiner Meinung nach dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden langfristig an sich binden können? #00:09:43-2#
- 49 TN2_GenX: Ich glaube, der wichtigste Aspekt ist in dem Moment Vertrauen. Der Arbeitgeber muss ehrlich sein und transparent. Ja, und dann natürlich auch irgendwo auf eine gewisse Art und Weise, dass der Arbeitgeber vielleicht ein bisschen heraussticht aus dem, was man sonst zur Verfügung hat. Und damit meine ich auch Innovationen, Dienstplanerisches Denken, all

diese Bereiche, die damit reinspielen. Und natürlich auch der Außenstatus.
#00:10:16-7#

50 I: J.K.: Das wäre die nächste Frage gewesen, was der Stellenwert des Ansehens der Arbeitgeber für dich bedeutet. #00:10:22-7#

51 TN2_GenX: Das ist schon wichtig. Das ist schon wichtig. #00:10:26-2#

52 I: J.K.: Was bedeutet Wertschätzung und Anerkennung durch den Arbeitgeber? #00:10:30-4#

53 TN2_GenX: Ich glaube, das mag jeder. Jeder möchte, möchte wertgeschätzt werden. Und jeder möchte auch mal einen Schulterklopper haben. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall ist, was etwas ist, was wichtig ist. Und ich glaube, das wird auch bei uns ganz gut gehandhabt bis dato. #00:10:49-6#

54 I: J.K.: Wie wichtig sind Teambindungen? Also so was wie Schichtgruppen und feste Schichtpartner für dich? #00:10:57-5#

55 TN2_GenX: (...) Bin ich im Zwiespalt? Also vor zwei Jahren oder so hätte ich gesagt ganz wichtig. Mittlerweile glaube ich, dass es an Wichtigkeit etwas verloren hat. #00:11:14-1#

56 I: J.K.: (...) Wie wichtig ist die offene Kommunikation des Arbeitgebers zu den Mitarbeitenden? #00:11:22-3#

57 Person 3: Sehr wichtig. #00:11:23-4#

58 I: J.K.: Zum Thema Führungskräfte also nicht der Arbeitgeber, sondern die die Führungskräfte. Wie wichtig ist dir da die Wertschätzung und die Kompetenz der Führungskräfte? #00:11:34-0#

- 59 TN2_GenX: Das hat den gleichen Stellenwert wie bei jedem Mitarbeiter im Fahrdienst. Jeder, jeder muss zum einen loben können und zum anderen auch mal gelobt werden. Wenn er die Kriterien dafür erfüllt. #00:11:49-6#
- 60 I: J.K.: Ja, in der Tat. Wenn du an das Wort Fehlerkultur denkst, wie wichtig ist dir das? #00:11:58-8#
- 61 TN2_GenX: Auch das ist mir tatsächlich wichtig. Ich finde, man muss mit Fehlern immer transparent umgehen können und sich nicht von Scham oder Ähnlichem davon abhalten, Fehler transparent zu machen. Und ich denke, dass das auch einem selber Sicherheit gibt. Also das ist schon etwas, was wichtig ist und aber da spielt ja dann natürlich auch dann wieder das Vertrauen zum Arbeitgeber mit rein. #00:12:28-7#
- 62 I: J.K.: Welche Rolle spielt für dich die Bindung durch das Betriebsklima? Also ist es dir zum Beispiel wichtiger, mehr Geld zu verdienen? #00:12:45-6#
- 63 TN2_GenX: Lieber weniger verdienen, ein gutes Betriebsklima. #00:12:48-3#
- 64 I: J.K.: Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Karriereoptionen sind die für dich sehr wichtig, oder? #00:12:56-7#
- 65 TN2_GenX: Karriereoptionen sind bei uns oder im Rettungsdienst allgemein ja eher nur bedingt möglich, weil es gibt ja nicht so viele Aufstiegsdinge. Außerdem, irgendwann ziehen wir uns zu viel Personal aus dem Fahrdienst raus. Aus-, Fort- und Weiterbildung ist ein Riesenthema, finde ich superwichtig und vor allen Dingen spielt das auch wieder mit rein in den Bereich Motivation, auch in den Bereich Vertrauen und vor allen Dingen auch Vertrauen in sich selber. Und ich sehe halt auch ganz bei ganz vielen älteren Kollegen, dass die halt nicht abgeholt werden und dadurch dann so ein bisschen aufs außen Gleis geschoben werden. Und da muss, da muss im Rettungsdienst auf jeden Fall was passieren. #00:13:43-6#

- 66 I: J.K.: Welche Gründe führen deiner Meinung nach dazu, dass Mitarbeitende den Arbeitgeber verlassen? #00:13:50-5#
- 67 TN2_GenX: (...) Ich glaube momentan bessere Angebote. Da ich aber ja noch nicht gewechselt habe oder noch nie gewechselt habe, habe ich da jetzt ich, ich befürchte, dass es einfach die, die die Möglichkeiten, die andere Arbeitgeber geben, halt sind, die dazu beitragen, das Unternehmen zu verlassen oder eben halt familiäre Umstände oder Wohnungswechsel. #00:14:20-4#
- 68 I: J.K.: Wäre es für dich ein Grund, wenn ein Arbeitgeber dieselben Konditionen wie dein jetziger hätte, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die wöchentliche Arbeitszeit geringer wäre? #00:14:51-5#
- 69 TN2_GenX: Ja, wenn ich, ich sag mal, topographisch nicht gebunden wäre, also wenn ich keine Familie hätte oder kein Haus, dann wäre das für mich auf jeden Fall ein Grund. #00:15:01-1#
- 70 I: J.K.: Fällt dir noch irgendwas ein, was wir nicht behandelt haben? Wo du sagst, das wäre wichtig? #00:15:17-2#
- 71 TN2_GenX: Oh Gott. Nagelst du mich aber fest? (...) Es gibt ja so viele wichtige Punkte. Aber eigentlich hast du schon alles im Groben alles angerissen. Und ich denke, das Thema Dienstplan ist etwas, was man halt ewig zerreden kann und was ja wo ja auch glaube ich alle möglichen Leute dran arbeiten und nicht nur im Rettungsdienst, der [REDACTED] oder dem Rettungsdienst [REDACTED] sondern alle Hilfsorganisationen oder Ausführer des Rettungsdienstes sind ja dabei und versuchen irgendwie die eierlegende Wollmilchsau zu erfinden. Aber ich denke. Da brauchen wir sehr viel technische Unterstützung und Mut. #00:15:55-2#
- 72 I: J.K.: Ja, in der Tat. Ja, den brauchen wir. Prima, dann sind wir schon am Ende. Und dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. #00:16:20-1#

Anhang C.3 Interview mit TN3_GenX

- 1 I:J.K.: Sehr geehrter Teilnehmer, mein Name ist Jessica Kasat. Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der MSH in Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz, Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem strukturierten Interview teilzunehmen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen. Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten.

- 2 I: J.K.: Die erste Frage wäre, wie ist deine Erwartung an den Arbeitsplatz. Welche Erwartungen hast du an deinen Arbeitsplatz im Rettungsdienst im Allgemeinen? #00:00:52-1#

- 3 TN3_GenX: Ich erwarte an meinen Arbeitsplatz im Rettungsdienst eine Beziehung auf Augenhöhe zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für mich ist die Arbeit im Rettungsdienst eine sehr wertvolle Aufgabe, aber weiterhin eine Arbeit und ich gebe mein Bestes als Arbeitnehmer. Ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung und ich erwarte das Gleiche vom Arbeitgeber, dass er sich mit besten Mitteln bemüht, mir meine Arbeit zu ermöglichen. #00:01:25-3#

- 4 I:J.K.: Welche Aspekte sind dir an einem Arbeitsplatz besonders wichtig? #00:01:31-5#

- 5 TN3_GenX: Dass ich in der Lage bin, diese Arbeit bis an bis zum Renteneintritt durchzuführen. Man wird nicht unbedingt körperlich

belastbarer mit dem Alter. Die Erfordernisse und Anforderungen im Rettungsdienst wachsen stetig. Es kommen immer neue Maßnahmen dazu, es kommen immer neue Medikamente dazu. Es kommen wöchentlich Updates zu den Verfahrensanweisungen. Man erwartet, dass ich als Arbeitnehmer da ständig auf der Höhe der Zeit bleibe. Das sehe ich als relativ einseitig, als ständige Verschärfung der Arbeitsbedingungen vom Arbeitgeber. Ich möchte auf den letzten Metern meines Arbeitslebens, dass da berücksichtigt wird, dass ich älter werde, dass meine körperliche Belastbarkeit abnimmt, dass ich das mit sehr viel Erfahrung und Ruhe kompensiere und dass dafür Modelle geschaffen werden, wie ich unter diesen Bedingungen weiterhin in der Arbeit bleiben kann. #00:02:44-7#

- 6 I:J.K.: (...) In dem Zusammenhang Was bedeutet für dich da die tägliche Arbeitszeit und wie hoch sollte die maximal sein? Was die Bindung an einen Arbeitgeber angeht? #00:02:56-5#
- 7 TN3_GenX: Seit dem ersten Tag arbeite ich nicht weniger als zwölf Stunden. Es gab früher 24 Stunden, teilweise 48 Stunden Schichten. Das ist heute nicht mehr möglich. Unter den Auslastungswerten, die wir heute haben, ist zwölf Stunden das Maximum. Das ist für mich aber auch die Zeit, die ich dann arbeiten möchte. Ich möchte meine Schicht zwölf Stunden lang haben und auch so lange arbeiten. Acht Stunden Schichten empfinde ich als zu kurz. Ich komme dann wirklich lieber vier Tage a etwa zwölf Stunden, also zwölf Stunden. Ich mache den Satz nochmal. Ich komme lieber einen Tag weniger die Woche und arbeite dafür etwas länger. #00:03:47-2#
- 8 I:J.K.: Was denkst du denn, sind für dich geregelte Arbeitszeiten? #00:03:59-6#
- 9 TN3_GenX: Wichtig bei Beginn und Ende der Arbeitszeit ist für mich, dass die Aufeinanderfolge der Schichten so aufeinander abgestimmt ist, dass es keine häufigen Rollen gibt, also nicht Tag, Nacht, frei, Tag, Nacht, frei.

Sondern dass man eine Zeit lang Tagdienste macht. Dann ein paar Nachtdienste. Wobei ich in meinem speziellen Fall sagen muss, in meinem Alter sind die Nachtdienste, egal ob man viel fährt oder wenig fährt, von vom Prinzip her schon belastend, was den Biorhythmus angeht. Das verändert sich ab 40 habe ich gemerkt, dass die Nächte schwieriger zu bewerkstelligen sind und jetzt mit über 50 ist das, sind zwei Nächte am Stück für mich das höchste der Gefühle. Aber ich möchte nicht häufig durchrolliert werden, dass ich quasi mit jedem Tag zwischen Tag, Nacht und frei wechsel, sondern ich möchte in einem Rhythmus arbeiten können, der eine Gewöhnung zulässt an die einzelne Schicht bzw. auch die Möglichkeit, die für alle Mitarbeiter, wenn sie, wenn sie älter werden, dass Möglichkeiten geschaffen werden, Nachtdienste zu reduzieren. #00:05:17-4#

10 I:J.K.: Welche Rolle spielt für dich bei der Mitarbeiterbindung das Arbeitsumfeld? #00:05:24-9#

11 TN3_GenX: Das Arbeitsumfeld besteht für mich aus den Kollegen aus dem meinem Hauptstandort, wo ich quasi regelmäßig mein Beginn und Ende der Arbeitszeit habe. Und da ist das Wichtigste für mich der Kontakt zu den Kollegen, dass das kollegiale Umfeld passt. Wenn die Kollegen. (...) Anders. Wenn das kollegiale Umfeld passt, dann kann man sehr viel anderes kompensieren. Dann kann man, wir haben sehr lange auf einer wirklich unzulänglichen Rettungswache gearbeitet, weil wir füreinander da waren als Kollegen. Damit kann ich sehr viel kompensieren. Wir haben unter schwierigen finanziellen Bedingungen gearbeitet, weil wir füreinander da sind. Wir arbeiten jetzt immer noch unter schwierigen emotionalen, physischen, psychischen Bedingungen, weil wir füreinander da sind. Der Arbeitgeber wäre gut beraten, das weiterhin im Kalkül zu haben. Nicht zu sagen jeder muss mit jedem. Sondern dass man wirklich die Möglichkeiten schafft, einen ein, ein Umfeld zu schaffen, wo man sich wohlfühlt mit den Kollegen zusammen. #00:06:38-7#

- 12 I:J.K.: Wie wichtig ist für dich ein sicherer Arbeitsplatz? #00:06:43-4#
- 13 TN3_GenX: Im Augenblick haben wir die Lage, dass ich meinen Arbeitsplatz als hochgradig sicher betrachte. Ich kenne aber auch andere Zeiten. Und da war das sehr belastend, nicht zu wissen, ob der befristete Arbeitsvertrag verlängert wird. Deswegen ist ein sicherer Arbeitsvertrag wirklich eine sehr, sehr wichtige Sache. #00:07:06-2#
- 14 I:J.K.: Ist für dich die Trennung von Notfallrettung und Krankentransport bei der Bindung an einen Arbeitgeber wichtig? #00:07:14-5#
- 15 TN3_GenX: Prinzipiell nein. Nur wenn es darum geht, dass man sein primäres Tätigkeitsfeld verändern möchte, zum Beispiel als Möglichkeit, im mit zunehmendem Alter weniger Rettungsdienst zu machen und mehr Krankentransport. Das könnte eine Lösung sein für die Mitarbeiter, die einfach einen geregelten Ablauf haben, nur noch in Tagdiensten arbeiten möchten, dann ist das eine gute Alternative. Generell würde ich es bevorzugen für die die Auslastung des Rettungsdienstes. Das hat aber nichts mit dem Arbeitsplatz zu tun. Wenn man eine stärkere Trennung zwischen Notfallrettung, niedrighschwelliger Notfallrettung im Sinne von Notfall K und Krankentransport, wenn man das stärker trennt, auch durch eigene Fahrzeuge. #00:08:01-9#
- 16 I:J.K.: Sind für dich SAA's Handlungsempfehlungen und Medikamentengabe ein wichtiger Punkt bei einem Arbeitgeber? #00:08:09-7#
- 17 TN3_GenX: Nein, die sind durch die Bank ähnlich bis gleich. Egal in welchem Kreis ich in Schleswig-Holstein arbeite. Selbst wenn ich das Bundesland verlasse, sind die auch ähnlich gestrickt. Ich sehe das generell als eine sehr positive Entwicklung, wenn man die SAA's und die Medikamentengabe als Werkzeuge betrachtet, die einen helfen aber nicht als maßgebliche Vorgabe,

die unbedingt erfüllt werden muss und bei Nichterfüllung dann arbeitsrechtliche Konsequenzen daraus gemacht werden. #00:08:47-6#

18 I:J.K.: Kommen wir zum Thema Ausstattung. Welche Bedeutung misst du einer hochwertigen und modernen Ausstattung auf dem Rettungswagen bei? Ist das für dich ein Faktor, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn andere moderner sind? #00:09:03-8#

19 TN3_GenX: Nein. Die Ausstattung sollte so sein, dass sie den Gesundheitsaspekt Sorge trägt, dass wir also mit elektrischen Fahrzeugen arbeiten, dass wir auf den Krankenwagen elektrische Tragestühle haben, vielleicht sogar auf den Rettungswagen. Aber die Ausstattung mit hochtechnisiertem medizinischen Material spielt für mich keine Rolle. #00:09:36-6#

20 I:J.K.: Und neue und moderne Rettungswagen? Sind die wichtig für dich? #00:09:41-4#

21 TN3_GenX: Es ist schön, einen schönen neuen Rettungswagen zu fahren. Aber es geht auch mit den Alten, solange sie ihren Zweck erfüllen und nicht zu einer Belastung werden, in dem Sinne, dass wenn auf einem älteren Fahrzeug eine alte Trage ist, die nicht elektrisch bedienbar ist, dann bin ich kurz davor, mich zu weigern, so ein Auto zu fahren. #00:10:03-6#

22 I:J.K.: Wir hatten ja vorhin das Thema Alte Rettungswachen. Fällt dieser Aspekt einer modernen und neuen Rettungswache darunter, dass du sagst, dass es für einen Arbeitsplatz elementar. #00:10:16-6#

23 TN3_GenX: Nicht unbedingt. Der primäre Faktor sind die Kollegen. Eine Rettungswache ist primär ein Gebäude. Man möchte natürlich in keiner

Ruine arbeiten oder wo es schimmelt oder wo es durchs Dach tropft. Aber das ist ja in der Regel nicht der Fall. #00:10:34-9#

24 I:J.K.: Kommen wir zur Motivation. Wie wichtig sind für dich finanzielle Anreize und in welcher Höhe sollten diese sein? #00:10:43-8#

25 TN3_GenX: (...) Geld spielt eine große Rolle. Geld kann eine Motivation sein. Ich möchte für meine Tätigkeit fair bezahlt werden. Das haben wir ansatzweise erst seit wenigen Jahren, dass die Gehaltsstruktur sich gebessert hat. Aber ich sehe den Notfallsanitäter noch nicht als angemessen genug bezahlt für die Verantwortung und die Funktion, die er trägt. #00:11:15-7#

26 I:J.K.: Wäre das ein Wechselgrund für dich, wenn jemand besser bezahlt? #00:11:20-5#

27 TN3_GenX: Unter Umständen ja. Dann muss es aber auch in meiner jetzigen Position ein deutlicher Unterschied sein. Und die anderen Arbeitsbedingungen müssen dann auch stimmen. #00:11:33-3#

28 I:J.K.: (...) Sind für dich Prämien interessant, die ein Arbeitgeber dir ermöglichen würde? Und was könnten das für Prämien sein, die dich reizen würden? #00:11:45-5#

29 TN3_GenX: Ein Prämiensystem fällt mir schwer, mir das vorzustellen. Für die fünf hundertste erfolglose Reanimation ist das vielleicht nicht angemessen. #00:11:56-5#

30 I:J.K.: Nee, sowas wie LOB zum Beispiel. #00:11:58-4#

31 TN3_GenX: LOB speziell in dem Fall finde ich es komplett falsch angesetzt. Man nimmt dem Mitarbeiter Geld weg, um es ihm dann hinterher als Prämie

- wiederzugeben. Ist nicht unbedingt sinnvoll. Anreize für wer keinen Schaden am Auto macht oder wer nicht krank wird, führen in die falsche Richtung, verschlechtern die Lage. Prämien an sich haben auch immer einen Nasenfaktor. Dass jemand sich benachteiligt fühlt. So gesehen sollten alle gleich gut nach einem ausgearbeiteten System bezahlt werden und nicht Einzelne noch besser, indem man ihnen eine Prämie zuspricht. #00:12:45-3#
- 32 I:J.K.: Wie wichtig ist dir in dem Zusammenhang mit der Motivation, bei einem Arbeitgeber zu bleiben, die Überstundenregelung? #00:12:53-7#
- 33 TN3_GenX: Überstunden lassen sich nicht vermeiden. Aber neben den durch den Einsatz bedingte Überstunden kommen noch Überstunden hinzu, aufgrund der fehlenden Personalstärke und in diesem Zusammenhang bewusst Überstunden zu generieren durch den Arbeitgeber, um diese Lücke zu schließen, ist eine Herabwürdigung des Mitarbeiters. Das ist ein einseitiges Ausnutzen einer Regelung und das Gestellungsverhältnisses und ist in meinen Augen komplett falsch. #00:13:40-4#
- 34 I:J.K.: (...) Hast du oder wie wichtig ist eine flexible Dienstplanung? Und hast du eine Vorstellung dazu das Mitarbeiter zufriedener sein könnten? #00:13:50-2#
- 35 TN3_GenX: Nein. Ja, ich habe konkrete Vorstellungen für eine flexible Dienstplanung. Ich brauche keine Dienstplanung, wo ich erst in sieben Tagen weiß, wie ich arbeite, wo ich dann aber auch im Gegenzug sagen kann, wie ich in sieben Tagen arbeiten möchte. Also eine sehr kurzfristige Planung. Ich plane längerfristig, ich plane ein Jahr im Voraus und möchte das neben der Flexibilisierung der Arbeitszeitmodelle, die für viele sehr interessant ist, es aber auch das andere Ende der Wurst gibt, wo eine sehr langfristige, sehr geplante Dienstplangestaltung möglich ist. #00:14:34-8#
- 36 I:J.K.: Ist in dem Zusammenhang mit der Dienstplanung und Überstunden, wie wichtig ist dir der Freizeitausgleich da. #00:14:47-2#

- 37 TN3_GenX: Ja. Freizeitausgleich ist einfach nur die Konsequenz daraus, dass ich in Vorleistung gegangen bin mit Arbeit. Und die Praxis, unter einem Personalmangel einen Freizeitausgleich komplett einzustellen, ist nicht angemessen. Freizeitausgleich hat auch die Funktion, den Mitarbeiter zu schützen und ihm die Möglichkeit zu geben, sich Erholungszeiten zu schaffen, wenn er sie braucht. Das können familiäre Aspekte sein. Es kann aber auch sein, dass man einfach einmal Abstand braucht und Luft holen muss, ohne sich gleich krankschreiben zu lassen. Und das zu verwehren ist falsch. Dadurch auch alleine die, die komplette Nichtgewährung sorgt für Unruhe bei den Mitarbeitern. Und auf Deutsch gesagt man verheizt sie dadurch. #00:15:40-2#
- 38 I:J.K.: (...) Wären für dich bei einem Arbeitgeber Vergünstigungen attraktiv? Und wenn ja, in welchen Bereichen wären sie besonders attraktiv für dich und könnten dich diese binden? #00:15:51-4#
- 39 TN3_GenX: (...) Das wären ja Mitarbeiterangebotsplattformen, wo man dann vielleicht einen Rabatt auf ein Auto kriegen kann oder ein E Bike finanzieren kann, Angebote wie Sportstätten, Freibäder. Das ist alles sicherlich angenehm, aber nicht notwendig. Insbesondere Sportangebote. Das muss dann auch zu dem Mitarbeiter passen. Und man muss auch die Zeit haben, das regelmäßig nutzen zu können. Andere Vergünstigungen bei Anschaffungen mit hohem Wert, da glaube ich, dass man, wenn man selber gut handeln kann, einfach günstiger wegkommt. Es ist für mich kein Anreiz zu sagen, ich gehe zu einem Arbeitgeber, weil der die besseren Mitarbeiterangebote hat. #00:16:52-3#
- 40 I:J.K.: Wären Zusatzversicherungen in dem Bereich dann interessant? #00:16:58-9#

41 TN3_GenX: Wenn man langfristig in diesem Beruf arbeiten möchte, sollte man da auf jeden Fall darüber nachdenken. Das wäre ein, das wäre ein sehr interessantes Angebot, wenn der Arbeitgeber Möglichkeiten schafft, eine eine Zusatzversicherung mitzufinanzieren mitzutragen, eine eine Krankenversicherung, eine Aufstockung der der Leistungen ähnlich einer privaten Zusatzversicherung, wenn es darum geht, Unfallversicherung oder ähnliches, für den Mitarbeiter erschwinglicher und günstiger zu machen und somit eine Zukunft auch für sich zu versichern und abzusichern. Das ist auf jeden Fall ein Pfund, das zu einem Arbeitgeberwechsel auch sicherlich führen könnte. #00:17:47-9#

42 I:J.K.: Wie wichtig ist der Work Life Balance und wie stellst du dir diese vor? #00:17:53-7#

43 TN3_GenX: Sehr wichtig. Ich bin nicht nur Arbeitnehmer, ich bin auch Familienvater, ich bin Ehemann, ich bin Freund, Verwandter, Kumpel, Kollege. Und für mich findet Leben in beiden Aspekten statt. Mein Leben findet in der Arbeit statt und außerhalb. Und das sollte sich gegenseitig unterstützen und tragen. Ich unterlasse in meiner Freizeit Dinge, die mich für die Arbeit irgendwie meine Arbeitsleistung beeinträchtigen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch, dass meine Arbeit mich nicht von meinem Freizeitverhalten abhält. Das betrifft das das die Überlastung, das betrifft das Ausgelaugtsein, das vielleicht auch Ausbrennen und keine Motivation mehr finden, überhaupt eine Freizeit zu gestalten. Das betrifft auch finanzielle Aspekte, dass es mir möglich sein muss, eine Freizeit zu erleben und zu finanzieren. So gesehen ist Work Life Balance eigentlich ein unsinniger Begriff. Es muss eins sein. Es muss beides zusammengeführt werden zu einem Leben. #00:19:07-9#

44 I:J.K.: (...) Bindung an den Arbeitgeber. Welche Maßnahmen führen deiner Meinung nach dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden langfristig an sich binden können? #00:19:19-4#

45 TN3_GenX: (...) Wenn ich jetzt Wertschätzung sage, ist das zu einfach. Applaus reicht nicht. Auch dass der Wachleiter oder der Geschäftsführer über die Wache läuft und sagt Toll gemacht, reicht auch nicht. Es muss sich ausdrücken. In Taten und Taten sind, dass die Firma keinen Zweifel daran lässt, sich darum zu bemühen, nach dem erforderlichen, für den Verdienst erforderlichen Stunden-Soll. Alles, was darüber hinaus geleistet wird, auch das Angebot zu schaffen, dass das in Freizeit ausgeglichen werden kann, wieder. Die Firma muss glaubwürdig sein in dem Bereich, dass die Zukunftsperspektive im Unternehmen stimmt, sowohl im Führungsstil als auch in der Erwartung, dass die Arbeit auch mit dem Leben wächst bzw. anpassbar ist. Und wie war die Frage? #00:20:22-1#

46 I:J.K.: Was, was den Arbeitgeber ausmacht, um die Mitarbeiter langfristig zu binden? #00:20:28-8#

47 TN3_GenX: Ja, und dafür muss der Mitarbeiter, einfach auch der der Arbeitgeber, einfach authentisch sein in seinem Führungsstil, dass man ihm vertrauen kann und dass er glaubwürdig ist, dass seine Ziele offen sind und dass seine Ziele sich mit den Zielen der Mitarbeiter decken. Wir wollen einen guten Job machen unter fairen Bedingungen für eine gute Bezahlung oder eine faire Bezahlung und unter Bedingungen, die das auch für viele, viele, viele Jahre zulassen. #00:20:57-4#

48 I:J.K.: Ist da das Ansehen des Arbeitgebers für dich auch wichtig? #00:21:02-1#

49 TN3_GenX: Nein, ich arbeite nicht für das Prestige meines Arbeitgebers. Ich hätte jetzt fast gesagt, ich würde auch für die russische Mafia arbeiten, wenn die Arbeitsbedingungen stimmen. Das kommt natürlich nicht ganz hin. Aber wenn ich im öffentlichen Dienst für einen normalen Arbeitgeber tätig bin, der

den Auftrag hat, den Rettungsdienst zu machen, dann sind die austauschbar. Da ist keiner besser als der andere. #00:21:30-3#

50 I:J.K.: Wertschätzung und Anerkennung hast du ja schon gesagt, dass das nicht ausreicht. Aber ist das für dich trotz alledem wichtig? #00:21:36-6#

51 TN3_GenX: Ich möchte schon das Gefühl haben, dass mein Arbeitgeber zu schätzen weiß, was ich tue. Und wenn ich ein Problem habe, das ich artikuliere, dass man sich dann nicht hinstellt und das kleinredet, so tut, als wäre das ein Problem eines Einzelnen und sich dann hinstellt, als würde man selber keine Fehler machen. #00:22:00-4#

52 I:J.K.: Ist es dir wichtig, dass du eine Teambindung hast, also so was wie Schichtgruppen oder sogar einen festen Schichtpartner? Ist das für dich elementar? #00:22:10-8#

53 TN3_GenX: Schichtgruppe ist für mich das A und O einer Dienstplanung. Ich möchte in einem überschaubaren Kreis von Kollegen arbeiten und nicht 180 Tage im Jahr zur Arbeit kommen und mit 180 unterschiedlichen Kollegen zusammenfahren. Das heißt für mich jedes Mal wieder sich vorstellen, sich beschnuppern, feststellen, ob man zusammenpasst als Team, dass die rettungsdienstliche Pflicht erfüllt, auch menschlich, ob man zusammenpasst. Und kurz gesagt nicht 180-mal dieselbe Frage beantworten. Eine Schichtgruppe ist für mich das Optimum dessen, was möglich ist. Ein überschaubarer Kreis von 4 bis 12 oder darüber hinaus Leuten, dass man zusammenarbeitet. Zusammen frei hat, zusammen die Möglichkeit hat, sowohl auf der Arbeit ein vertrautes Schema zu entwickeln, miteinander zu wachsen, neue Kollegen zu integrieren, alte Kollegen zu verabschieden, als auch ein gemeinschaftliches Freizeitverhalten an den Tag zu legen. Denn derjenige, der mich in meinen Problemen auf der Arbeit am besten versteht, das ist der Kollege, mit dem ich viele Jahre zusammengearbeitet habe. Und

da kann kein Therapeut kommen, da kann kein Psychologe kommen, da kann kein Vorgesetzter kommen, der das ersetzen kann. #00:23:35-6#

54 I:J.K.: Wie wichtig ist es dir, dass die Führungskräfte in dem Zusammenhang wertschätzend und kompetent sind? #00:23:43-4#

55 TN3_GenX: Der Wachleiter ist Wachleiter und auch die davor erfüllen ihre Aufgaben. Aber es sind immer noch Kollegen. Nur mit einem anderen Aufgabenspektrum. Und so sollen die sich bitte auch verhalten. Nur weil einer es geschafft hat, in der Gehaltstabelle irgendwie zwei, drei Stufen nach vorne zu rücken, macht ihm das nicht zu einem wichtigeren oder besseren Menschen. Und so ein Verhalten an den Tag zu legen, halte ich für eine Führungskraft unwürdig. Dann ist sie fehl am Platz. #00:24:14-9#

56 I:J.K.: Das Wort Fehlerkultur ist das für dich eine offene Tür beim Arbeitgeber? #00:24:23-0#

57 TN3_GenX: Fehlerkultur ist extrem wichtig. Wirklich extrem wichtig, weil wir in einem sehr sensiblen Bereich arbeiten, der sich schlecht normieren lässt. Menschen sind schlecht normierbar. Wir arbeiten mit sehr normierten Strukturen, indem wir SAA's anwenden. Medikamentengaben sind normiert und das Ganze auf ein sehr fluides Objekt wie ein Patient mit seinen ganz individuellen Problemen, Sorgen, Schmerzempfinden, Leidensdruck. Die Frage noch mal? #00:24:57-3#

58 I:J.K.: Fehlerkultur. #00:24:59-3#

59 TN3_GenX: Fehlerkultur! Und in so einem Spannungsfeld geschehen zwangsläufig Fehler. Und das Beste, was man daraus machen kann, ist daraus zu wachsen. Und ein Fehler sollte nicht genutzt werden, um zu

maßregeln, sondern ich folge da dem Sprichwort: Ein kluger Mensch bedankt sich, wenn man ihn auf einen Fehler hinweist. Ein Dummer wird frech.
#00:25:26-9#

60 I:J.K.: Ja, das stimmt. Ist für dich die Bindung an einen Arbeitgeber besonders wichtig? Wenn das Betriebsklima stimmt? Oder sagst du Geld ist mir eher wichtiger? #00:25:41-6#

61 TN3_GenX: Das Betriebsklima ist mir wichtiger. Geld ist auch wichtig. Wenn, wenn, wenn das von vorne bis hinten nicht stimmt, dann kann das Betriebsklima noch so toll sein. Ich arbeite aber nicht umsonst. Aber erstmal will ich gerne zur Arbeit gehen und dann gehe ich lieber zu dem Arbeitgeber, wo ich mich wohlfühle, wo ich vielleicht in einer Struktur bin, bleibe oder reinkomme, die mir ein Gefühl von zu Hause gibt oder von hier gehörs du hin. Und habe dann ein geringeres Einkommen. Da macht das Betriebsklima eine ganze Menge wett. #00:26:22-9#

62 I:J.K.: Sind für dich bei einem Arbeitgeber Fort-, Weiterbildungs- und Karriereoptionen maßgeblich? #00:26:29-8#

63 TN3_GenX: Für mich nicht mehr. #00:26:30-6#

64 I:J.K.: Wären Sie früher gewesen? #00:26:32-8#

65 TN3_GenX: Ja. #00:26:33-4#

66 TN3_GenX: Auf jeden Fall. Als ich ein kleiner Bub im Rettungsdienst war, war Hierarchie quasi eine Reißzwecke. Unten das breite Volk und einer ragte heraus. Unter den jetzigen Umständen hat man sehr viele Aufstiegsmöglichkeiten und auch sehr viele Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf sein eigenes Arbeitsumfeld, indem man sich an verschiedenen Stellen engagiert und einbringt. Und das machen die Leute so lange, wie sie

das Gefühl haben, dass sie etwas bewegen können. Und der größte Fehler, den der Arbeitgeber an diesem Punkt machen kann, ist eine Ungerechtigkeit zu schaffen, Einzelne zu bevorzugen und Engagement nicht zu belohnen, weil dann engagieren sich die Leute nicht mehr. #00:27:20-7#

67 I:J.K.: Wenn du einen Arbeitgeber hättest, der nahezu die gleichen Konditionen hätte wie dein jetziger Arbeitgeber, würde aber statt einer 48 Stunden Woche eine 39 Stunden Woche anbieten. Wie gesagt, zu denselben Konditionen. Wäre das für dich ein Grund, den Arbeitgeber zu wechseln? #00:27:41-6#

68 TN3_GenX: Ja, wenn er für mich. Ich beantworte die Frage noch mal, ja. Wenn die Bedingungen, zu denen ich da arbeiten würde, vergleichbar sind, wie mit meinem jetzigen Arbeitgeber. Und dazu zähle ich harte Skills wie Einkommen, Erreichbarkeit, Schichtplan, aber auch Softskills wie kollegiales Umfeld, Wertschätzung und Möglichkeiten der Lebensgestaltung in der Arbeit oder dass die Arbeit auch die Lebensgestaltung mit aufnimmt. Dann würde ich auf jeden Fall ganz, ganz stark überlegen, ob ich für eine 39 Stunden Woche mit den gleichen Bedingungen arbeiten gehe statt für eine 48.. #00:28:26-8#

69 I:J.K.: Welche Gründe führen deiner Meinung nach dazu, dass Mitarbeitende ihren Arbeitgeber verlassen. #00:28:32-6#

70 TN3_GenX: (...) Enttäuschte Erwartungen. Man wird ausgebildet, man macht eine wirklich hervorragende 3-jährige Ausbildung, wird auf ein Niveau gebracht, das unglaubliche Möglichkeiten gibt. Dann geht man in den Beruf und wächst dort weiter. Man lernt, mit schwierigen Situationen in Ruhe umzugehen. Man qualifiziert sich als Problemlöser, als jemand, der geschult ist im Umgang mit Menschen. Jemand, der geschult ist in der Führung von Menschen unter schwierigen Bedingungen. Selbst Katastrophen werden irgendwann verlieren ihren Schrecken. Damit ist man hochqualifiziert für

jeden anderen Bereich als Quereinsteiger, wenn man nicht eine ganz hoch spezielle Ausbildung benötigt, um da hineinzukommen. Aber das ermöglicht den, den jungen Leuten, die diese Ausbildung machen, sehr viel und sehr viel auch andere Wege zu gehen, sich auszuprobieren. Da sollte man darauf achten, die nicht zu verlieren, indem man sie enttäuscht. Durch, indem sie nicht machen können, was sie erwarten oder wozu sie ausgebildet worden sind, indem man sie klein hält oder mit Regeln überhäuft, die, die nicht sinnvoll sind. Indem man ihnen Arbeitsbedingungen vorsetzt, die nur belastend sind, die kein Freizeitverhalten ermöglichen, die finanziell keine Sprünge zulassen. Dann setzt man jedes Mal einen Sargnagel an, der den Mitarbeiter aus dem Unternehmen treibt. Die Leute kommen hierher, sie wollen Großes leisten. Sie sind bereit, große Opfer zu bringen für diesen Beruf an Tagen zu arbeiten, wo ihre Freunde frei haben, an Festen nicht teilnehmen zu können, wo die Familie sich trifft. Das Ganze für ein Gehalt im öffentlichen Dienst, das einem immer noch am Sozialberuf entspricht. Dinge zu sehen, die eigentlich selten einer sehen will. Sich selbst einem Risiko auszusetzen. Gesundheitlich, Unfallrisiko. Die die gute Chance, es nicht bis zur Rente zu schaffen. Das macht man nur, wenn man hochmotiviert ist und etwas erreichen will. Und wenn man diese Motivation nicht akzeptiert und wertschätzt, dann sind die Leute weg. #00:31:04-0#

71 I:J.K.: Super. Kommen wir zur Abschlussfrage. Fällt dir im Anschluss noch irgendwas ein, was wir nicht behandelt haben und wo du sagst, das wäre noch wichtig?

72 TN3_GenX: (...) Nein.

73 I:J.K.: Gut, dann wärst du auch der Einzige. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank für das Interview und würde die Aufnahme damit stoppen. #00:31:27-7#

Anhang C.4 Interview mit TN1_GenZ

- 1 I: J.K.: Hallo [REDACTED], mein Name ist Jessica Kasat. Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der MSH in Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz, Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem strukturierten Interview teilzunehmen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen. Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten.

- 2 I: J.K.: So, dann kommen wir mal zur ersten Frage. Und zwar die Erwartungen an den Arbeitsplatz. Welche Erwartungen hast du an den Arbeitsplatz überhaupt im Allgemeinen an den Rettungsdienst. #00:01:01-4#

- 3 TN1_GenZ: Also zum einen möchte ich. Ich erscheine pünktlich zur Arbeit. Dann möchte ich auch, dass das Geld pünktlich ankommt. Zum anderen möchte ich die Materialien, die zur Verfügung stehen die sollten vollständig sein, also es sollte halt nichts Halbes sein, sondern alles in guter Menge vorhanden sein, damit wir auch vernünftig arbeiten können und Mängel, die irgendwie auftauchen, auch irgendwie schnell ausgetauscht werden. Bzw. dass man sich halt da irgendwie drum kümmert. Zum anderen ja irgendwie auch so eine kleine Wohlfühloase. Also jetzt zum Beispiel mit dem neuen Bau der Rettungswache alles neu. Genug Platz für alle, dass man sich halt nicht auf den Sack geht. Also nicht aufeinander hockt. (...) Das sind auf jeden Fall, glaube ich, so die wichtigsten Dinge, aber auch, dass irgendwie immer jemand da ist, der irgendwie ansprechbar ist. Also ob das jetzt Wachleitung ist oder stellvertretende Wachleitung oder Praxisanleiter oder wer auch immer, dass wenn irgendwie mal irgendwas passiert, dass du in unmittelbarer Nähe, ob das jetzt Telefon ist oder, meistens sind sie auch alle

vor Ort, da halt mit demjenigen sprechen kannst ey guck mal das und das ist gerade irgendwie scheiße gelaufen oder der Einsatz war kacke. Da könnte eine Beschwerde kommen, was weiß ich. Sowas halt. #00:02:33-0#

- 4 I: J.K.: Was oder wie hoch, denkst du, sollte im Rettungsdienst die tägliche Arbeitszeit höchstens sein? #00:02:40-8#
- 5 TN1_GenZ: (...) Also maximal acht Stunden. Alles was drüber geht, wenn du wirklich viel zu tun hast, geht meiner Meinung nach auf die Leistung. Und wenn du dann auch solch eine Phase hast, wo du keine Pause hast und wirklich viele Einsätze in dem kurzen Zeitraum dich nicht richtig regenerieren kannst bzw. hast nicht gegessen, das geht irgendwann, auch wenn es nicht passieren darf eigentlich, irgendwann geht es quasi auf deine Leistung und dann leiden die Patienten drunter. Oder du wirst unfreundlich, oder du ja. Fängt ja bei Schlafmangel an und hört bei keine Pause gehabt auf. Und dann irgendwann Überstunden und auch keine Ahnung, die 13. 14. Überstunde. Das ist dann auch wirklich hammerhart und die Konzentration ist da bei niemanden mehr bei 100 % also alles über acht Stunden, wird also für mich persönlich für mich würde ich sagen, wenn du wirklich viel zu tun hast, geht gar nicht. #00:03:40-8#
- 6 I: J.K.: Was bedeutet für dich geregelte Arbeitszeit? #00:03:45-0#
- 7 TN1_GenZ: Irgendwie ein System hinter. Also wenn wir jetzt beispielsweise diese Schichtgruppen, also diese, diese Schichtfolgen nehmen. Das ist zum Beispiel für mich geregelte Arbeitszeit. Vorher war das ja immer so ein ja, drunter und drüber. Eigentlich hast du drei Nächte gemacht, hast du einen Tag frei gehabt, dann hast du direkt wieder einen Tag gehabt. Dass man halt ein festes Schema hast, was ich dann immer wieder wiederholt. Dass du irgendwie, auch wenn es schwierig ist, im Schichtdienst eine Routine aufbauen kannst. #00:04:20-3#

- 8 I: J.K.: In dem Bezug, welche Erwartungen man an den Arbeitsplatz hat. Welche Rolle spielt für dich da das Arbeitsumfeld? #00:04:29-1#
- 9 TN1_GenZ: Also eine große Rolle. Wenn ich jetzt auf die Arbeit kommen würde und ich würde beispielsweise, keine Ahnung, das Erste, was an dem Tag passiert, ist, dass sich die Leute streiten und anmeckern und die Stimmung ist blöd. Dann, ja, wie soll ich sagen, startet man superschlecht in den Tag und das geht ja auch auf die eigene Laune irgendwie. Und wenn ich dann weiß, okay, keine Ahnung. XY ist da und die können sich gar nicht ab. Das drückt die komplette Stimmung runter. Überlegt man sich zweimal, gebe ich mir das heute wirklich. So nach dem Motto. #00:05:02-8#
- 10 I: J.K.: Wie wichtig ist für dich ein sicherer Arbeitsplatz? #00:05:08-1#
- 11 TN1_GenZ: (...) Auch wichtig. Also. (...) Wie meinst du mit sicher? Im Sinne von so auch für Fahrzeuge und so was? #00:05:24-0#
- 12 I: J.K.: Das du weißt, dass du schwer gekündigt werden kannst, zum Beispiel. Also es gibt ja Jobs, wo man angestellt ist und wo man immer die Gefahr hat, dass man gekündigt wird. Aber bei dem heutigen Arbeitsmarkt hat man ja doch mehr Auswahl. Und genau wie wichtig dir eigentlich so ein sicherer Arbeitsplatz ist. #00:05:40-4#
- 13 TN1_GenZ: Also es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich finde es nur, also ich weiß nicht, ob, ob das, ob du damit ob du das jetzt verwenden kannst, das, was ich dir erzähl. Ich haue es einfach mal raus. Also ist schon gut, wenn es sicher ist. Aber zu sicher ist manchmal auch nicht gut, weil man die Leute, die wirklich Mist bauen, erst rauswerfen kann, wenn sie gefühlt schon Menschen umgebracht haben. Weißt du, was ich meine? Ja, also es muss immer wirklich viel passieren, bis dann irgendwann eine Abmahnung kommt und bis es dann wirklich zum Rauswurf kommt, was teilweise schon hätte früher passieren müssen, vergeht zu viel Zeit oder es passiert gar nicht deswegen. Also ich finde es schon gut, dass mein Platz sicher ist und dass

ich mir auch Fehler leisten darf. Ich finde es aber nicht so gut, dass man teilweise so, ja so locker zu locker damit umgeht. Also ich ich weiß ja immer nicht, was im Hintergrund passiert. Es kann ja sein, dass Gespräche geführt werden und Abmahnungen hier und da. Es wird ja nicht so offen nach draußen kommuniziert. Aber ja. #00:06:49-5#

14 I: J.K.: Ich weiß was du meinst. Ja. #00:06:50-3#

15 I: J.K.: Wie wichtig ist dir die Trennung von der Notfallrettung und von Krankentransporten? #00:07:00-6#

16 TN1_GenZ: Das ist, glaube ich, mit das Wichtigste eigentlich. Also gerade, wenn man dann sagt okay, ich mache die drei Jahre und ich mache mein Staatsexamen und man dann aber auf dem Rettungswagen fährt und den ganzen Tag, es gibt ja Tage, da machst du drei, vier Krankenbeförderung, dann denkst du dir Du auch, also es ist ab und zu zwischendurch voll okay, um die KTWs zu entlasten, aber ich denke mir dann immer so, wofür habe ich jetzt eigentlich die drei Jahre gelernt? Weil das ist letztendlich nicht das, was ich mit dem Staatsexamen irgendwie machen wollte, was der Plan dahinter war. Also ich fahre dann immer mit einem Gefühl nach Hause, es ist ja nicht nutzlos irgendwie. Aber ich fahre dann immer mit einem Gefühl nach Hause und denke mir so Boah, du hast heute weder einen Zugang gelegt, noch hast du irgendwelche, es ist halt nicht die Arbeit, die ich mir irgendwie vorgestellt habe. Ich wusste, dass es ein Mehrzweckfahrzeug ist usw. und dass es auf mich zukommen wird. Aber irgendwann denke ich mir dann auch so, wenn es den ganzen Tag nur Krankenbeförderung sind, bringt es mir halt keinen Spaß. Bzw. Ich fühle mich unterfordert und wenn ich mich unterfordert fühle, dann verliere sehr schnell die Lust an diesem Job. Weißt du was ich meine? #00:08:12-0#

- 17 I: J.K.: Das weiß ich ja. Welchen Stellenwert nehmen in dem Bezug die SAA's und Handlungsempfehlungen und Medikamentengaben ein?
#00:08:20-8#
- 18 TN1_GenZ: Also ich finde es richtig gut, dass wir das haben. Ich finde es aber auch gut, dass wir quasi das ist das von der von der [REDACTED], dass wir aber auch als NotSan so ein bisschen selber gucken können, situationsbedingt, was kann ich geben, was sollte ich hier nicht geben. Wie auch immer, dass du anhand der Ausbildung halt gut darauf vorbereitet wirst, dass wir so viele Freigaben haben, das ist glaube ich auch mit einer der Dinge, die sehr wichtig sind, also der Faktor Spaß bzw. Selbstständigkeit irgendwie was auch in der Ausbildung mitkriegst. Dass das letztendlich nicht so oft anwenden kannst, ist eine andere Sache, aber dass es das gibt und dass sie die Freiheiten haben, das ist letztendlich das, weswegen man wirklich die drei Jahre so durchgeballert hat mit dem Hintergrundwissen, wenn es dann irgendwie bei jeder zweiten Sache heißt, das darf, nur der Notarzt, denke ich mir Wow, ein bisschen aufziehen, das kriegt jeder irgendwie hin. Ja, also ich. Ich habe immer Spaß daran, da irgendwie eine SAA anzuwenden und den Leuten, also man fühlt sich aber einfach produktiv, wenn man den Leuten die Schmerzen nehmen kann oder Übelkeit nehmen kann oder wie auch immer. #00:09:36-7#
- 19 I: J.K.: Super. Dann kommen wir zum Zweiten Punkt. Und zwar die Ausstattung von Rettungswagen und Rettungswachen. Welche Bedeutung hat bei dir die hochwertige und moderne Ausstattung auf dem Rettungswagen. #00:09:51-8#
- 20 TN1_GenZ: (...) Also ich finde es persönlich schon wichtig, weil ich aber auch von Anfang an verwöhnt wurde. Also ich habe beispielsweise die ersten zwei Jahre immer nur mit Powerload gearbeitet und dann hieß es auf einmal Ja, übrigens, wir haben auch so eine Frage, die ist nicht elektrisch. Und dann dachte ich mir so, was ist das denn für eine Scheiße? Und jetzt? Heutzutage ist es so, wenn ich mal eine Reserve Karre fahren muss, die mal keine Powerload hat oder da dann irgendwas nicht funktioniert, keine Ahnung, die

Fensterscheibe geht nicht runter, Sitzheizung funktioniert nicht, die Hörner hören sich komisch an, was auch immer. Dann bin ich davon richtig abgefickt. Also so richtig verwöhnt. Einfach. Weißt du, was ich meine?
#00:10:35-9#

21 I: J.K.: Kann ich verstehen. #00:10:39-2#

22 TN1_GenZ: Das ist wahrscheinlich auch so ein Ding. Hätte ich von Anfang an irgendwie das anders mitgegeben bekommen, also im Sinne von ich hätte nur die M1 kennengelernt und ich wüsste gar nicht, dass es diese Powerload gibt. Dann wäre ich wahrscheinlich, würde ich jetzt auch anders darüber denken, weil die Leute sagen ja auch immer ja, damals, da hatten wir nee, da gab's noch Koffer und was weiß ich, aber ich kenne es halt nur so und deswegen ist dann dieser Downgrade, der auf einmal kommt, dann superschlimm für mich. #00:11:07-9#

23 I: J.K.: (...) Und wie wichtig ist es, dass die Rettungswagen modern sind? Also dass die gut aussehen und was hermachen. #00:11:20-1#

24 TN1_GenZ: Also Aussehen ist glaube ich für mich weniger wichtig als Ausstattung. So. Ich freue mich aber auch, wenn es was Einheitliches ist und wenn wenn man von außen halt auch sieht okay, da hat sich irgendjemand was bei dem Muster gedacht. Aber es ist tatsächlich eher die Ausstattung. Also das ist nett anzusehen, aber ist für mich jetzt nicht mit das Wichtigste.
#00:11:48-6#

25 I: J.K.: Was für Aspekte fallen für dich unter eine moderne Rettungswache, die für dich wichtig sind? #00:11:57-0#

26 TN1_GenZ: Ich werde noch mal die Frage Du warst gerade so abgehakt.
#00:12:00-6#

27 I: J.K.: Welche Aspekte fallen für dich unter eine moderne Rettungswache, die für dich wichtig sind? #00:12:06-2#

28 TN1_GenZ: Ah, okay. Eine voll ausgestattete Küche. Also. Das ist für mich Luxus. Gerade so mit diesem, wie heißt denn das mit dem Herd? Induktionsherd. Ansonsten genug Freiraum, irgendwie Ruheräume. Also, dass du dann auch wirklich dich mal zurückziehen kannst. (...) Ja, dass das alles so ein bisschen geordnet ist. Also dass du keine Ahnung, keine Halle hast wie in der XXXXXXXXXX, wo das alles kreuz und quer die Fahrzeuge sich hinstellen müssen und dass du viel Platz hast. Alles ist irgendwie geregelt. Jeder hat so irgendwie seinen Lieblingsplatz bzw. kann selber entscheiden, okay, ich will jetzt nicht aufeinander hocken, ich will jetzt irgendwie mich mal kurz zurückziehen im Ruheraum. Ja, also hauptsächlich Platz. Auf jeden Fall viel Platz. Also viel Platz, auch wenn man sich zurückziehen möchte. Und Ausstattung im Sinne von genug Ruheräume oder Möglichkeiten sich mal hinzulegen. Eine voll ausgestattete Küche. Ich glaube, das sind so ein vernünftiger Tisch, wo man sich richtig hinsetzen kann. Das sind so Dinge, die werden mir, glaube ich, so mit am wichtigsten. #00:13:32-0#

29 I: J.K.: Alles klar, dann kommen wir zum Dritten Punkt. Das ist die Motivation. Da stelle ich jetzt nach und nach ein paar Fragen. Und zwar, wie bewertest du für dich finanzielle Anreize und wie hoch sollten die sein? #00:13:54-2#

30 TN1_GenZ: Also heutzutage muss man ja sagen, dass alles wirklich scheiße teuer geworden ist. Ob das jetzt Miete ist bei der Wohnung oder sonst was. Dementsprechend müssten die Gehälter das dann auch irgendwie aushalten. Deswegen also aktuell bin ich zufrieden mit dem, was wir bekommen. Ich finde es auch gut, dass beispielsweise Extradienste dann auch extra vergütet werden. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass man diesen Personalmangel beispielsweise etwas umgehen kann, wenn man auf diese Extradienste, die man annimmt, noch mal ein bisschen was drauf packt, wie zum Beispiel die Jokerdienste damals. Ansonsten muss ich sagen, ist völlig in Ordnung. Die Rufbereitschaft, die irgendwie extra vergütet

werden, Wegezeit usw. für das, was ich dann letztendlich auch tue. Ist das voll okay. Also da kann ich gar nicht knurren. #00:14:52-4#

31 I: J.K.: Das ist gut. Welche Rolle spielen für dich Prämien? Ist das für dich wichtig? #00:15:01-9#

32 TN1_GenZ: Na ich glaube jetzt nicht so mit das Wichtigste. Wenn man letztendlich irgendwie mehr Arbeit geleistet hat, dann finde ich, sollte das auch ordentlich vergütet werden. Aber ich finde bei dem, was wir bekommen, ist das jetzt meckern auf sehr hohem Niveau. Also ich glaube, das würde ich eher ein bisschen beiseitelegen. Also das ist okay, wenn man das kriegt, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss unbedingt sein. #00:15:29-8#

33 I: J.K.: Würden dir andere Prämien einfallen, wo du sagst, das wäre für dich attraktiv? #00:15:35-4#

34 TN1_GenZ: Hm. Mal kurz überlegen. Vielleicht zu so Prämien generell, wenn du beispielsweise nicht an deiner Heimatwache fährst, sondern irgendwie beispielsweise in einem anderen Kreis gebraucht wirst oder was anderes als Wegezeit, weißt du bei Springer den zum Beispiel keine Wegezeit. Aber wenn es dann heißt pass mal auf, du fährst in einem anderen Kreis mit Menschen, die du nicht kennst, mit dem Auto, was du nicht kennst. Wie auch immer, du kriegst dafür so und so viel Prozent extra. Das wäre so das, was mir einfallen würde. Ansonsten tatsächlich ja, Überstunden werden ja auch gut vergütet. Da kann man, kann man gar nichts sagen. Das ist so das Einzige. #00:16:26-1#

35 I: J.K.: Wie wichtig ist dir eine faire Überstundenregelung? #00:16:29-7#

36 TN1_GenZ: Ich glaube somit das Wichtigste. Es ist so nach zwölf Stunden. Wenn ich dann noch länger machen muss, dann erwarte ich auch, dass das die Firma sagt, okay, pass mal auf, du bist jetzt in der 13. und 14. Stunde.

Das ist scheiße. Aber wir sehen das und du kriegst dementsprechend ein bisschen mehr Kohle. #00:16:48-3#

37 I: J.K.: Hast du eine Vorstellung zu flexibler Dienstplanung? #00:16:58-4#

38 TN1_GenZ: Es ist, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriges Ding. Ich persönlich wäre einfach nur froh, wenn wir von diesen permanenten zwölf Stunden Diensten wegkommen würden. Also so was wie der Dreier, der dann immer fährt. Ich wüsste aber nicht, wie man das dann umsetzt. Bzw. Wie schwierig? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. #00:17:23-1#

39 I: J.K.: Okay. #00:17:23-7#

40 TN1_GenZ: Okay. #00:17:25-4#

41 I: J.K.: Das ist total in Ordnung. Freizeitausgleich. Wie wichtig ist dir das? #00:17:30-9#

42 TN1_GenZ: Ja, das ist tatsächlich wie bei den Überstunden. Wenn es also, es ist schon sehr wichtig und vor allem denkt man sich dann auch so jetzt gerade ist es ja so, dass man Überstunden aufbaut und aufbaut und sie aber nicht abbauen kann im Sinne von Freizeitausgleich. Das ist schade, weil letztendlich Geld ist schön und gut, aber Zeit ist mir halt einfach wichtiger. Und letztendlich ist man dann gezwungen indirekt, also hört sich dumm an, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine, diese Überstunden sich auszahlen zu lassen irgendwie. Und ich weiß, dass es durch Personalmangel, was weiß ich alles irgendwie gefühlt unmöglich ist. Aber es ist halt, wenn man schon mal so was hat oder die Möglichkeit hat, irgendwie Überstunden zu sammeln und dann die FA's irgendwie genehmigt zu bekommen. Also es wäre schon geil. Ich würde mich jetzt richtig hart drüber freuen, wenn ich das, keine Ahnung. Wenn ich jetzt im November sage Hey, ich habe vier Tage, die

möchte ich frei haben. Ich möchte auch Freizeitausgleich haben und das klappt geil. Einfach richtig heftig. Ich. #00:18:36-1#

43 I: J.K.: Alles klar. (...) Wo sind wir? Gibt es Bereiche, wo du sagst, das wäre toll, wenn dir dein Arbeitgeber dir Vergünstigungen ermöglicht. #00:18:50-2#

44 TN1_GenZ: Ein bisschen mehr Richtung. Also, die haben ja was, was die Fitnessstudios angeht. Aber das ist sehr mau. Also, das ist. In [REDACTED] gibt es ein Fitnessstudio. Aber dieses Fitnessstudio weiß auch gar nicht, dass es das hat. Also das steht zwar auf der Liste, aber so richtig auf dem Zettel haben sie es nicht. Also Richtung Sport. Bewegung auf jeden Fall. Und sonst alles was irgendwie Richtung, ob das jetzt ein Freizeitpark ist. So ein bisschen wie Beamtenstatus eigentlich. Keine Ahnung. Die [REDACTED] kannst du beispielsweise eine Stunde schwimmen, ohne dass du was zahlen? Also wie Dienstsport machen, ohne dass du was zahlen musst. Oder Tierpark oder alles das, was man halt so in der Freizeit macht, sodass man da so ein bisschen breiter fächert. Auch wenn es nur 10 % sind, 10 % sind 10 %. Vielleicht denkt man sich da dann auch okay, da zahle ich ein bisschen weniger, dann gehe ich eher zum Sport. Dann könnte man, könnte man ja auch sowas wie Krankheitsrisiko und so ein bisschen runterfahren. #00:19:57-6#

45 I: J.K.: Sind Leasingangebote für dich in dem Bereich interessant? #00:20:03-6#

46 TN1_GenZ: (...) So Fahrzeuge? #00:20:08-0#

47 I: J.K.: Ja, wir haben ja zum Beispiel das Jobrad oder sowas, dass du sagst, das ist wirklich interessant und das würde mich beim Arbeitgeber halten. #00:20:23-6#

- 48 TN1_GenZ: Ich glaube, das ist nicht so ein Punkt, wo ich sagen würde Boah, das wäre übel, geil, aber nett wäre es schon. #00:20:33-2#
- 49 TN1_GenZ: Also würde ich dankend annehmen und würde auch, also würde die Firma glaube ich auch gut aussehen lassen. Wenn man dann sagt, ey, pass mal auf, hier von der Firma habe ich das Auto und Leasingangebote und was weiß ich was. Ja, ich glaube, wäre ganz nett, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage es muss unbedingt sein. #00:20:54-9#
- 50 I: J.K.: Und wie genau stellst du dir Work Life Balance vor? Und wie wichtig wäre es zum Halten in der Firma, dass das gut funktioniert? #00:21:05-5#
- 51 TN1_GenZ: Ja, also zum einen Work Life Balance ist für mich immer, dass ich nach der Arbeit auch irgendwie noch die Möglichkeit habe, zum Sport zu gehen, irgendwie meine Familie zu sehen oder mal mit dem Hund rauszugehen oder wie auch immer. Das ist leider nach diesen zwölf Stunden immer super arg, da irgendwas da geschissen zu bekommen, wenn ich das so sagen darf. (...) Ich glaube, dass wenn man da auch Richtung FA Anträge irgendwie, ja das du vielleicht ein bisschen mehr FA bekommen könntest, damit die Work Life Balance, keine Ahnung, da machst du einen Dienst die Woche ist beispielsweise Freizeitausgleich. Das ist schon mal ein Tag mehr, den du dann irgendwie mehr verwenden kannst für dein Privatleben oder halt wirklich von den zwölf Stunden weg, dass du sagst, okay, ich mache es ist geregelt, ich habe so und so viele Dienste, die beispielsweise nur 7 bis 8 Stunden gehen. Ja und die anderen Dienste sind dann 12er, dass das alles fair aufgeteilt wird, dass es nicht heißt, der eine fährt fünf Mal die Woche ████████ der andere fünfmal die Woche zwölf Stunden, sondern dass es wirklich eine Anzahl an Tagen gibt, die für alle zur Verfügung stehen, dass man das irgendwie gerechter aufteilt. Weißt du, dass du dann vielleicht auch mal eine Woche hast, wo du wirklich einfach nur früh fährst und wirklich danach noch irgendwie Sachen erleben kannst, Sachen machen kannst? Wie auch immer. Ja. #00:22:32-6#

52 I: J.K.: Gut, dann kommen wir zum vierten Punkt. Und zwar ist das die Bindung an den Arbeitgeber. Welche Maßnahmen führen für dich deiner Meinung nach dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden langfristig an sich binden können? #00:22:47-7#

53 TN1_GenZ: (...) Ich glaube, dass man manchmal das Gefühl hat, wenn man in so einer großen Firma angestellt ist, dass man nicht gehört wird, also, man meckert viel und meckert viel und hat aber das Gefühl, dass das nicht richtig wahrgenommen wird. Also das jetzt einfach das Beispiel der [REDACTED]. Das finden wir alle scheiße, weil dann tagsüber nur zwei RTW [REDACTED] fahren und alle regen sich darüber auf und alle wissen, dass es nicht funktioniert, aber die Firma kümmert sich nicht drum. Also so nach dem Motto, weißt du? Also gefühlt kommst du als sind es halt viel zu viele Menschen, als dass die Firma da irgendwie eine Meinung, also irgendwie Wert auf deine Meinung legt. Weißt du? Ich glaube, wenn man da irgendwie ein bisschen mehr connected zwischen Mitarbeitende und höherer Ebene und die sich auch mal live ein Bild davon machen können beispielsweise an die Rettungswachen kommen und mal sehen, okay, die sind wirklich den ganzen Tag unterwegs. Das funktioniert hier nicht mit zwei Fahrzeugen, dass wir dann wissen, okay, die haben es wahrgenommen und es wird was passieren, weißt du. (...) Ja. Ansonsten wüsste ich gar nicht, weiß ich gar nicht, was man da noch machen könnte. #00:24:15-5#

54 I: J.K.: Spielt das Ansehen eines Arbeitgebers eine Rolle da in dem Punkt. #00:24:20-2#

55 TN1_GenZ: Du meinst, dass sie das quasi face to face oder oder so ansehen, im Sinne von man wird geschätzt. #00:24:29-0#

56 I: J.K.: Das Ansehen im Sinne von Außen- und Innenwirkung. #00:24:48-8#

57 TN1_GenZ: Okay, jetzt, jetzt habe ich verstanden. Ich glaube also, letztendlich würde ich mir mein eigenes Bild machen. Aber es schreckt mich natürlich ab, wenn irgendwelche Leute [REDACTED] sagen, das ist beispielsweise das ist ein Drecksladen hier und ich fahre hier den ganzen Tag nur KTW und was weiß ich und die haben mir hier was ganz anderes versprochen. Dann würde ich vielleicht eher drüber nachdenken. Habe ich da richtig Bock drauf oder habe ich da nicht so Bock drauf? Und jetzt gerade ist es ja so, dass [REDACTED] jetzt irgendwie voll den guten Ruf hat. Also wenn du in [REDACTED] stehst oder in anderen Kreisen, ist das ja immer so Boah, da sind [REDACTED] alle so nach dem Motto, weil neue Fahrzeuge, neue Tragen, gut ausgestattet, viele SAA Freigaben usw. Ich glaube aber jetzt nicht, dass ich im Job bleiben würde, nur weil [REDACTED] so ein so tolles Ansehen hat. Also wenn es mir halt einfach innerbetrieblich nicht gut gefällt und ich merke okay, egal was ich tue, irgendwie kriege ich so gar keine Dankbarkeit, dann können die Leute sagen, was sie wollen, es interessiert mich nicht, dann bin ich weg. So nach dem Motto, weißt du? #00:25:58-2#

58 I: J.K.: Das heißt, Wertschätzung und Anerkennung durch den Arbeitgeber ist dir wichtig. #00:26:02-9#

59 TN1_GenZ: Ja, definitiv. Auf jeden Fall. #00:26:05-5#

60 I: J.K.: (...) zählt für dich Teambindung, also Schichtgruppen und feste Teampartner? Zählt das für dich dazu, dass das wichtig ist? #00:26:16-5#

61 TN1_GenZ: Definitiv. Also das zu 100 %. Man geht mit einem ganz anderen Gefühl zur Arbeit. Also wenn ich weiß, da ist jetzt mein Teampartner beispielsweise oder meine Schichtgruppe, die warten auf mich und ich kenne die alle in- und auswendig, weil keine Ahnung, schon vier fünf Jahre dabei und haben schon harte Einsätze gehabt. Und ich weiß ganz genau, dass ich mich auf die verlassen kann. Dann gibt uns das gerade so frisch

Ausgelernten ein richtig, richtig gutes Gefühl, dass ich weiß, okay, selbst wenn ich mal passen muss wegen irgendeiner Sache, irgendwas ist ja immer ist der andere da und fängt mich auf und schiebt mich auch in die richtige Richtung. Und wenn ich dann da beispielsweise mit jemandem fahre, den ich vielleicht nicht so gut kenne oder den ich vielleicht nicht so gut leiden mag, dann gehe ich halt mit einem ganz anderen Gefühl und denke mir, oh Bitte lass heute nichts Schlimmes passieren, weil der kriegt das alles nicht geschissen. #00:27:06-9#

62 I: J.K.: Ja. Kommunikation. Ist dir das wichtig, dass der Arbeitgeber eine offene Kommunikation in Richtung seiner Arbeitnehmer hat? #00:27:17-8#

63 TN1_GenZ: Ja, das ist auch, glaube ich, das, was so ein bisschen fehlt momentan, dass, keine Ahnung. Irgendwann hieß es ja jetzt als Beispiel es soll neue KTWs an die Wachen kommen und die werden alle mit einem Schwung an Rettungssanitätern besetzt und alles wird gut und Friede, Freude, Eierkuchen. Ich glaube, es wäre besser gewesen, er hätte die Firma beispielsweise sagt, pass mal auf, es werden harte Zeiten, es wird richtig scheiße. Wir bedanken uns dafür, dass ihr euch den Arsch aufreißt. Es wird jetzt die nächsten paar Jahre noch anstrengend, aber irgendwann in naher Zukunft lass es zehn Jahre sein, wird es besser so. Die reden sich das immer alle so schön und sagen es wird gut, es wird gut, aber es wird nicht gut und wir merken das und das macht dann diese Unzufriedenheit. Es wäre viel besser, wenn sie sagen: Wir sehen das, es ist scheiße. Es ist richtig kacke gerade und ihr reißt euch den Arsch auf. Vielen Dank dafür. Haltet noch durch! Wir sind. Wir sind dabei. Wir sind dabei, das irgendwie zu regeln in naher Zukunft? #00:28:19-5#

64 I: J.K.: Definitiv. (...) Zum Thema Führungskräfte. Also nicht nur der Arbeitgeber, sondern Führungskräfte ist es für eine gute Bindung an den Arbeitgeber wichtig, dass die wertschätzend und kompetent sind? #00:28:38-9#

65 TN1_GenZ: Ja, auf jeden Fall. Also ja, das ist glaube ich auch mit einer der das ist ja letztendlich sind das die ersten Ansprechpartner irgendwie auf der Wache. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das, was ich da sage, irgendwie da rein, da raus geht, dann weiß ich nicht, ist das ja auch schon mal, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ich kann ja jetzt nicht [REDACTED] anrufen und sagen: guck mal, irgendwie ist das alles blöd hier, sondern das ist ja letztendlich der einzige Punkt, wo man eben connecten kann zwischen, also keine Ahnung, Wachleitung und höhere Ebene. Das ist letztendlich mein mein Ansprechpartner, wenn ich Probleme habe. Wenn ich dann merke, dass man mich nicht ernst nimmt beziehungsweise, dass man mich auch nicht versteht oder dass man ganze System nicht versteht, dann denke ich mir auch so also dann kann das ja jeder machen, weißt du. Ja, also schon wichtig. #00:29:38-6#

66 I: J.K.: Was bedeutet für dich eine offene Fehlerkultur? #00:29:43-5#

67 TN1_GenZ: (...) Ja. Also beispielsweise Du meinst jetzt, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Offensichtlich. Und dass ich dafür nicht direkt verurteilt werde. #00:30:00-0#

68 I: J.K.: Genau. Dass der vernünftig aufgearbeitet wird? Ja. #00:30:03-5#

69 TN1_GenZ: Auf jeden Fall. Auch wichtig. Gerade weil das halt auch ein Job ist, wo man dann auch eher mal mit so einer Klage oder so rechnen muss, dass die Firma dann auch so ein bisschen hinter einem steht und sagt okay, das ist irgendwie blöd gelaufen. Wir sprechen mal darüber. Wir arbeiten das noch mal auf. Und wenn, fürs nächste Mal weißt du Bescheid. Aber dass darüber gesprochen wird, das im Nachhinein, dass es dann Gespräche gibt. Pass mal auf, der, so scheint es für dich richtig gewesen sein. Surprise, das in die Hose gegangen ist und deswegen, also deswegen ist war das nicht gut oder das Da musst du das nächste Mal drauf achten solche Sachen. #00:30:50-1#

70 I: J.K.: (...) Welche Rolle spielt für dich zum Thema Bindung das Betriebsklima in der Firma? #00:30:58-9#

71 TN1_GenZ: (...) So allgemein einfach auch über den Wachen quasi. Also hinweg? Jetzt nicht nur Rettungswache Kaltenkirchen, sondern allgemein die Kreise auch untereinander. #00:31:12-6#

72 I: J.K.: Nö, also schon da, wo du arbeitest, dass das Klima gut auf der Wache ist? #00:31:19-9#

73 TN1_GenZ: Teils, teils. Also ich. Es geht schon auf die Stimmung, wenn, wie gesagt, irgendwie sich da sonst wer fetzt vor Ort. Aber wenn ich merke, also ich meine letztendlich habe ich ja meine Ausbildung gemacht und letztendlich bin ich ja auf einem Rettungswagen und kann da auch gefühlt ja tun und lassen, was ich möchte. (...) Wenn mir jetzt irgendwie jemand dumm kommt, dann denke ich mir halt meinen Teil dabei. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, irgendwie geht die Welt unter oder ich mache halt schon irgendwie auch mein eigenes Ding. Aber ich freue mich halt auch darüber, wenn die Stimmung einfach gut ist und das Betriebsklima okay ist. Es muss nicht immer alles super sein, aber dass das ist halt nicht schlecht. Ist nicht wichtig. #00:32:07-8#

74 I: J.K.: Und wie wichtig ist hier in dem Zusammenhang, dass man vernünftige Fort und Weiterbildung sowie Karriereoptionen hat? #00:32:16-2#

75 TN1_GenZ: Ja, das ist nämlich so ein Ding. Das struggle ich momentan noch mit, weil ich mir denke, okay, ich habe die drei Jahre gemacht, ich habe mein Staatsexamen gemacht, alles gut. Ich werde jetzt Erfahrung sammeln, aber was kommt danach? Weil, also es gibt in der Firma ja nicht krass viele

Optionen, wenn man das so man hat den Praxisanleiter, man kann ■■■ studieren oder andere Sachen studieren und kann dann irgendwie Richtung Führung gehen. Aber auch nur, wenn man diesen einen Platz bekommt, weil das ja auch wirklich begrenzt ist irgendwie und es viele andere Interessenten gibt. Und bis da irgendwie mal eine Stelle frei wird, wenn es irgendwie keinen Schwung an Praxisleitern ist, die gerade gesucht werden, die letztens, dauert das und da weiß ich nicht, ob ich die Geduld dafür habe, auch wenn ich jung bin. Aber ich möchte ja irgendwie nach zwei, drei Jahren Berufserfahrung schon schon irgendwie ein bisschen hochklettern. In dem Sinne ein bisschen was, was was anderes machen, aber nicht, nicht was anderes machen, aber irgendwie richtig fortbilden, Weiterbilden. Wie auch immer. Ich habe das Gefühl, da kommt von der Firma halt relativ wenig. #00:33:25-1#

76 I: J.K.: Alles klar, dann sind wir schon beim fünften Punkt. Und zwar, welche Gründe führen deiner Meinung nach dazu, dass Mitarbeitende ihren Arbeitgeber verlassen? #00:33:38-4#

77 TN1_GenZ: Ja. Also ich glaube, es hat ganz viel mit der Work Life Balance zu tun. Das ist, glaube ich, einer der Hauptdinge und ich glaube, es sind auch oft falsche Versprechungen irgendwie. Also keine Ahnung. In einem Jahr? Keine Ahnung. Keine Ahnung, rollen wie viele 1000 KTWs durch die Straßen, aber es passiert nicht. Und Personalmangel im Sinne von man schuftet sich echt den ganzen Tag ab. Also die Auslastung in dem Sinne, dass du wirklich zur Arbeit gehst und zwölf Stunden am Tag da irgendwie in ■■■■■ und so die Ecke den ganzen Tag unterwegs bist, zu nichts kommst, keine regelmäßigen Pausen hast und irgendwann geht das auf den Körper und das geht auf die Psyche. Und dann hast du halt irgendwie keinen Bock mehr. Ich glaube, das sind so diese Hauptaugenmerke und halt diese Sache, das, dass du das Gefühl hast, du redest gegen eine Wand, wenn du dich beschwerst. So, also es passiert nichts. Also unsere Meinung ist der in der Führungsebene irgendwie so eine Meinung von 1200, weißt du? #00:34:37-5#

78 I: J.K.: Wäre es für dich ein Grund, wenn ein Arbeitgeber dieselben Konditionen wie dein jetziger hätte, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die wöchentliche Arbeitszeit geringer wäre? #00:34:51-6#

79 TN1_GenZ: Das wäre auf jeden Fall ein Ding! Das würde ich direkt machen, wahrscheinlich ohne zu überlegen, wenn es in der Umgebung wäre. #00:35:02-7#

80 I: J.K.: Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage, nämlich ob dir irgendwas einfällt, was wichtig ist, was wir noch nicht behandelt haben. #00:36:47-8#

81 TN1_GenZ: (...) Wir haben, ich glaube echt über alles gesprochen, was wir irgendwie auf der Seele lag, was so Zufriedenheit und so was angeht. Ich habe mir vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht, was waren eigentlich die Punkte, die ich auch angesprochen hätte. Ich glaube nicht, dass da noch irgendwas ist. #00:37:08-1#

82 I: J.K.: Super. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank und stoppe jetzt einmal die Aufnahme. #00:38:15-1#

Anhang C.5 Interview mit TN2_GenZ

1 I: J.K.: Sehr geehrter Teilnehmer, mein Name ist Jessica Kasat. Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der MSH in Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz, Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem strukturierten Interview teilzunehmen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen. Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten. So, dann starten wir mal gerne mit dem ersten Teil.

Und zwar ist das die Erwartungen an den Arbeitsplatzrettungsdienst.

Welche Erwartungen hast du an den Arbeitsplatzrettungsdienst im Allgemeinen? #00:01:06,900#

2 TN2_GenZ: So ganz allgemein auch. Also alles Mögliche. #00:01:10,700#

3 I: J.K.: Ganz allgemein. Genau. #00:01:12,200#

4 TN2_GenZ: Ja. Okay. Ja. Im Allgemeinen habe ich die Erwartungen also grundsätzlich erst mal an ein respektvolles und kollegiales Arbeitsumfeld, also wir verbringen sehr, sehr viel Zeit miteinander und untereinander, auch in stressigen Situation und wenn das nicht respektvoll und kollegial ablaufen würde, dann wäre das auf jeden Fall schon mal ein großes Missverhältnis. Zudem erwarte ich ja, dass so Fort- und Weiterbildung aktiv gefördert werden, also dass man ja, gerade im Rettungsdienst ist es ja ein ständig sich aufbauendes, ständig wechselndes, auch fachlich immer eine unterschiedliche. (...) Also sich fachlich weiterentwickeln. Und ich denke, dass der Arbeitgeber oder der Arbeitgeber muss, dort das Ganze aktiv fördern und auch den ganzen Kollegen auch jetzt wie bei uns 1500 bis 1600

Kollegen die Möglichkeit bieten, sich auch aktiv Fort- und weiterzubilden zu können. Und das sollte auch einen großen Stellenwert haben. Und achso, hast du Fragen oder soll ich einfach weitermachen? Okay, und zudem ja eine wertschätzende Führungskultur. Also ich glaube, dass wir weit weg oder mittlerweile weit weg sein sollten von dem klassischen Chef Arbeitnehmer, Arbeitgeber Kommunikationsmodell, sondern dass man sagt, man kann sich wertschätzen, kann sich auf Augenhöhe begegnen. Und ich denke, Respekt sollte da großgeschrieben sein, auch wenn man eh schon weiß, wer jetzt Führungskraft ist und wer nicht. Und trotzdem halt ein Feedback und offene Kommunikation ein wichtiger und gut anerkannter Teil dessen ist. Ja. #00:02:56,100#

- 5 I: J.K.: Und welche Aspekte würdest du aus diesem ganzen, was du gesagt hast, jetzt besonders wichtig hervorheben? #00:03:02,600#
- 6 TN2_GenZ: Respektvoll und kollegial. Das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und auch die Fehlerkultur bzw. die Ebene mit Führungskräften untereinander ist glaube ich eine wichtige Sache. Aber so respektvoll und Kollegialität und Teamarbeit, das gehört eigentlich mit an erster Stelle. #00:03:23,700#
- 7 I: J.K.: Was denkst du, wie hoch sollte die tägliche Arbeitszeit im Rettungsdienst maximal sein? #00:03:30,200#
- 8 TN2_GenZ: (...) Also tägliche Arbeitszeit ist ja bei uns immer so eine Sache. Ich finde zwölf Stunden immer noch eine gute Sache. Was ich eher so ein bisschen kritisch sehe, sind die 48 Stunden, die natürlich immer unterschiedlich ausgelegt werden. Aber so rein faktisch die, die diese 48 Stunden, die wir halt häufig noch in den, bei den verschiedenen Arbeitgebern haben, ist es tatsächlich, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Und ich glaube, dass viele sagen oder viele, die du fragst, möchtest du weniger arbeiten oder möchtest du mehr Geld bekommen? Viele würden sich da für weniger Arbeitsstunden in der Woche entscheiden. Aber um auf deine Frage

zurückzukommen. Tagesarbeitszeit finde ich zwölf Stunden tatsächlich in Ordnung. Eher die Gesamtarbeitszeit sollte man noch mal etwas differenziert betrachten. #00:04:15,100#

9 I: J.K.: Ja, alles klar. Was bedeutet für dich denn geregelte Arbeitszeit? #00:04:20,000#

10 TN2_GenZ: (...) Geregelte Arbeitszeit im Schichtdienst ist natürlich so eine Sache, aber für mich ist es schon geregelt, wenn vielleicht das Dienstplanmodell immer eine regelmäßige Rolle am Laufen hat, wie letztendlich vielleicht zweimal Tagdienst, zweimal Nachtdienst hat oder zumindest eine gewisse Struktur in dem Schichtplanmodell ersichtlich ist und das nicht einfach unterschiedlich über mehrere Wochen verteilt. Ohne eine gewisse Struktur ist es ich glaube, dass sonst der sagt okay, Arbeitszeit geregelt ist. Wahrscheinlich ist also acht bis 15 Uhr in unserem Beruf schwierig. Aber wenn so eine Schichtfolge sich regelmäßig wiederholt und auch noch gewissen Freiraum für ja halt Freizeit hat, ist das glaube ich, ein idealer Weg. #00:05:08,400#

11 I: J.K.: Welche Rolle spielt für dich das Arbeitsumfeld? #00:05:13,200#

12 TN2_GenZ: Also im Sinne von allgemein? #00:05:20,700#

13 I: J.K.: Genau. Du hast ja schon gesagt, dass für dich Teamarbeit, Kollegen und respektvoller Umgang wichtig ist und so das Arbeitsumfeld an sich. Also was, was würdest du da sagen, ist für dich besonders wichtig? #00:05:32,500#

14 TN2_GenZ: Genau. Also auch so ein bisschen, dass das auf die Frage auf die erste Frage ausrichtet, auf die Rolle des Arbeitsumfeldes. Es ist halt ein großer Teil in unserem Leben und da ist das Miteinander, Teamwork und auch da wieder der respektvolle Umgang. Eine wichtige Sache Und ja, auch für unser Leben. #00:05:56,000#

15 I: J.K.: Wie wichtig ist für dich ein sicherer Arbeitsplatz? #00:06:00,600#

16 TN2_GenZ: Grundsätzlich ist ein sicherer Arbeitsplatz schon wichtig. Wir haben alle unsere Lebenshaltungskosten, haben uns alle einen gewissen Lebensstandard erarbeitet. Ehrlicherweise hatte ich tatsächlich noch nie das Gefühl, keinen sicheren Arbeitsplatz zu haben, weil wir nun mal in einem Job arbeiten, der vermutlich ewig besteht. Und ich glaube, wenn man sich da keine groben Schnitzer oder ähnliches erlaubt, dann hat man auch erstmal einen sicheren Arbeitsplatz. Ich war nie an dem Punkt, wo ich sage oh, mein Arbeitsplatz könnte hier gefährdet sein. Ja. #00:06:32,600#

17 I: J.K.: Alles klar. Hast du eine Idee, wie wichtig für dich das sein könnte, dass man die Notfallrettung von den Krankentransporten trennt? #00:06:40,900#

18 TN2_GenZ: Also für mich persönlich ist es gar nicht so dramatisch, jetzt an unserem Standort, wo wir arbeiten, ist es ja auch so, dass der Krankentransport relativ zumindest in unserem Mehrzwecksystem relativ geringgehalten wird. So mein subjektives Gefühl. Und durch Krankentransporte oder Krankentransportwagen, die auch relativ gute Auslastung haben, was den Krankentransport angeht. Ich glaube perspektivisch, wenn wir auf den demografischen demographischen Wandel zurückblicken und auch die stetige steigen der Einsatzzahlen, muss man vermutlich irgendwann die Notfallrettung und die Krankentransport den Krankentransport ein bisschen voneinander differenzieren, weil man es anders nicht mehr bewerkstelligt kriegt. Ich glaube, da ist aber auch wichtig, gerade im Trend der steigenden Absatzzahlen auch noch ein bisschen präventiv zu handeln und vielleicht die Leute noch mal zu sensibilisieren. Was ist ein Notfall und was ist keiner? Das sollte man, glaube ich, von mehreren Perspektiven sehen. Für mich persönlich sage ich mal immer um die Zufriedenheit am Arbeitsplatz finde ich es nicht schlimm, auch noch erstmal ein Mehrzweck-System weiterzufahren. #00:07:47,200#

- 19 I: J.K.: Und welchen Stellenwert nehmen für dich SAA's und Handlungsempfehlungen sowie Medikamentengaben ein? Nicht nur bei uns sondern überhaupt im Rettungsdienst? #00:07:56,900#
- 20 TN2_GenZ: (...) Schon hohen Stellenwert. Ich finde, man sollte differenziert auf SAA's und Medikamentengaben achten, es ist so, nicht jeder Patient braucht eine SAA-Anwendung aber wir haben jetzt eine Berufsausbildung, die sich ständig weiterentwickelt, ist noch relativ jung und die wurde auch zum Teil dessen geschaffen, um das Thema zu entlasten. Und gerade so SAA-Anwendungen und Medikamentengaben und generell Handlungsempfehlungen gehören da dazu, das Ganze auch sicherer zu machen. Und gerade die Ausbildung, die ja auch relativ anspruchsvoll ist, um die dann auch anwenden zu können und nicht nur als reine, als reine Transportkomponente zu fungieren, finde ich das eine wichtige Sache. Und es sollte halt auch immer angepasst an den neuesten medizinischen Erkenntnissen und Leitlinien basiert aktualisiert werden. #00:08:54,500#
- 21 I: J.K.: Alles klar. Thema, Ausstattung. Wie wichtig und welche Bedeutung hat für dich eine hochwertige und moderne Ausstattung auf dem Rettungswagen? #00:09:05,100#
- 22 TN2_GenZ: (...) Grundsätzlich ist eine hochwertige und moderne Ausstattung ja auch irgendwie Patientensicherheit, heißt letztendlich, wenn wir nicht modern ausgestattet sind oder bzw. Fahrzeuge haben, die schon in die Jahre gekommen sind und wir nicht mehr richtig arbeiten können, wäre das tatsächlich auch etwas, was ja Sicherheitscharakter hat und auch um medizinisch einen hohen Standard erfüllen zu können ist es schon wichtig, eine moderne Ausstattung zu haben. Und das trägt auch zur Motivation bei, ehrlicherweise wenn man zur Arbeit geht und man arbeitet immer nur mit den B- und C-Waren, dann ist es ja noch was anderes, als wenn man wirklich mit modernen Sachen arbeiten kann und dementsprechend auch die vorangegangen mit den SAA's und Handlungsempfehlungen arbeiten zu können, ohne da irgendwie Rücksicht zu nehmen auf die Ausstattung, was das Ganze jetzt überhaupt hergibt. Und zum Beispiel ja auch, wir wollen alle

alt werden im Rettungsdienst und der Trend, zumindest was früher angeht, ist ja eher ein geringer. Und so Sachen wie automatische Striker tragen oder Tragesysteme oder Tragestühle, die elektrisch sind, ja auch förderlich für unsere Gesundheit sind und auch für unsere Rücken. Und deswegen ist das sollte man da glaube ich immer fortschrittlicher sein, um auch dementsprechend das Personal lange in den Job binden zu können. #00:10:25,400#

23 I: J.K.: Alles klar? Und welche Bedeutung haben neue und moderne Rettungswagen für dich? #00:10:35,800#

24 TN2_GenZ: (...) Also ich muss jetzt nicht immer mit dem neuesten Rettungswagen durch die Gegend fahren, aber auch da ja Sicherheit, Fahrassistenzsysteme usw. Wenn man das weiter ausbaut, dann bringt das auch wieder Patientensicherheit. Auch so Aspekte wie Hygiene, Klimatisierung, Fahrkomfort ist auch auf längere Sicht perspektivisch eine wichtige Sache. Hat jetzt für mich persönlich ehrlicherweise, es soll modern sein, aber ich muss nicht immer den neuesten Rettungswagen durch die Gegend fahren. Für mich ist wichtig, ob das zweckgebunden passt und ob die, die wir haben, auch gut funktionieren. Und manchmal ist auch zu viel. Also es muss nicht zu viel sein, um letztendlich da geht es ja auch mal wieder Fehlerquellen. #00:11:23,700#

25 I: J.K.: Ja. #00:11:24,300#

26 I: J.K.: Das stimmt. Und die Rettungswache? Muss die neu und modern sein? #00:11:29,800#

27 TN2_GenZ: Ja. Es ist ja letztendlich so, dass wir alle als Rettungsfachkraft wirklich viel, viel Zeit in der Rettungswache verbringen. Und ich glaube, um da auch langfristig Leute zu binden, ist eine moderne Rettungswache wichtig. Das heißt saubere, gut ausgestattete Aufenthaltsräume mit Rückzugsmöglichkeiten, die wir mal mehr, mal weniger sehen. Gerade so

Küche, die auch einigermaßen ausgestattet ist und auch Ernährung im Rettungsdienst ist ja auch ein Thema und zumindest die Möglichkeit haben, um da letztendlich unser Essen fertig machen zu können. Auch Schulungsräume für Fortbildungen und Besprechungen sollten vorhanden sein, um da dementsprechend auch, wie eingangs erwähnt, auch diese Weiterbildung und Fortbildungsmaßnahmen auch umsetzen zu können. Und ja, also es muss halt irgendwie Gesundheit und Wohlbefinden fördern, auch wenn wir oder gerade, weil wir halt wirklich sehr, sehr viel Zeit da verbringen. Ich glaube, das trägt auch zur Motivation bei, gerne zur Arbeit zu kommen, weil man eine moderne und saubere Arbeitsumgebung hat. #00:12:36,300#

28 I: J.K.: Alles klar, dann kommen wir zur Motivation. Wie bewertest du für dich die finanziellen Anreize und in welcher Höhe sollten die sein? #00:12:56,500#

29 TN2_GenZ: (...) Ja, also TVöD. Also für mich ist es ehrlicherweise okay. Also ich finde jetzt schon, dass wir angemessen bezahlt werden. Natürlich muss man auch alles, was irgendwie körperlich, psychisch und so, es muss halt auch irgendwie vergütet werden. Und es ist ja auch so, dass wir in einem Beruf arbeiten, wo jetzt Fachkräfte nicht aus dem Boden geschossen kommen am Ende des Tages. Und ich glaube, um den Beruf noch attraktiver zu machen und um noch mehr Personal zu binden, wäre natürlich eine höhere Bezahlung immer gut. Aber letztendlich bin ich erst mal zufrieden. Was das Finanzielle angeht. #00:13:45,200#

30 I: J.K.: Welche Rolle würden für dich Prämien spielen? Zum Beispiel LOB. Und wenn man weiterdenkt, was könnten Prämien sein, die dich reizen würden, einen Arbeitgeber zu bevorzugen? #00:14:00,900#

31 TN2_GenZ: (...) Ich finde Prämien eigentlich eine gute Sache. Ich glaube auch, dass viele Unternehmen jetzt auch mal abseits von Gesundheit und Sozial-Management oder Gesundheits- Sozialektor vieles, viele mit Prämien arbeiten und ich glaube damit auch gute Prämien arbeiten und damit

gute Erfahrungen haben. Gerade so was Einsatzbereitschaft oder was mit Einsatzbereitschaft gekoppelt ist, sei es irgendwie Extradienste, dass die noch mal zusätzlich vergütet werden oder bei geringeren Krankheitsquote noch ein Bonus für das kurzfristige Einspringen und individuelle Prämien bei besonderen Fortbildungsleistungen wären zum Beispiel eine gute Sache. Oder für mich persönlich ich finde es total cool, wenn man sagt, okay das Weiterbildungsangebote, wenn ich mir das aussuchen dürfte, hier Du hast jetzt einen guten Job gemacht, bist ein paar Mal eingesprungen, dass ich dann sagen könnte hier, du darfst jetzt den und den Kurs machen und die Firma fördert das zu 30 % oder so in die Richtung. Genau. Also ich glaube, dass Prämien eine gute Sache sind. #00:15:04,400#

32 I: J.K.: Thema Überstundenregelung Wie wichtig ist dir das? Dass die fair sind? #00:15:10,900#

33 TN2_GenZ: Sehr wichtig. Und ich glaube, dass sie auch allgemein das allgemein wichtig ist, da faire Lösungen zu schaffen, weil wir erst mal in einem Beruf arbeiten, wo Überstunden letztendlich so oder so immer wieder Thema sind und auch nicht ausbleiben. Und ich glaube, um da auch als Arbeitgeber die Bereitschaft für Überstunden und auch für Extradienste da zu gewährleisten oder auch noch den Mitarbeiter zu geben, muss man das Ganze auch fair regeln, weil sonst führt es irgendwann dazu, dass die Leute sagen, okay, Überstunden mache ich jetzt nicht mehr, weil damit nicht adäquat umgegangen wird und ich auch die beispielsweise nicht abbummeln kann. #00:15:53,700#

34 I: J.K.: (...) Flexible Dienstplanung ist ja ganz oft irgendwie so ein Thema. Hast du eine Idee, wie die wie die sein könnte und wie wichtig ist dir das? #00:16:06,500#

35 TN2_GenZ: (...) Ja, also ich glaube, wenn gerade vielleicht Leute, die den Job nebenbei machen oder auch Elternteile oder ja, um so ein bisschen mit der Zeit zu gehen, ist flexible Dienstplanung ein wichtiges Thema. Es ist

natürlich in unserem Job relativ schwierig, das so adäquat wie möglich umzusetzen, um auch mit dem Personalangebot, was wir gerade haben, das adäquat umzusetzen. Ich glaube aber, dass es Möglichkeiten gibt, wie zum Beispiel Verfügbar-Dienstpläne, um zumindest die Tage, die man beispielsweise frei haben wollen würde, zu markieren und dann dementsprechend Dienstplan und drumherum zu bauen. Ich glaube aber, dass es unterschiedliche Charaktere gibt. Ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen ja, mir ist eine flexible Dienstplanung wichtig. Es gibt aber auch Leute, die sagen, mir ist eher eine strukturierte Dienstplanung wichtig, um feste Turnus einen festen Turnus zu haben, im Rahmen des Schichtdienstes. #00:17:06,500#

36 I: J.K.: Freizeitausgleich hast du ja schon gesagt, mit Überstundenregelung, dass dir das wichtig ist. Wäre es für dich attraktiv, Vergünstigungen in gewissen Bereichen zu erhalten? #00:17:21,100#

37 TN2_GenZ: Ja, auf jeden Fall. Also wenn das Teil dessen ist, ist es total eine gute Sache. Also so wie wir es bei unserem jetzigen Arbeitgeber auch haben, dass wir in Fitnessstudios und Schwimmbädern, in teilweise Leasing Bereichen auch Vergünstigungen bekommen. Finde ich ist eine gute Sache und ist auch ein Teil der Wertschätzung, muss man sagen. Also wenn ich dann sagt du darfst jetzt zwei Stunden kostenlos in das Schwimmbad gehen, weil du ja hier bei uns arbeitest und uns die Möglichkeit gibst, finde ich das ein gutes Zeichen und auch eine gute Sache. #00:17:56,600#

38 I: J.K.: (...) wären Zusatzversicherungen beim Arbeitgeber für dich interessant? #00:18:03,500#

39 TN2_GenZ: (...) grundsätzlich schon. Es hängt natürlich alles ein bisschen von den Konditionen ab, aber ich denke gerade so Berufsunfähigkeitsversicherung sind ja in unserem Bereich sehr, sehr teuer. Also wenn man sich das mal, wenn man das mal verglichen hat, zu anderen Berufen wie beispielsweise Büro, ist klar, dass es natürlich auch ein

Risikoberechnung, aber wenn der Arbeitgeber da beispielsweise einen Teil zu beisteuert. Gut, es gibt natürlich auch sowas wie VWL und so, aber das ist ja noch mal würde ich jetzt mal differenziert sehen, dass Berufsunfähigkeitssicherungen echt noch eine gute Sache wären. Betriebliche Altersvorsorge haben wir ja und da haben wir auch die Möglichkeit, einen Arbeitgeberzuschuss zu bekommen. Aber ich glaube, gerade noch mal explizite Versicherung oder Zusatzkrankenversicherung, die auch über den Arbeitgeber gefördert werden, wäre eine gute Sache.
#00:18:54,200#

40 I: J.K.: Das Thema Work Life Balance. Wie wichtig ist dir das? Und vor allem, wie stellst du dir eine gute Work Life Balance bei einem Arbeitgeber vor?
#00:19:05,900#

41 TN2_GenZ: Ja, Work Life Balance ist. Es ist ja ein sehr kontrovers diskutiertes Thema, auch jetzt gerade in Bezug auf das Interview, auch unter den verschiedenen Generationen glaube ich. Ich persönlich bin glaube ich, noch zu viel Work statt Life, also das man. Letztendlich ist glaube ich, ja, der Beruf ist halt eine zentrale, wichtige Rolle, aber man muss halt gucken, dass der Beruf nicht das ganze Leben einnimmt. Und man möchte immer noch genug Energie für Zeit, für Freunde, Familie, Hobbys und Erholung haben. Und da gehört glaube ich, das gute Mittelmaß zwischen geregelten Arbeitszeiten und ausreichend Freizeit, aber auch ein Umfeld, wo das Ganze auch möglich ist. Also. Jetzt oder jetzt. Mich stört es tatsächlich noch gar nicht so, wie es jetzt ist, aber ich weiß, dass es immer mehr ein Thema wird und vielleicht ist es auch gut, mal darüber nachzudenken. Ja, auch andere Fokus einen anderen Fokus zu setzen, außer nur die Arbeit. #00:20:12,900#

42 I: J.K.: Kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist die Bindung an einen Arbeitgeber. Welche Maßnahmen führen deiner Meinung nach dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden langfristig an sich binden können?
#00:20:25,800#

43 TN2_GenZ: (...) Ja, also ich glaube, ein guter Arbeitgeber, der für eine langfristige Bindungen sorgt, ist glaube ich, er muss halt zuverlässig, transparent, fair sein, muss dem Arbeitnehmer das Gefühl geben, dass man irgendwie zu Hause ist und auch wertgeschätzt wird in dem, was man, was man tut. Also ich glaube, dass gerade wir in unserem Metier sehr, sehr viele Ausweichmöglichkeiten haben oder dass es viele Ausweichmöglichkeiten zu anderen Arbeitgeber gibt. Und man muss irgendwie dafür sorgen, dass man irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal hat, wo man sich einfach wohlfühlt. Und das ist halt die Kombination aus den Dingen, die wir, glaube ich, gerade besprochen haben. Also gerade in der neuen Zeit. Work Life Balance ist ein Thema, Reduzierung der Arbeitszeit, weil es auch gerade ja, es gibt viele Rettungsdienste, wo es halt auch 38 Stunden gibt. Und ich glaube, dass man als Unternehmen mitziehen muss, auch wenn es bedeutet, dass erst mal der Personalbedarf höher ist. Aber um langfristig Leute zu binden, würde ich den Fokus mehr auf dieses Work Life Balance, weniger Stunden und als attraktiver Arbeitgeber gewertet zu werden setzen, um die Leute auch langfristig zu binden. #00:21:39,700#

44 I: J.K.: Hat für dich da das Thema Ansehen des Arbeitgebers auch einen hohen Stellenwert? #00:21:46,700#

45 TN2_GenZ: (...) ehrlicherweise nicht so. Also natürlich kann das äußere Ansehen eines Arbeitgebers groß sein, nützt aber nichts, wenn die inneren Strukturen und doch ja, die inneren Strukturen nicht so richtig funktionieren. Also zum Beispiel wäre mir das, wenn wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein stabiles Team, ich freue mich, komme ich gerne zur Arbeit, habe moderne Rettungsmittel und nach außen wirkt es aber nicht so, denn mir als Arbeitnehmer ist es ja ehrlicherweise egal, sondern ich komme gerne zur Arbeit. Und nach außen hin muss es nicht zwingend so aussehen. Ich glaube aber letztendlich schon, dass wir im Sinne der Personalgewinnung schon darauf achten müssen, dass das noch extern, als als attraktiver Arbeitgeber wirkt. Oder ja doch, also dass das nach Außen aussehen positiv ist, weil wir

sonst keine neuen Fachkräfte bekommen. Und ich glaube, das ist ein essenzieller Punkt, dass man darauf achten muss. #00:22:44,600#

46 I: J.K.: (...) Was bedeutet Wertschätzung und Anerkennung durch den Arbeitgeber für dich? Und was könnten diese sein? #00:22:53,600#

47 TN2_GenZ: (...) Ich glaube, Wertschätzung beginnt schon bei so kleinen Gesten. Also ein ehrliches Danke nach einem anstrengenden Einsatz oder irgendwie von der Führungskraft. Einfach insofern man sieht, man macht viel und sorgt dafür, dass die Wachen Struktur eine gute ist. Da reicht manchmal auch einfach nur ein Dankeschön. Zudem regelmäßiges Feedback oder das ernst nehmen von Anliegen. Ich glaube, es gibt weniger schlechtere Eigenschaften, als wenn man mit ernsthaften Anliegen einmal zur Führungskraft kommt oder zum Unternehmen an sich. Und dann wird das Ganze so, so nehmen wir mal auf, aber es passiert am Ende des Tages nichts. Also man hat schon das Gefühl, man muss das Gefühl haben, dass man auch irgendwie Teil der Veränderung sein kann und auch Teil dessen, was die Unternehmenskultur (...) ist. #00:23:51,500#

48 TN2_GenZ: Ansonsten halt so das, was ich vorhin schon sagte Weiterbildung und Entwicklungsmöglichkeiten und auch so was wie Prämien. Aber ich glaube, gerade Weiterentwicklung ist auch ein Thema oder Entwicklungsmöglichkeiten im Unternehmen. Das ist im Rettungsdienst ja schon eher ein geringer Part, wenn man das so mit anderen Rettungsdiensten vergleicht. Wir im Unternehmen haben ja schon die Möglichkeit, uns in viele Ecken weiterzuentwickeln und ich glaube, dass man das auch nutzen sollte, weil das auch dazu führt, dass man auch Kollegen und Kolleginnen lange und länger bindet, um dementsprechend ist es ja auch eine Wertschätzung und Anerkennung. #00:24:27,800#

49 I: J.K.: Ist das Thema Teambindung, also sowas wie feste Schichten und feste Schichtpartner wichtig und ein guter Grund, bei einem Arbeitgeber zu bleiben? #00:24:43,100#

50 TN2_GenZ: Nein, das ist tatsächlich für mich ein guter Grund. So feste Teampartner finde ich, finde ich gar nicht so wichtig und finde ich auch eher kontraproduktiv. In meiner Position ist es ja eh so, dass ich ja viel mit Auszubildenden fahre, aber aus vorherigen Rettungsdienst oder auch der, der wir jetzt sind, ist es schon wichtig, weil man gerade dieses familiäre Gefühl und dieses zu Hause sein schafft man glaube ich nicht in großen Gruppen mit 50, 60 Leuten, sondern es ist schon eher so, dass man, wenn man in seine Schicht kommt, man hat seine festen Leute, man kann gemeinsame Unternehmungen machen und ja, so ein richtiges Zuhause Gefühl. Und ich glaube, dass das in der heutigen Zeit total wichtig ist, auch für alle Generationen. Ich glaube, dass egal mit wem man schnackt. Alle sind sich da einig, dass kleinere Schichtgruppen mit, man kann sich aufeinander einstellen und weiß sich schätzen, weiß sich zu schätzen oder kennt auch die Macken der anderen. Ist glaube ich eine sehr, sehr wichtige, wichtige Sache und für mich persönlich auch total wichtig, wenn kleine Gruppen total gut. Also kleinere, ist natürlich relativ was klein angeht. #00:25:47,100#

51 I: J.K.: (...) Ist es dir wichtig, dass der Arbeitgeber offen und ehrlich mit dir kommuniziert? Und ist das ein Punkt, wo du sagst, das würde mich an einen Arbeitgeber binden? #00:25:59,100#

52 TN2_GenZ: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, so klare, ehrliche Kommunikation ist total wichtig. Vor allen Dingen in so einem dynamischen Umfeld wie den Rettungsdienst. Also wir haben bei uns passiert super viel sei es Unternehmensintern oder auch politisch im Rettungsdienst und sei es neue Leitlinien, was weiß ich was. Es gibt da unterschiedliche Themen bei uns und ich finde es wichtig, dass man da offen über Neuerungen, Herausforderungen oder Probleme informiert wird, weil gute Kommunikation schafft auch Vertrauen und beugt auch so ein bisschen Gerüchten vor. Also gerade man weiß Flurfunk, da passiert relativ viel und ich glaube, dass man da schon mit guter Kommunikation relativ zügig manche Gerüchte aus der Welt schaffen kann, die irgendwie mal entstanden sind. Und man hat das Gefühl, irgendwie aktiv dabei zu sein, bei den verschiedenen Prozessen

muss natürlich dosieren, wie viel man kommuniziert und wie viel nicht. Aber ich finde das sehr, sehr wichtig, regelmäßig upgedatet zu sein, um zu schauen, welche beispielsweise bei uns jetzt welche Abteilung gerade an welchem an welcher Sache arbeitet, was es für Neuerungen gibt und möglichst up to date zu sein. #00:27:05,500#

53 I: J.K.: (...) Dass der Arbeitgeber wertschätzend und kompetent ist, das ist klar. Das hast du ja schon gesagt, dass das wichtig für dich ist. Aber nun haben wir ja auch eine Menge Führungskräfte. Wie wichtig ist dir das bei denen? #00:27:18,900#

54 TN2_GenZ: Dass die kompetent sind? #00:27:21,900#

55 I: J.K.: Ja, und wertschätzend? #00:27:23,600#

56 TN2_GenZ: (...) Sehr wichtig. Ich glaube, wenn die Führungskräfte nicht wertschätzend und kompetent sind, dann nützt es im Weiteren im weiteren Verlauf tatsächlich nichts. Ich glaube, für das gesamte Klima oder die Führungskräfte prägen das gesamte Klima im Team. Und wenn es von oben herab, sage ich mal anders vorgelebt wird, dann kann es tatsächlich einfach nicht funktionieren. Also ich schätze einfach Führungspersonen, die menschlich als auch fachlich kompetent sind, die zuhören, motivieren, Verantwortung übernehmen und auch als Vorbild vorangehen. Weil sonst funktioniert das ganze System nicht. #00:28:04,200#

57 TN2_GenZ: Ich glaube auch, dass zu beobachten ist an Rettungswachen oder auch in manchen Abteilungen, wenn eine gute Führungskraft dort ist, dass die Leute darunter häufig sehr viel mehr zufrieden sind. Ich glaube, man unterschätzt, wie viel oder wie wichtig tatsächlich die Führungskraft in dem Fall ist. #00:28:26,300#

- 58 I: J.K.: (...) Fehlerkultur hattest du vorhin ja schon angesprochen. Und wie wichtig wäre dir bei einem Arbeitgeber eine richtige, echte Fehlerkultur? Oder sagst du brauchen wir gar nicht? #00:28:42,100#
- 59 TN2_GenZ: Doch. Also Fehlerkultur ist extrem wichtig und ich finde auch gut, dass es egal wo vorangetrieben wird, das Thema. Sei es bei uns in den Einsätzen als CRM, in der Ausbildung auch immer weiter gelehrt. Und ich glaube, eine gesunde Fehlerkultur bedeutet für mich, dass man aus Fehlern lernen darf, ohne Angst vor Schuldzuweisungen oder Sanktionen zu haben. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wenn Fehler passieren, man detektieren muss, warum sind die passiert und was und wie können wir zukünftig verhindern, dass das nicht mehr passiert? Und deswegen ist eine offene Fehlerkultur total wichtig. Natürlich. Es kommt natürlich immer drauf an, was es ist. Man muss natürlich manchmal sanktioniert werden, aber wenn Dinge im Einsatz sind oder Dinge vielleicht im Wachen Alltag, dann ist eine Fehlerkultur extrem wichtig. Und es geht ja auch darum, Fehler transparent zu besprechen, zu analysieren und dann halt Verbesserungen daraus abzuleiten, um einfach mit dem Ziel Sicherheit und Qualität zu erhöhen. #00:29:41,400#
- 60 I: J.K.: Was ist für dich das Betriebsklima oder finanzielle Anreize wichtiger? #00:29:46,800#
- 61 TN2_GenZ: Auf jeden Fall Betriebsklima. Also es bringt für mich persönlich nichts, wenn ich ach so tolles Geld verdiene, aber regelmäßig zur Arbeit gehe und irgendwie einen Haufen Miesmuscheln da rumrennen oder man das Gefühl hat, man kann nicht mehr humorvoll und spaßig durch den Arbeitsalltag gehen. Das macht glaube ich auf lange oder kurz alle kaputt und dann wird es auch kein angenehmes Betriebsklima sein. Deswegen, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich auf jeden Fall pro Betriebsklima gehen. 00:30:19,500

- 62 I: J.K.: Und was denkst du, was für Gründe könnten dazu führen, dass Mitarbeitende ihren Arbeitgeber dann doch verlassen? #00:30:29,900#
- 63 TN2_GenZ: (...) Ich glaube, es ist tatsächlich unterschiedlich. Also entweder ist es tatsächlich das Betriebsklima, wo man am Ende des Tages sagt, okay, das sagt mir einfach nicht zu. Dann ist es so, dass vielleicht auch Leute umziehen oder vielleicht sich einfach generell in dem Rettungsdienstalltag nicht mehr wohlfühlen oder sagen, sie möchten aus diesem Beruf raus. Und ja, ich glaube ja. Warum? #00:31:04,400#
- 64 TN2_GenZ: (...) Das ist halt so multifaktoriell bedingt. Ich glaube, es ist total schwierig jetzt in der heutigen Zeit, in dem Beruf mit den vielen Auswahlmöglichkeiten, so sich als idealen Arbeitgeber zu geben, dass man wirklich längerfristig bleibt. Ich glaube jetzt bei uns vielleicht. Also wir kennen das ja aus einem kleineren familiären Umfeld. Da hat man das Gefühl gehabt, dass weniger sind, weniger Leute gegangen sind, einfach weil es einfach ein bisschen familiärer war. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn es zu anonym wird und zu groß wird, mit zu viel Fluktuation, dass viele dann am Ende des Tages sagen, okay, Mitarbeiter XY ist weg und jetzt ist es nicht mehr so wie früher. Dann ist jetzt für mich auch meine Zeit gekommen. Und ich glaube aber auch, dass es das immer wieder geben wird. Und ich glaube auch, dass Mitarbeiter, die vielleicht sich irgendwie weiterentwickeln wollen und nicht die Weiterentwicklung, nicht die Möglichkeit bekommen, sich wirklich weiterzuentwickeln, auch irgendwann sagen okay, die, die es wirklich wollen, okay, ich habe jetzt hier zwei, dreimal, viermal, fünfmal versucht, mich weiterzuentwickeln, das hat nicht funktioniert. Jetzt wechsle ich halt den Arbeitgeber, wo ich es vielleicht auch kann. #00:32:14,900#
- 65 I: J.K.: Wäre es für dich ein Grund, wenn ein Arbeitgeber dieselben Konditionen wie dein jetziger hätte, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die wöchentliche Arbeitszeit geringer wäre? #00:32:25,700#
- 66 TN2_GenZ: Das finde ich gar nicht so einfach, ich sag mal so, wenn die Voraussetzungen wirklich eins zu eins gleich sind, heißt, selbes Gehalt,

vielleicht so selbe medizinische Bandbreite was so SAA-Freigaben angeht. Ja so Stimmung im Team, respektvoller Zusammenhalt, Spaß und so weiter. Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten, wenn das alles gleich ist, also exakt gleiche Bedingungen, dann wäre es tatsächlich ein Grund drüber nachzudenken, zu wechseln. Wenn es dieselben Bedingungen geben würde, dann würde ich auch wechseln. Wenn man es exakt eins zu eins miteinander vergleicht, wäre es für mich ein Grund. Ja. #00:32:48,900#

67 I: J.K.: (...) Gut, dann kommen wir quasi zur Abschlussfrage fällt dir noch irgendwas ein, was wir nicht behandelt haben, was wichtig für dich wäre für die Bindung von Mitarbeitenden an einen Arbeitgeber? Oder sagst du Ich glaube, wir haben alles behandelt? #00:33:31,100#

68 TN2_GenZ: Glaube, grundsätzlich haben wir alles behandelt. Ich glaube, dass das ein Thema ist, was man auf dem Zettel haben muss im Allgemeinen. Und ich glaube auch, dass es schwer ist, das Grundrezept zu finden hier. Wir stellen uns als Arbeitgeber dar, der Bindung voraussetzt. Ich glaube, dass man mit Reduzierung von Arbeitszeit, weiter Weiterentwicklungsmöglichkeit und positivem Betriebsklima schon eine gute Grundlage schafft, aber man immer schauen muss, wo die Entwicklung hingehet und letztendlich da immer wieder drauf gucken, wo die Bedürfnisse der Arbeitgeber sind äh der Arbeitnehmer und die auch ernst nehmen. #00:34:06,200#

69 I: J.K.: Alles klar [REDACTED] ich danke Dir ganz, ganz lieben Dank für dieses Interview und ja, hast mir sehr geholfen. #00:34:15,80#

Anhang C.6 Interview mit TN3_GenZ

- 1 I: J.K.: Sehr geehrter Teilnehmer, mein Name ist Jessica Kasat. Ich bin Notfallsanitäterin und studiere an der MSH in Hamburg den Bachelorstudiengang Rescue Management. Im Rahmen meiner Bachelorarbeit möchte ich durch Interviews ermitteln, welche Bedürfnisse und Erwartungen die unterschiedlichen Generationen an den Arbeitsplatz, Rettungsdienst und an einen Arbeitgeber zur langfristigen Bindung haben. Die Beantwortung der Fragen wird ausschließlich anonymisiert und im Rahmen meiner Bachelorarbeit verwendet. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem strukturierten Interview teilzunehmen und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen mit mir zu teilen. Im Verlauf des Interviews werde ich Ihnen verschiedene Fragen stellen, die Sie bitte so ausführlich wie möglich beantworten.
- 2 I: J.K.: Dann kommen wir mal zum Ersten Punkt. Und zwar Was sind denn deine Erwartungen an den Beruf oder an den Arbeitsplatz Rettungsdienst im Allgemeinen? #00:00:47-7#
- 3 TN3_GenZ: Familienfreundlichkeit auf jeden Fall einen Punkt. Also halt Familie generell, Beruf, Privatleben, so gut es geht, sag ich mal ja, verbinden kann. In einer gewissen Weise auch eine Spontanität, sage ich mal. Also ich sage mal so ich bin ja im Rahmen von Rufbereitschaft selber auch spontan für den Arbeitgeber, aber halt auch Spontanität im Sinne von einer Dienstplanung. Das heißt, ich sage mal, jetzt nicht ein Jahr lang im Voraus jeden einzelnen freien Tag, den man haben möchte, ankündigen muss sozusagen und sonst halt auch Unterstützung auf langfristige Art und Weise. Sei es Gesundheitsmanagement. (...) Unterstützung im Rahmen von psychischer Geschichte. Beratungen, all sowas würde mir einfallen. #00:01:42-6#
- 4 I: J.K.: Was für Aspekte sind dir an einem Arbeitsplatz besonders wichtig? #00:01:48-4#

- 5 TN3_GenZ: Also generell? Also im Sinne von der Wache? Freundlichkeit, Zuverlässigkeit. Ein kollegiales Verhältnis. Ich muss das nicht mit jedem befreundet sein, aber sollte es das arbeiten können miteinander und nicht unbedingt so eine ich nenne das jetzt. Harte Grenze zwischen Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, Rettungsassistent. Dass die jetzt nicht unbedingt so ausgelebt wird. Also nur weil jemand eine andere Qualifikation hat, macht es sie nicht gleich zum schlechteren Menschen. Und ein NotSan ist auch nicht gleich automatisch eine Gottheit. Es ist gleich zum Rettungssanitäter, dass man halt trotzdem als Teamplayer auftritt. #00:02:28-5#
- 6 I: J.K.: Wie hoch, denkst du, sollten die täglichen Arbeitszeiten im Rettungsdienst maximal sein? #00:02:34-9#
- 7 TN3_GenZ: Kommt finde ich ganz stark darauf an, wo man arbeitet, wie hoch die Auslastung vor Ort ist. Zwölf Stunden finde ich an sich perfekt, um einfach zu sagen okay, ich habe jetzt vielleicht einen ganzen Tag, der, sage ich mal weg ist, dann habe ich im besten Fall einen Tag mehr frei. 24 Stunden-Dienste finde ich nur auf Rettungsdienst bezogen eher schwierig aufgrund der aktuellen Auslastung, weil das sind einfach Facette, die hinzukommen, dass die Konzentration schwächelt aufgrund von Müdigkeit, Erschöpfung und co. Das würde ich dann eher sehen, wenn man einen Wagen fährt, wo auch die Berufsfeuerwehr mit bei ist, dass man sozusagen wechseln kann zwischen Löschfahrzeugen und Rettungsfahrzeugen. Sonst rein Rettungsdienst für Stunden. #00:03:18-2#
- 8 I: J.K.: Was bedeutet für dich geregelte Arbeitszeit? #00:03:23-3#
- 9 TN3_GenZ: (...)das ist eine gute Frage. Ich sage mal so gleiche Schichten im Sinne von Zeiten. Großartig, nicht großartig immer komplett variieren. Also ich sage mal so, früh und Spätdienste, wie es als Beispiel in unserer Firma ist, vielleicht noch mal zwölf Stunden Dienst ist okay, aber es ist halt nicht,

wenn sie nicht heute zwölf, morgen acht, übermorgen noch mal vier, sondern halt einigermaßen ein gleichbleibender Rhythmus, um halt auch ich sage mal, das Privatleben, gerade auch den Faktor Schlaf halt so ein bisschen zu schonen. Also keine starken Wechsel zwischen früh, spät, Nacht, früh, spät Nacht und halt immer so im Wochentakt mit regelmäßigen freien Tagen.
#00:04:09-7#

10 I: J.K.: Was? Welche Rolle spielt für dich das Arbeitsumfeld. #00:04:15-9#

11 TN3_GenZ: Im Sinne von Kollegen? #00:04:18-7#

12 I: J.K.: Ja, alles, Chefs, Kollegen, Rettungswache. #00:04:22-7#

13 TN3_GenZ: Mit einer der wichtigsten Tatsache. Also es bringt mir nichts, bei einem Arbeitgeber zu arbeiten, wo vielleicht das Gehalt ganz gut ist. Oder die Ausstattung und Technik, wenn sage ich mal, aber Vorgesetzte oder halt auch Kollegen nicht auf Augenhöhe sind und dementsprechend das Arbeitsklima immens herunterziehen. Also auf gut Deutsch es bringt mir nichts mit Bauchschmerzen so was mit schlechtem Gewissen zur Arbeit zu kommen, sondern man verbringt viel Zeit zusammen, auch viel Zeit untereinander. Und da erwarte ich halt auch, dass man sich auf Augenhöhe begegnen kann und halt auch miteinander auskommt. Und zudem halt ja, man soll sich wohlfühlen auf der Arbeit. #00:04:58-6#

14 I: J.K.: So was bedeutet für dich ein sicherer Arbeitsplatz? #00:05:03-3#

15 TN3_GenZ: Im Allgemeinen gesehen? Oder jetzt nur auf Rettungsdienst?
#00:05:09-6#

16 I: J.K.: Ne, im Allgemeinen, also wie wichtig ist dir ein sicherer Arbeitsplatz? Also, was bedeutet dir das? Oder sagst du? Ja gut, ich kriege ja mit meiner

Ausbildung eh überall einen Job und dann ist mir das auch nicht so wichtig.
#00:05:18-4#

17 TN3_GenZ: Sicherer Arbeitsplatz im Allgemeinen beinhaltet für mich halt erst mal, dass es in Anführungszeichen krisensicher ist, dass wir nicht gleich in jeder Kleinigkeit, sag ich mal, gekündigt werden kann. Und dass man, sage ich mal, auch in Bezug auf Branchen auch gesucht wird. Also wie soll ich das erklären? Es bringt mir nix eine Ausbildung zu machen, zum Tischler sag ich mal und aber wenn nach der Ausbildung nachher stehe ich da und es sucht keiner einen Tischler. Verstehst du, wie ich das meine? #00:05:56-9#

18 I: J.K.: Ja, Ja, auf jeden Fall. (...) Wie wichtig ist dir die Trennung von der Notfallrettung und Krankentransporten? #00:06:04-3#

19 TN3_GenZ: (...) Gar nicht mal so wichtig. Wenn es ein guter Ausgleich ist und wenn es halt sich gut durchmischt, sage ich mal, ist es für mich in Ordnung. Gerade das Mehrzwecksystem hier oben bei uns finde ich an sich per se nicht verkehrt. Man sollte aber schon den Fokus darauf behalten, dass es halt ein Krankentransportwagen halt eher für Krankentransporte genutzt werden soll und ein Rettungswagen eher für Rettungsfahrten genutzt werden soll. Wenn es aber mal dazu kommt, dass ein RTW eine KBF fährt, ja mein Gott, dann ist es so, aber es sollte halt nicht priorisiert sein, logischerweise und nicht überhandnehmen. #00:06:42-9#

20 I: J.K.: Welchen Stellenwert hat für dich die SAA und Handlungsempfehlungen oder Medikamentengaben? #00:06:50-4#

21 TN3_GenZ: Einen hohen Stellenwert Tatsache. Es gibt mir einfach selber Sicherheit, gerade im Rahmen von SAA's zu arbeiten, sei es jetzt vom Land oder vom ärztlichen Leiter. Einfach um zu wissen, okay, ich mache jetzt hier gewisse Maßnahmen, die teilweise ja auch nicht ohne sind, sozusagen. Wo ich aber im Falle eines Falles jemanden habe, der mir den Rücken deckt. Außerhalb der SAA's zu arbeiten kann man natürlich auch. Man muss halt

einfach nur im Hinterkopf behalten, dass man halt selber dann, also man geht da anders ran. Man geht da auf jeden Fall noch bedachter ran, weil man halt vielleicht im Hinterkopf hat, dass man halt gerade eigenständig und eigenverantwortlich arbeitet, was ja sonst nicht unbedingt der Fall ist, sozusagen. Also es ist halt gerade für auch kritische Lagen oder für Lagen, wo halt Zeit fehlt und halt auch vielleicht, wenn man jetzt mit Teams und mit Leuten zusammenarbeitet, mit denen man noch nicht so oft zusammengearbeitet hat, ist das ja ganz toll um gemeinsam einen Weg zu finden, sind die SAA's halt super, weil man weiß, dass alle auf dem gleichen Stand sind. #00:07:49-6#

22 I: J.K.: (...) Welches Thema ist für dich, oder, oder wie wichtig ist dir bei einem Arbeitgeber das Thema Ausstattung? Also gerade bei bei den Rettungswagen ist das wichtig, dass die Ausstattung da modern und hochwertig ist. Oder sagst du Hauptsache, ich kann damit arbeiten? #00:08:19-2#

23 TN3_GenZ: Nicht unbedingt ein Grund zu wechseln. Es ist schon nicht unwichtig, finde ich. Gerade bei dem Thema ergonomisches Arbeiten. Ich sage jetzt mal hydraulische Fragen und alles drum und dran, ist meiner Meinung nach halt schon sehr wichtig, auch um Personal langfristig zu halten. Es muss jetzt aber nicht das High End Beatmungsgerät sein oder der High End Monitor. Sollte aber natürlich auch nicht jetzt das älteste aus Vorkriegszeiten sein, sag ich mal. Also es muss schon auf aktuellen Stand der Technik sein. Wichtig ist aber, dass man auf den Geräten einfach geschult wird und dann auch diese Geräte bedienen kann und auch die Geräte zusammenpassen mit gegebenenfalls Vorgaben vom ärztlichen Leiter. Und das Fahrzeug an sich betrifft, auch da muss es nicht der High End Mercedes sein, der vor zwei Tagen die Firma oder die Werkstatt verlassen hat. Da ist Zuverlässigkeit wichtig. Es kann auch ein Auto sein, was vielleicht keine fünf Jahre alt ist oder zehn Jahre alt ist. Solange dieser Wagen aber gut gepflegt ist und halt gut gewartet wird und trotzdem noch seinen Dienst erfüllt, ist es in Ordnung. #00:09:24-3#

24 I: J.K.: Alles klar. Und Rettungswachen. Wie ist das da? Müssen die für dich modern und neu sein? Ist das ein Grund für dich? #00:09:33-9#

25 TN3_GenZ: Ich muss die alte Wache zurückdenken. (...) Ja. Sie sollten schon mit Hintergrund bedacht oder gebaut sein, dass man da einfach viel, viel Zeit verbringt. Auch viel Zeit sage ich mal, wie die RTW-Auslastung ist, und man mehr oder weniger zu tun hat. Sie sollten zumindest groben Ansprüchen entsprechend, dass man Ruheräume hat, auch für einzelne Besatzungsmitglieder, dass man, sage ich mal, nicht seinen Pausenraum, also einen Ruheraum in der Fahrzeughalle hat. Und klar, auf einen gewissen Stand der Technik. Also es sollte schon was ich keine Ahnung der Klassiker vielleicht WLAN da vor Ort sein? Das ist glaube ich so ein mittlerweile ein großer Faktor. Internetzugang vielleicht auch generell Zugang mit technischen Geräten, sei es das Computer oder Co. (...) Das ist ja schon recht gut und hat wie gesagt auch einfach genügend Ruheräume und Pausenräume, Speisesäle, was weiß ich was. Also muss es nicht unbedingt der Wache arbeiten, wo alles in der Fahrzeughalle ist, wo man hauptsächlich in der Fahrzeughalle sitzt. #00:10:41-5#

26 I: J.K.: (...) Kommen wir zum Dritten Punkt Motivation. Wie wichtig sind dir finanzielle Anreize von einem Arbeitgeber und in welcher Höhe sollten diese sein? #00:11:08-4#

27 TN3_GenZ: Verdienst ist schon wichtig. Ich würde nicht sagen, dass wir jetzt unwahrscheinlich schlecht verdienen. Das geht wesentlich schlechter. Es ist natürlich immer noch Luft nach oben, gerade mit dem Hintergrund, wenn man überlegt, was man eigentlich macht. Ich meine, man ist jeden Tag gefühlt ist man draußen unterwegs, bei Wind und Wetter, egal welche Uhrzeit, macht Arbeiten, die nicht jeder Mensch machen möchte oder machen kann. Auch Arbeiten, die sehr belastend sein können. Auch mit der Psyche und auch einfach körperlich. Und da würde ich mir schon wünschen, wenn das Gehalt da ein bisschen angepasst wird nach oben. Einfach aufgrund der

Wertschätzung, sage ich mal. Also salopp gesagt kann ich, ich finde es halt, es kann nicht sein, dass jemand, der in der Bank sitzt, der gefühlt keine Ahnung eine acht Stunden Tag einen acht Stunden Tag hat, dass er halt fast das Dreifache, das Doppelte verdient. Und finanzielle Anreize, finde ich im Rahmen von Rufbereitschaft von Zusatzdiensten finde ich per se nicht verkehrt. Es lockt halt einfach so und man kann für sich auch immer noch nein sagen. Also gerade bei Extradiensten und co. Aber es ist halt einfach eine Win Win Situation. Ich meine, ich gebe was extra für meinen Arbeitgeber und kriegt dafür auch extra vom Arbeitgeber was zurück. Ja. #00:12:25-9#

28 I: J.K.: (...) Welche Rolle spielen in dem Zusammenhang für dich Prämien?
#00:12:41-2#

29 TN3_GenZ: (...) Finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig, ist aber so nice to have quasi. Es sorgt dafür, dass Leute sich auch mit gewissen Sachen in der Firma beschäftigen und auch gegebenenfalls das Problem suchen oder nach Lösungen suchen oder sich einfach für die Firma einsetzen oder generell für den Arbeitgeber einsetzen. Und warum sollte diese Person dann dafür nicht entlohnt werden? #00:13:07-7#

30 I: J.K.: (...) Wie wichtig ist dir die Überstundenregelung, dass Überstunden vernünftig vergütet werden? #00:13:18-6#

31 TN3_GenZ: Sehr wichtig. Gerade da es aktuell. Jetzt glaube ich, da sprech ich für den ganzen Rettungsdienst im Allgemeinen. Überstunden mittlerweile keine Seltenheit mehr sind und dadurch halt auch oft einfach die Planung, die private Planung den Bach runter läuft. Finde ich das schon gut, dass Überstunden sag ich mal vergütet werden, auch mehr vergütet werden als normal und wie damit umgegangen wird. Andersrum würde ich mir aber auch wünschen, dass Überstunden, die man vielleicht sich nicht auszahlen lässt, sondern angesammelt werden, natürlich auch im besten Fall wieder in Form

von Freizeitausgleich, Tagen und co. benutzt werden können. Das spielt natürlich wieder auf den Faktor Mit Planung wieder. #00:14:00-0#

32 I: J.K.: (...) Hast du eine Vorstellung, wie man Dienstplanung flexibel gestalten könnte und wie wichtig wäre dir eine flexible Dienstplangestaltung? #00:14:12-3#

33 TN3_GenZ: Oh Gott, der Vorschlag ist schwierig. Also ich sage mal so aktuell ist es ja in der Firma, wo ich jetzt bin hast Du hast ein Team, das kümmert sich um den Dienstplan für den jeweiligen Versorgungsbereich. Finde ich an sich nicht schlecht. Du hast halt ein Team, was sich wirklich nur darum kümmert. Kann aber auch zum Nachteil sein. Es kann manchmal auch helfen, kann manchmal auch zum Vorteil sein. Gut, diese Zeiten kenne ich halt nicht. Wenn es aber eine Wachleitung sich um den Dienstplan kümmert, um da vielleicht auf kurzen Dienstwegen Sachen zu besprechen, Sachen zu planen. Ich glaube, da gibt es keine richtige, perfekte Lösung. Das hat beides Vor und Nachteile. (...) Aber andersrum halt auch gesagt, wenn du jemanden hast oder ein Team hast, der die die Dienstpläne machen, kannst du damit auch wieder, sage ich mal, Faktoren aus dem Weg gehen im Sinne von, dass eine Person X, sag ich mal vorrangig behandelt wird als Person Y und deshalb von unabhängigen Leuten gemacht wird. #00:15:12-6#

34 I: J.K.: Flexible Dienstplanung heißt ja auch, dass man zum Beispiel entweder einen festen Jahres Dienstplan hat, wo man gar nichts mehr dran ändern kann oder einen Monatsdienstplan. Der steht dann fix und da muss man halt Urlaub oder irgendwas nehmen, wenn man frei braucht. Oder man macht halt so eine Monatsaktualisierung, wo man angeben kann, an den Tagen kann ich nicht arbeiten, dafür kann ich an denen arbeiten. Was wäre dir da wichtiger? #00:15:37-7#

35 TN3_GenZ: Ich sag mal so Wenn man jetzt sagt, man macht Dienstpläne im Monatlichen im Monat voraus und sagt immer ich kann dann und dann

arbeiten oder andersrum, ich kann dann und dann nicht arbeiten. Wenn es funktioniert, wäre es natürlich perfekt. Klar, man kann nie 100 % alle Wünsche erfüllen, aber es ist da vielleicht sogar einfacher Wünsche zu verfolgen, als es in den kommenden Jahresdiensten, wo halt nichts rütteln kann. Weil ich sage mal so, wenn ich jetzt im Oktober meinen Urlaub abgebe, kann ich natürlich nicht sagen, wie ich jetzt vielleicht im August nächsten Jahres vielleicht doch noch was vorhabe, was spontan eintritt. Da ist der Monats Dienstplan um einiges besser geeignet für. #00:16:21-5#

36 I: J.K.: (...) Wie wichtig ist für dich Freizeitausgleich? #00:16:27-9#

37 TN3_GenZ: (...) Im Sinne von einfach frei oder im Sinne von Urlaub oder einfach dienstfrei oder wirklich frei nehmen, frei nehmen. #00:16:36-0#

38 I: J.K.: Also so wie wir es eigentlich machen wollen, dass man hin und wieder mal einen Freizeitausgleich bekommt. Ist das wichtig? #00:16:43-2#

39 TN3_GenZ: Ich würde sagen ja. Also es ist halt nicht immer möglich, dass wir einen Dienstpartner, also jemand einen Partner findet zum Tauschen. Und wenn da auch mal wichtige Termine sind, die spontan auftreten oder vielleicht auch irgendwelche Geschichten, wo man halt teilnehmen möchte, was weiß ich was, ist es halt schöner, wenn man halt trotzdem sich einen Freizeitausgleich nehmen kann, wie in jeder anderen Firma auch. Also es geht ja klar natürlich, Rettungsdienst ist das eine, da hat man halt viele Faktoren als zum Beispiel eine Tischlerei. Aber es geht in einer Firma auch irgendwie und ich finde schon, dass man halt in gewissen Maßen das ermöglichen sollte. #00:17:20-1#

40 I: J.K.: (...) Sind Vergünstigungen für dich attraktiv? #00:17:32-8#

- 41 TN3_GenZ: Also, wenn solche Sachen von Arbeitgeber angeboten werden, wieso nicht? Es hilft also, es bringt ja nur Vorteile. Im Endeffekt ist jetzt für mich nicht das Nonplusultra. Ich nutze Tatsache auch kaum welche, höchstens vielleicht mal in ein Schwimmbad, kostenloser Eintritt oder sowas. Das ist natürlich nicht schlecht, aber es zeigt halt auch wieder andersrum vom Arbeitgeber, dass er dich halt unterstützen möchte mit gewissen Sachen, auch für sportliche Tätigkeiten und co. Und wieso nicht? Also es hat ja keine Nachteile. #00:18:00-8#
- 42 I: J.K.: Was genau stellst du dir unter Work Life Balance vor und wie wichtig ist sie dir? #00:18:07-3#
- 43 TN3_GenZ: Wichtig ist sie mir schon. Work Life Balance wäre für mich sage ich mal, nicht komplett für die Arbeit zu leben sozusagen. Also dass man halt nicht vergessen sollte, dass man auch ein Privatleben hat. Sei es jetzt mit als Single oder mit Frau, Familie, was weiß ich was und halt dauerhaft einen Ausgleich schafft, dass man sich halt nicht zu sehr in der Arbeit verliert, sondern auch, wie soll ich das erklären, Tage hat, wo man sich von Arbeit erholen kann und dann auch nicht in irgendeiner Art und Weise damit auf Zwang in Kontakt kommt. Also auch sage ich mal einen freien Tag ist ein freier Tag. Das ist auch für den Arbeitgeber ein freier Tag, da hat der Arbeitgeber, sage ich mal, dich nicht großartig zu stören, zu nerven, weil das ist ein freier Tag. #00:18:53-9#
- 44 I: J.K.: Wäre Work Life Balance für dich ein Grund, wenn das woanders besser funktioniert, die Firma zu verlassen? #00:19:02-4#
- 45 TN3_GenZ: Also, wenn ich jetzt im aktuellen Unternehmen dauerhaft im Freigenervt werde angerufen werde. Also ich sage mal so Nachrichten, die man bekommt, weil die Dienste offen sind, das ist völlig okay. Aber ich sag mal, jetzt dauerhaft angerufen werden und nachgefragt werden, kann man da vielleicht da und da arbeiten oder sage ich mal auf den Sack zu kriegen, weil

man eine gewisse Mail nicht gelesen hat, weil man vielleicht auch gerade frei hat, wäre das für mich schon noch ein Grund. Weil der Arbeitgeber halt genauso akzeptieren muss, dass auch Mitarbeiter frei haben. Und frei heißt für mich frei. Das heißt für mich keine Dienstmails. Das heißt für mich nicht unbedingt auf Anrufe zu reagieren, das ich das wir haben frei. #00:19:45-0#

46 I: J.K.: (...) Bindung an den Arbeitgeber. Welche Maßnahmen, denkst du, führen im Allgemeinen dazu, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeitenden langfristig an sich binden können? #00:19:57-5#

47 TN3_GenZ: (...) Also langfristig an sich binden können? #00:20:02-6#

48 TN3_GenZ: Flexibilität. Gerade Sachen. Dienstplan zum Beispiel. (...) Auf Augenhöhe, sag ich mal, sei es jetzt mit Wachleitungen oder vielleicht auch mit höheren in der Firma sozusagen. Das ist ein großer Punkt. Unterstützung. Und klar, natürlich auch die passende Vergütung. #00:20:27-1#

49 I: J.K.: Nimmt da auch die Wertschätzung und Anerkennung durch den Arbeitgeber einen Stellenwert ein? #00:20:34-2#

50 TN3_GenZ: Auf jeden Fall. #00:20:35-1# Wir schauen für das, was man tut, sage ich mal, nicht nur finanziell entlohnt werden, sondern vielleicht auch mal auf zwischenmenschlicher Ebene. #00:20:43-9#

51 I: J.K.: Sind dir Teambindungen also so was wie Schichtgruppen und feste Schichtpartner wichtig? #00:20:51-6#

52 TN3_GenZ: Das ist eine sehr schwierige Frage. Jein. Es kann richtig gut sein, in Schichtgruppen zu arbeiten, auch mit festen Teampartner. Es kann aber auch völlig nach hinten losgehen. Das ist sehr stark wieder auf das Zwischenmenschliche. Wenn man in einer Gruppe arbeitet mit Leuten, mit

denen man vielleicht nicht so gut ist oder nicht so 100 % perfekt klarkommt, dann kann das die Arbeitsmoral bestimmt auf das ganze Team immens nach unten ziehen. Was sie daraus wieder auf die Arbeit auswirkt und im schlimmsten Fall auch auf die Behandlung von irgendwelchen Patienten. Tatsache finde ich, dass im besten Fall immer noch schöner ohne die Gruppen und auch ohne feste Teampartner. Vorteil von festen Teampartnern, klar man ist halt wirklich ein eingespieltes Team. Man kann schon voraussagen, was der andere gleich machen möchte und co. Aber eigentlich sollte trotzdem jeder in der Lage sein mit jedem zu arbeiten. Aufgrund sage ich mal das eigentlich immer gleich Vorgehens. Und ich finde es eigentlich im Nachhinein immer noch schöner zu sagen, man hat wechselnde Teampartner und keine festen Schichtgruppen. Auch um sich vielleicht nicht zu versteifen auf gewisse Meinungen, auf gewisse Ansichten und Co und auch mal von den anderen auch mal was zu lernen, sich abzugucken und auch ins Gespräch zu kommen, zu diskutieren, was man halt sonst nicht unbedingt hat. Und da halt auch wieder der Punkt. Dieses ganze Familienleben in der Wache, weil eine Wache ist ja mittlerweile nur eine Familie. Auch gestärkt wird der Zusammenhalt an sich. #00:22:22-6#

53 I: J.K.: (...) Wie wichtig ist dir, dass dein Arbeitgeber offen und transparent mit dir kommuniziert? #00:22:31-3#

54 TN3_GenZ: Tatsache? Sehr wichtig. Gerade in größeren Arbeit äh, bei größeren Arbeitgebern ist, ich sag mal bei den kleinen, ich nenne jetzt den Vergleich zwischen Tischlerei und jetzt große Rettungsfirma, in einer kleinen Familienfirma da ist es ja ein Regelfall transparenter, da kriegt man eigentlich alles mit. Und wenn man beim Chef im Garten sitzt und Bierchen trinkt. (...) In einer großen Firma ist das ja meist schon schwieriger, weil einfach eine Riesenanzahl an Leute da arbeitet das die verschiedenen Ebenen an Führungspersonal und co. Da ist es halt, finde ich, superwichtig, einfach wirklich transparent zu kommunizieren, um zu wissen, was passiert grad überhaupt so in der Firma und wieso werden vielleicht auch manche Maßnahmen getroffen. Und was ist überhaupt gerade so ein bisschen los?

Also ich sag mal so, wenn der kleine NotSan mal mitbekommt, was gerade auf der Führungsebene passiert und allem drum und dran und was die Hintergründe sind, dann hilft es schon. Weil man arbeitet ja immer noch für eine, wie soll ich das erklären. (...) Es ist ja immer noch eine Firma, sage ich mal, und die Firma beschränkt sich ja nicht auf eine Rettungswache, sondern halt meistens ja auf mehrere Rettungswachen. Ja, ich glaube, ich hoffe du kannst ungefähr mir folgen bis hierher? #00:23:46-0#

55 I: J.K.: Auf jeden Fall. (...) Ist dir wichtig, dass deine direkte Führungskraft, dass die wertschätzend und kompetent mit dir umgeht? Ja. #00:23:56-9#

56 TN3_GenZ: Ja! Das ist ja, glaube ich, diese ganze Punkt, auf Augenhöhe zu arbeiten. Und sich wohlfühlen an der Wache oder generell in seinem Beruf. Also ich würde mich nicht wohlfühlen auf meiner Arbeit, wenn ich sowohl jetzt mit Gleichgesinnten in Anführungszeichen als auch bei Führungskräften nicht klarkomme oder Probleme habe. Oder halt es absolut keine Wertschätzung gibt für das, was man eigentlich tut. Das wäre schon wichtig. #00:24:23-9#

57 I: J.K.: (...) Ist für die Bindung an einen Arbeitgeber das Betriebsklima für dich wichtig? #00:24:31-4#

58 TN3_GenZ: Auf jeden Fall. Es bringt ja nichts, es ist ja wieder der gleiche Punkt, es bringt ja nichts, in einer Firma zu arbeiten, wo sich gegenseitig alle hassen und man Arsch vom Dienst ist, sondern man will ja schon irgendwo gerade in Bereichen, wo man auch mal zwölf Stunden zusammen verbringt, sich auch irgendwie wohlfühlen. #00:24:47-7#

59 I: J.K.: Es ist dir in dem Zusammenhang auch wichtig, dass der Arbeitgeber ein gutes Ansehen hat. #00:24:54-4#

60 TN3_GenZ: (...) Ja und nein. Ja, im Sinne von es ist natürlich nicht schlecht, dass man sagen kann, man arbeitet bei einem Arbeitgeber, der einen gewissen Ruf hat. Das ist jetzt dieses Prestigemäßige. Man sollte den Ruf natürlich auch nach außen auch so ein bisschen aufrechterhalten und nicht dafür sorgen, dass der Ruf nach unten geht und das halten. Andersrum. Ich glaube, keiner hat sich zu rechtfertigen, wenn man bei einem Arbeitgeber arbeitet. Und man kriegt von allen zu hören, zu sagen, das ist der schlechteste Arbeitgeber jemals. Und oh mein Gott, und dies und das an Schlagzeilen und sonst irgendwas? Warum arbeitest du noch da? Also irgendwo ist mir schon wichtig, dass ich einen guten Ruf hat, weil auch ein schlechter Ruf kommt ja nicht von irgendwo her. #00:25:46-4#

61 I: J.K.: (...) Sind für dich Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und Karriereoptionen maßgeblich für die Bindung beim Arbeitgeber? #00:25:57-0#

62 TN3_GenZ: (...) Sie müssen nicht unbedingt von den Arbeitgeber angeboten werden, aber es sollte auf jeden Fall eine Möglichkeit geschaffen werden, solche Maßnahmen wie Fortbildung oder Weiterbildung, sag ich mal, zu ermöglichen. Sei es jetzt gewisse ITLS-Kurse oder generell medizinische Kurse. Wenn die nicht von der Firma angeboten werden, dann wenigstens irgendwie in Zusammenarbeit, dass man sagt Pass auf, da und da ist ein Kurs, fahr da hin, wir unterstützen dich aber dabei. Karrierechancen? Klar. Also wenn es Möglichkeiten gibt, sag ich mal, in der Firma irgendwie aufzusteigen, wieso nicht? #00:26:36-7#

63 I: J.K.: (...) Dann kommen wir schon zum fünften Punkt. Was glaubst du denn für deiner Meinung nach dazu, dass Mitarbeitende den Arbeitgeber verlassen? #00:26:47-0#

64 TN3_GenZ: (...) Da hängt sehr, sehr viel dran. Ich glaube einfach im Allgemeinen die komplette Unzufriedenheit mit dem Thema Rettungsdienst

aktuell auf politischer Ebene. Das kann man halt nicht unbedingt auf den Arbeitgeber münzen, aber es spielt sehr, sehr viel mit rein. Also. Die aktuelle Lage im Einsatzdienst, dass immer häufiger Bagatelleinsätze kommen, alles so drum und dran. (...) Da kann wie gesagt der Arbeitgeber nichts für. Aber jemand, der zum Beispiel Pilot also, dass jemand der Pilot gelernt hat, der wird irgendwann auch durchdrehen, wenn er fünf Jahre lang am Kofferband steht. Als Beispiel. (...) Als Arbeitgeber selber muss, ich glaube viele Faktoren eintreten wie, keine Kommunikation auf Augenhöhe, keine Wertschätzung. Keine Absprachen Richtung Dienstplan, auch keine großartigen Unterstützungen oder Freiheiten in Richtung Dienstplan. (...) Überarbeitung generell. Auch da wieder fehlende Wertschätzung, vielleicht auch einfach fehlendes Gehalt. (...) Da treffen glaube ich viele Punkte zu. Es ist sehr schwer. Das kann man, glaube ich, sehr schwer aufs Allgemeine, also sehr schwer erklären. Es kann nicht alles der Arbeitgeber was, aber der Arbeitgeber kann in sehr vielen Sachen vielleicht dafür sorgen, dass es nicht so kommt. Sag ich mal. Also für den Einsatzdienst selber, für die ganzen Patienten da draußen, dafür kann der Arbeitgeber nichts. Aber der Arbeitgeber kann vielleicht dabei unterstützen, dass das, wie es gerade ist, am angenehmsten ist. Und wenn das nicht kommt oder wenn da halt auch noch mehr Steine in den Weg gelegt werden. Ist es halt schwierig. Ja, das Personal bleibt im Regelfall nur 10, 15, 20 Jahre und dann sind sie auf.
#00:28:44-9#

65 I: J.K.: Das stimmt. #00:28:47-6#

66 TN3_GenZ: Das ist halt sehr traurig, ich werde in dem Beruf wahrscheinlich auch nicht in Rente gehen können. Und das ist auch ein Punkt, was sehr wichtig, was was, was man nicht unterschätzen darf. #00:28:56-2#

67 I: J.K.: Wäre es für dich ein Grund, wenn ein Arbeitgeber dieselben Konditionen wie dein jetziger hätte, den Arbeitgeber zu wechseln, wenn die wöchentliche Arbeitszeit geringer wäre? #00:29:07-1#

68 ITWP3: Das finde ich, ist auch eine schwierige Frage. Also wenn die Konditionen ähnlich sind und die Arbeitszeit Parse natürlich gut, aber es kommt natürlich auf viele andere Faktoren drauf an, wie ist das Arbeitsklima, wie ist der Arbeitsweg, wie ist die Umgebung wo ich arbeite. Alles Drum und Dran, das spielt da natürlich alles mit rein, finde ich. Ich würde dazu dementsprechend erstmal nein sagen, weil einfach noch zu viele andere Facetten damit reinspielen. #00:29:18-2#

69 I: J.K.: Das stimmt ja, das ist so! Und schon kommen wir zur Abschlussfrage Fällt Ihnen noch irgendwas ein, was wir nicht behandelt haben? Was für dich aber noch wichtig wäre. Zum Thema Bindung an einen Arbeitgeber. #00:29:41-7#

70 TN3_GenZ: Zusätzliche Vorsorge im Alter vielleicht noch. Was ich gerade meinte in Rente gehen. Aktuell ist es einfach so, dass aufgrund der aktuellen Lage und Geschichte die wenigsten sagen ich gehe damit in Rente. Gerade jetzt ich mal junge, ausgelernte, weil das wird man körperlich, mittlerweile glaube ich, so wie es aktuell ist, nicht mehr Ewigkeiten mitmachen, was schade ist. Es wird aber viel getan dafür, sei es jetzt nur für den Rücken vorbeugendermaßen, wie die Tragen und co. Das ist perfekt, das ist super, das bloß beibehalten. Und was finde ich immer gut, ist halt einfach weitere Unterstützung, auch über die Rente hinaus. Sei es jetzt mit einer Betriebsrente oder was weiß ich was oder auch keine Ahnung irgendwelche Unterstützung eben, wie die man unterstützen kann. #00:30:29-1#

71 I: J.K.: Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank, dann sind wir schon am Ende. #00:30:42-7#

Anhang D Liste der Codes

Liste der Codes	Memo	Häufigkeit
Codesystem		217
Erwartungen	Hauptcode, um die Erwartungen an den Arbeitsplatz Rettungsdienst im Allgemeinen zu beschreiben. Nennungen wie Spaß an der Arbeit, Entlastung im Alter, Kollegialität, Familienfreundlich und Gesundheitsmanagement waren außerhalb der Ankerfragen.	0
Spaß an der Arbeit	Wurde unter der allgemeinen der Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz genannt.	2
Entlastung im Alter	Wurde unter der allgemeinen der Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz genannt.	3
offene Fehlerkultur	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
SAA, Handlungsempfehlungen, Medikamentengaben	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Eigenständige Medikamentengabe anhand von SAA werden als positiv bewertet.	7
Trennung KTW/RTW	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Die Trennung von RTW und KTW wird in den Generationen unterschiedlich bewertet.	7
sicherer Arbeitsplatz	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	7
Arbeitsumfeld	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	7
geregelte Arbeitszeit	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	6
tägliche Arbeitszeit	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	8

Kollegialität	Wurde unter den allgemeinen der Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz genannt.	2
Gesundheitsmanagement	Wurde unter den allgemeinen der Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz genannt.	1
Dienstplanung	Wurde unter den allgemeinen der Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz genannt.	1
Familienfreundlich	Wurde unter den allgemeinen der Erwartungen als Subcode an den Arbeitsplatz genannt.	2
Ausstattung	Hauptcode bei der Nennung der Wichtigkeit von Ausstattung und Modernität der Rettungswagen und -Wachen	0
Internetzugang	Wurde unter den Erwartungen der Ausstattung als Subcode genannt	1
Moderne Rettungswachen	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Ausstattung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	11
Moderne Rettungswagen	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Ausstattung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde	5
Ausstattung Rettungswagen	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Ausstattung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde	11
Motivation	Hauptcode bei der Nennung von Gründen für die Mitarbeitendenmotivation	0
Fitnessraum	Wurde auf die Frage der Mitarbeitendenmotivation als Subcode genannt.	1
Work-Life-Balance	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Die Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Familie, privatem und Beruf.	6
Zusatzleistungen/Vergünstigungen	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Fahrradleasing, Vergünstigter Eintritt in Schwimmbäder oder Fitnessstudios.	8
Freizeitausgleich	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Wichtigkeit des nichtmateriellen Ausgleichs zur Arbeit	5

flexible Dienstplanung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	4
Überstundenregelung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Faire Bezahlung von Überstunden.	6
Prämien arbeitgeberseitig	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	6
Gehalt	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenmotivation gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	7
Mitarbeiterbindung	Hauptcode bei der Nennung der Gewichtung von Maßnahmen die zur Mitarbeitendenbindung führen.	0
offene Fehlerkultur	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	5
Weiterentwicklung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	8
Arbeitgeberimage	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	7
gutes Betriebsklima	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Lieber besseres Betriebsklima, dafür Verzicht auf mehr Geld.	6
Kompetente Führungskräfte	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	9
Kommunikation	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	9
festе Teambindung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Teambindung ja, feste Schichtpartner nein.	7
Wertschätzung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde. Beispiel: Häufig genannter Aspekt beider Generationen, der zur Bindung führt.	13

Gehalt	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode an die Mitarbeitendenbindung gestellt, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	2
flache Hierarchien	Wurde auf die Frage der Mitarbeitendenbindung als Subcode genannt	1
Dienstplanung	Wurde auf die Frage der Mitarbeitendenbindung als Subcode genannt	2
Gründe für Mitarbeiterfluktuation	Hauptcode bei der Nennung der von Gründen, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen können.	0
fehlende Weiterentwicklungsmöglichkeiten	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
Betriebsklima	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
geringere wöchentliche Arbeitszeit	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	7
fehlende Kommunikation	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
Dienstplanung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
fehlende Wertschätzung	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
Bagatelleinsätze	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	1
Unzufriedenheit	Ankerfrage, wurde unter den allgemeinen Erwartungen als Subcode für Gründe, die zur Mitarbeitendenfluktuation führen, wenn zu wenig Eigenes genannt wurde.	4
Abschlussfragen	Hauptcode bei der Frage auf fehlende, wichtige Aspekte für die Erwartungen und Bedürfnisse an einen Arbeitsplatz und Arbeitgeber sowie der langfristigen Bindung	5
Zusätzliche Altersvorsorge	Wurde auf die Frage, ob ein wichtiges Thema nicht behandelt wurde, als Subcode genannt. Beispiel: Fortführende Unterstützung nach dem Renteneintritt	1

Eigenständigkeitserklärung

Name, Vorname: Kasat, Jessica

Matrikelnummer: [REDACTED]

Titel der Abschlussarbeit:

„Welche Bedürfnisse und Erwartungen hat die Generation Z an den Arbeitsplatz Rettungsdienst im Vergleich zur Generation X und welche Maßnahmen können zur langfristigen Bindung an einen Arbeitgeber beitragen?“

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Abschlussarbeit eigenständig ohne fremde Hilfe und nur unter Verwendung der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle sinngemäß und wörtlich übernommenen Textstellen aus der Literatur bzw. dem Internet habe ich als solche kenntlich gemacht.

Ich versichere, dass ich keine KI-basierten Hilfsmittel verwendet habe, um die Abschlussarbeit ganz oder in Teilen zu erstellen. Diese Versicherung umfasst dabei jegliche Stufen der Recherche, Konzeption, Strukturierung und inhaltliche Ausgestaltung der Arbeit. Auf keiner dieser Bearbeitungsstufen habe ich Inhalte verwendet, welche durch KI-basierte Hilfsmittel erstellt wurden.

Ort, Datum: [REDACTED], 28.07.2025

Unterschrift:

Optional:

Elektronische Veröffentlichung meiner Abschlussarbeit

1. Rechtseinräumung

Ich räume der MSH Medical School Hamburg GmbH (im Folgenden: die Hochschule) das nicht exklusive, kostenfreie, zeitlich unbefristete Recht ein, (a) die Abschlussarbeit und (b) zugehörige Metadaten und Abstracts, die von mir geliefert und/oder durch die Hochschule ergänzt werden,

- auf ihrem Publikationsserver zu veröffentlichen,
- im Internet öffentlich zugänglich zu machen,
- in andere Datenformate zu konvertieren,
- elektronische Vervielfältigungsstücke anzufertigen und zu speichern.

Die Hochschule darf dabei Dritte als Hilfspersonen einschalten. Sie ist nicht zur Nutzung der genannten Rechte verpflichtet und ist insbesondere frei in der Entscheidung, ob und wann sie die Abschlussarbeit veröffentlicht und wie lange sie diese öffentlich zugänglich macht.

Sollte die Abschlussarbeit veröffentlicht werden, so ist mir bewusst, dass die Hochschule gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Abschlussarbeit an die Deutsche Nationalbibliothek sowie die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg zu liefern.

2. Kein Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter

Ich versichere, dass der Nutzung der in Ziffer 1 eingeräumten Rechte durch die Hochschule keine Rechtshindernisse entgegenstehen. Sollte ich Kenntnis von etwaigen Rechtshindernissen erlangen, setze ich die Hochschule davon unverzüglich in Kenntnis. Sollte die Hochschule dies verlangen,

übergebe ich ihr unverzüglich alle notwendigen Informationen und Daten zur Klärung eventueller Rechtshindernisse, die der Nutzung der in Ziffer 1 eingeräumten Rechte entgegenstehen könnten. Von etwaigen Ansprüchen Dritter, die sich aus der Verletzung ihrer Rechte durch die Veröffentlichung meiner Abschlussarbeit ergeben, stelle ich die Hochschule frei.

3. Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Hochschule für die Dauer der Nutzung der in Ziffer 1 eingeräumten Rechte, also zeitlich unbefristet, meinen Namen und geeignete Metadaten zur Abschlussarbeit (personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO) verarbeitet. Insbesondere können diese Daten im Internet öffentlich zugänglich gemacht werden und an die Deutsche Nationalbibliothek, die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg und an Hilfspersonen der Hochschule im Sinne der Ziffer 1 weitergegeben werden.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. c DSGVO.

Mir stehen hinsichtlich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gegenüber der Hochschule Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu sowie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde.

Den Datenschutzbeauftragten der Hochschule erreiche ich unter datenschutz@medicalschoollhamburg.de.

Ort, Datum: Kaltenkirchen, 28.07.2025

Unterschrift: _____